

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт №7 (1103)

В.В. Любимов

**БИОТРОПНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННО
СОЗДАНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ**

Аналитический обзор

по

проведенным исследованиям и созданной аппаратуре
для проведения многопараметрического электромагнитного
мониторинга окружающей среды в условиях больниц и клиник,
в курортных зонах, в производственных и жилых помещениях,
в условиях промышленного города с большим уровнем
техногенных шумов и помех.

Работа доложена на Международном семинаре

**"Космическая экология и ноосфера", проводившемся
с 6 по 11 октября 1997 г. в г. Партенит (Крым, Украина)**

Троицк 1997

УДК 550.838.

**Любимов В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. (Аналитический обзор). Препринт №7 (1103)
М.: ИЗМИРАН, 1997. - 60 с.**

В различных научных центрах ведутся работы по созданию необходимых уникальных приборов, проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных и искусственно созданных электромагнитных полей (ЭМП) на растительный и животный мир.

В работе анализируются некоторые результаты исследований, проведенных в последние годы сотрудниками ИЗМИРАН, которые связаны с проблемой биотропности естественных и искусственно созданных ЭМП, с заболеваемостью и смертностью людей, с вопросами трудоспособности человека на его рабочем месте, в местах его проживания и отдыха.

Обсуждаются результаты и вопросы создания аппаратуры для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды в условиях больниц и клиник, в курортных зонах, в производственных и жилых помещениях, в условиях промышленного города с большим уровнем техногенных шумов и помех.

Приводится достаточно широкий перечень библиографии, связанной с обсуждаемой в работе тематикой.

Материалы работы были доложены на международном семинаре "Космическая экология и ноосфера", проводившемся в г. Партенит (Крым) в 1997 г.

1. ПРОБЛЕМА.

Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей (**ЭМП**), заболеваемость и смертность людей, вопросы трудоспособности человека на его рабочем месте, в местах его проживания и отдыха.

Последние годы убедительно показали, что научно-технический прогресс приводит к существенному изменению внешней Среды. Человек все более интенсивно создает искусственную жизненную среду, которая позволяет благоустроить его труд и быт, и, часто, развитие этой искусственной среды входит в противоречие с биологическими и психическими особенностями организма, сформировавшегося на протяжении тысячелетней его эволюции. Человек воздействует на природу в глобальных масштабах, поэтому ее изменения носят многоплановый, сложный характер: социальные, физические, химические, биологические факторы. При этом ряд факторов окружающей среды оказывает прямое или косвенное воздействие на здоровье или благополучие всего населения, иногда независимо от социально-экономических условий, но обычно во взаимодействии с ними. Отсутствие надлежащего контроля за этим процессом может влечет за собой неблагоприятные экологические и генетические последствия, наносит жизни серьезный и (во многих случаях) непоправимый ущерб. В связи с этим важное значение имеет определение характера вредоносности фактора окружающей среды. Однозначную оценку этому дать невозможно из-за сложности взаимодействия между неблагоприятными факторами и здоровьем человека, а также вследствие недостатка знаний о многих действующих факторах, среди которых в настоящее время особое значение приобрели такие физические факторы как электрические и ЭМП.

В настоящее время уже стало широко известно, что ЭМП являются самыми распространенными раздражителями, влияющими на живые организмы. С ними человек сталкивается на производстве, в населенных пунктах, учреждениях

и даже дома. Источники ЭМП многочисленны, интенсивность их постоянно повышается, а воздействие на здоровье многосторонне. Воздействуя на человека, ЭМП могут усугублять сердечно-сосудистые, неврологические и психические заболевания или служить фактором, способствующим возникновению заболеваний сложной этиологии.

Размеры и распространенность "**загрязнения**" окружающей среды электромагнитной энергией достигли существенных величин. С каждым годом во всех странах мира возрастают энергопотребности. Дальнейший научно-технический прогресс и урбанизация приводят к повышению напряженности ЭМП. Следовательно, актуальность вопроса о возможности неблагоприятного влияния слабых ЭМП на человека в условиях населенных мест все возрастает.

Имеющиеся отечественные и зарубежные материалы о влиянии электрических зарядов, естественных и искусственных электрических, магнитных и ЭМП на биологические системы свидетельствует о чрезвычайной актуальности, научной и практической значимости исследований в области гелиомагнитобиологии. Количество публикуемых работ и проводимых научных конференций по проблеме биологического действия ЭМП и механизмам их влияния на организм непрерывно увеличивается. Вопросы ограничения неблагоприятного влияния ЭМП являются предметом обсуждения многих ученых мира. В последние годы по этой проблеме появился ряд обобщающих работ (**см. ПЕРЕЧЕНЬ прилагаемой литературы**), однако она не может считаться исчерпанной. Решение фундаментальных задач в этой области затруднено отсутствием подробного анализа основных антропогенных источников электромагнитного окружения, закономерностей распределения естественных и искусственных ЭМП в среде обитания человека, недостатком надежных и недорогих средств их измерения и контроля, что существенно сужает проведение более интенсивно-массового изучения характера, степени и основных закономерностей влияния ЭМП на различные уровни организации биосистем, пределы и возможности компенсаторно-приспособительных реакций организмов на это воздействие, достоверного определения экологического значения ЭМП, их роли в патологии населения, прогнозирования состояния здоровья людей.

До сих пор проблемой первоочередной важности является разработка новых и уточнение уже существующих нормативов ЭМП. Гигиеническое нор-

мирование, основанное на проведении комплексных исследований перечисленных выше задач, должно учитывать количественные, качественные и пространственно-временные характеристики фактора. Дальнейшая модернизация существующих мер и технических средств, обеспечивающих защиту от вредного воздействия ЭМП, должна напрямую зависеть от гигиенических, градостроительных и технико-экономических норм и требований. А проведение мониторинга окружающей среды при помощи специальных приборов позволит точно фиксировать и нормировать наличие вредных искусственно создаваемых электромагнитных излучений (ЭМИ).

Целью настоящей работы является, на фоне того, что уже сделано и делается в рамках этой проблемы коллективами отечественных ученых, сделать показ, анализ и популяризацию тех работ и исследований, которые проводились и проводятся в последние годы различными группами и коллективами сотрудников ИЗМИРАН. При этом особый упор автора, многие годы занимающегося созданием геофизических приборов для различных целей, сделан на анализ тех возможностей, той, пока еще не видимой некоторыми нашими руководителями, перспективы, тех задач и той **“ниши”** в перечисленных научных проблемах и задачах, которую могут занять и уже заняли по праву магнитометрические приборы, традиционно создаваемые на протяжении многих лет в ИЗМИРАНе.

2. ПРОВЕДЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В течение нескольких десятилетий продолжают изучаться гелио-геофизические факторы и их воздействие на живые организмы, в том числе и на человека. Накопленные к настоящему времени факты свидетельствуют о фундаментальной роли естественных физических полей в происхождении и эволюции Вселенной. Возникновение и возможность существования звездно-планетных систем, галактик определяются прежде всего гравитационными и магнитными полями, - это подтверждается тем фактом, что материя Вселенной примерно на 98% имеет “полевой” состав и лишь 2% приходится на “вещественный”. При этом важнейшая роль в гелиобиологических эффектах принадлежит геомагнитному полю (ГМП) и его колебаниям.

В настоящее время во многих научных центрах проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных и искусственно созданных ЭМП на растительный и животный мир, ведутся работы по созданию необходимых уникальных приборов для их проведения. Имеются положительные результаты исследований, полученные как методами статистического анализа, так и экспериментальные результаты, полученные в клинических и лабораторных условиях.

Так как электромагнитные возмущения (**ЭМВ**) в околоземном пространстве генерируются за счет энергии, поступающей от Солнца, то для изучения этого влияния используются различные параметры, характеризующие активность Солнца. Сейчас уже достоверно установлено, что фактор риска для людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, испытывает вариации, согласованные с изменением цикла солнечной активности. Согласно статистики, фактор риска минимален в годы минимума солнечной активности и достигает максимума для периодов ее подъема или спада. Наиболее сильные магнитные бури (**МБ**) и магнитосферные возмущения (**МВ**) тоже приходятся на период роста и спада солнечной активности.

Отмечаются совпадения между МБ и следующими биологическими процессами: кровяное давление, число лейкоцитов в крови человека, число обострений заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, число самоубийств и автодорожных происшествий [**Ю.Г.Мизун, Я.Ф.Ашкалиев и соавт., Е.Д.Рождественская, Ю.А.Холодов и др.**], число серьезных аварийных ситуаций [**Г.С.Иванов-Холодный и соавт.**] и авиакатастроф [**Ю.П.Сизов и соавт.**], двигательная активность животных, насекомых и рыб [**В.В.Александров и соавт., Ю.Н.Ачкасова и соавт., А.М.Волынский и соавт., И.А.Степанюк и др.**], развитие клеточных структур и потребление кислорода растениями [**И.П.Ананьев и соавт., Н.И.Богатина и соавт., В.И.Данилов и соавт., Ю.И.Новицкий и др.**]. Особенно большое внимание уделяется влиянию солнечной активности на изменения сердечно-сосудистой деятельности (*частота инфарктов, гипертонических кризов и т.п.*). Инициаторами такого рода исследований в нашей стране выступили **М.Н.Гневыхев** и **Г.М. Данишевский**. Так, **М.Н.Гневыхев**, объясняя пик смертности при

сердечно-сосудистой патологии в первые сутки после начала МБ, считал, что это является стрессовой реакцией организма больного человека на изменение электромагнитной обстановки, связанной с изменением солнечной активности. **В.Я.Юраж** еще в 1965г. писал о том, что осложнения в течении сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются в периоды повышения напряженности магнитного поля Земли (**МПЗ**). В дни выраженных МБ сосудистые катастрофы у больных атеросклерозом и гипертонической болезнью всех стадий наблюдались значительно чаще, чем в спокойные в геомагнитном отношении дни. Обнаружено, что во время МБ возрастает число инфарктов миокарда (**ИМ**) и инсультов, а "серийные убийства" [**Е.Н.Авдонина и соавт.**] чаще совершаются в дни резкого снижения геомагнитной активности. **Т.И.Андропова с соавт.** в своих исследованиях убедительно показали, что из естественных факторов внешней среды наибольшее влияние на физиологические функции человека оказывают изменения напряженности МПЗ.

Работая в гелиобиологической лаборатории СО ИЗМИРАН и ведя непрерывные наблюдения с 1949г., **А.Т.Платонова** установила, что свертываемость крови человека изменяется в связи с солнечной активностью. Эти изменения не однозначны у всех людей, и в годы максимума солнечной активности учащаются как тромбозы, так и кровотечения. **Н.А.Шульц**, изучая соотношения между солнечной активностью и числом лейкоцитов в крови людей, установил, что с повышением активности число лейкоцитов снижается и особенно ярко этот эффект выявляется в полярных широтах. Детальный анализ солнечно-суточных геомагнитных вариаций в полярных областях, связанный со сменой знака полярности межпланетного магнитного поля (**ММП**), с медико-биологическими показателями привел в 1975 г. к открытию **С.М.Мансуровым** "биогеомагнитного эффекта". В соответствии с биомагнитной гипотезой **С.М.Мансурова** отклик медико-биологических показателей на секторную структуру ММП в окрестностях Земли обусловлен изменением режима квазипериодических геомагнитных пульсаций, которые синхронизируют биологические ритмы организмов.

Подтверждению этой гипотезы служат результаты многочисленных экспериментальных исследований в гипомагнитных условиях, которые свидетельствуют о биотропности электромагнитных пульсаций. Так, например, **В.А.Троицкая и соавт.** считают, что на биосферу влияет изменение спектрального состава магнитного поля (при этом не исключается возможность резонансного воздействия участков спектра на биоритмы), а также скорость (*крутизна*) изменения магнитного поля во времени.

Хотя магнитное поле даже значительной интенсивности чаще всего вызывает слабые и физиологические реакции организма, эти реакции могут различаться даже качественно в зависимости от интенсивности магнитного поля. Резкие изменения в характере реакции связаны с переходом от реакций, обусловленных магниточувствительностью, к реакциям, обусловленным магнитопоражаемостью, то есть вовлечением адаптационных (*приспособительных*) механизмов. Первая фаза реакции обычно характеризуется усилением физиологических процессов, а вторая - их торможением.

Как и другие физические факторы, магнитное поле обладает последствием. Здесь следует отметить наличие своеобразной реакции нервной системы на выключение электромагнита, - так называемый офф-эффект. Возможно, наличие такой реакции может объяснить более выраженное биологическое действие переменных полей в сравнении с постоянными магнитными полями. Было установлено, что при кратковременных воздействиях магнитными полями не слишком большой интенсивности реакции носят непостоянный характер [**И.В.Торопцев и соавт., Ю.А.Холодов** и др.], то есть не каждое воздействие вызывает реакцию. Это свидетельствует и об относительной слабости воздействия и о зависимости реакции от колебаний чувствительности отдельного организма. Существует значительное количество данных, говорящих об индивидуальных различиях в реакциях на магнитные поля.

Установлена зависимость реакции на ЭМП от возраста организма [**В. П. Колодченко**]. На эмбрионы и развивающиеся организмы они действует сильнее, чем на взрослые особи.

Известно, что все процессы в живом организме связаны также с

электрическими явлениями и электрическая активность – неотъемлемое фундаментальное свойство живой материи. Например, академик **В.П.Казначеев** считает, что функционирующая клетка служит источником и носителем сложного ЭМП, структура которого, порождаемая биохимическими процессами, постоянно управляет всей метаболической деятельностью клетки. В таком понимании, с одной стороны, клетка – сложный биохимический комплекс, с другой – ЭМП, то есть клетка это поле, порожденное обменом веществ, и обмен, порожденный полем. В своих экспериментах **А.К.Подшибякин**, измеряя во время МБ величины электрических потенциалов кожи человека, показал, что они или усиливались, или появлялись асимметрии в их распределении на коже. При этом не все люди реагировали одинаково и одновременно на геомагнитные возмущения. Если не брать в расчет крайних представителей, у которых величины изменений электрических потенциалов выражены очень резко или очень слабо, то удастся выделить две группы лиц: **"магнитомобильных"** и **"магнитостабильных"**. У "магнитомобильных" индивидуумов максимальные изменения электрических потенциалов наблюдаются в день МБ. У "магнитостабильных" – эти изменения запаздывают на один день.

Дж.Пиккарди, в результате многолетних исследований пришел к выводу, что многие биологические и даже химические процессы изменяются под влиянием природных низкочастотных ЭМП.

Факт предчувствия изменений погоды некоторыми людьми достаточно хорошо известен в медицине. По поводу физической природы агента, ответственного за описанные реакции, **Н.А.Темурьянц** обобщены мнения ряда авторов, предполагающих, что таким агентом являются ЭМП, возникающие на границах атмосферных фронтов и, естественно, опережающих наступление самого фронта.

Исследования, проведенные **Р.У.Когхиллом**, обнаружившим, что величина низкочастотного электрического поля, измеренного у постелей, где спали дети заболевшие лейкемией, более чем в 2 раза превышает значение у постелей здоровых детей, позволили впервые указать на возможную связь внешних электрических полей с заболе-

ваемостью лейкемией.

В результате совместных работ группы ученых ИЗМИРАН [**В.Н.Ораевский, С.А.Голышев, А.Е.Левитин**], ИКИ РАН [**Т.К.Бреус и соавт.**] и сотрудников Кардиологического научного центра РАМН [**Ф.И.Комаров, С.И.Рапопорт и соавт.**], была установлена статистически достоверная связь аномального возрастания числа сердечно-сосудистых катастроф и функциональных расстройств с кратковременными всплесками отрицательной (направленной к югу) вертикальной компоненты ММП **Bz** вблизи орбиты Земли. Развивая биомагнитную гипотезу **С.М.Мансурова**, авторы ввели в практику такое понятие как "**электромагнитная погода**", возможность и примеры ее классификации по степени биотропности, а также разработали методики контроля и прогноза классов электромагнитной погоды, оказывающих негативное воздействие на организм человека. Исследования, проведенные на больших контингентах больных, показали, что эта связь распространяется и на людей, имеющих другие заболевания.

Исследуя влияние гелиогеофизических факторов на медицинские показатели и анализируя их взаимосвязь на большом массиве экспериментальных данных, **Н.П.Сергеенко и соавт.** предложили в качестве предвестников изменения состояния здоровья человека (с опережением в примерно в одни сутки) использовать моменты начала магнитных и ионосферных бурь.

Сотрудниками лаборатории магнитобиологии при Отделении реанимации и интенсивной терапии Центральной клинической больницы (**ЦКБ**) №3 МПС под руководством **Ю.И.Гурфинкеля** совместно с учеными ИЗМИРАН в период геомагнитосферных возмущений и бурь проводились исследования капиллярного кровотока (**КК**) у больных ишемической болезнью сердца (**ИБС**) неинвазивными методами. Накоплено много фактов указывающих на влияние геомагнитных возмущений на человека. Целый ряд наблюдений свидетельствует о важной роли гелио- и геомагнитных факторов в патогенезе ИБС, в реализации ее скрытых форм в явные от стенокардии во всех ее вариантах до ИМ. При всем многообразии влияний геомагнитных возмущений на организм два фактора представили наибольший интерес, поскольку очевидной выявилась их взаимосвязь и влияние на течение патологического процесса у больных ИБС.

Первый фактор - сердечно-сосудистая система. Стенокардитические приступы наблюдаются в два раза чаще в магнитовозмущенные дни, чем в дни с малой магнитной активностью. Это хорошо подтверждается исследованиями, проведенными **Т.И.Андроновой с соавт.**, которые проанализировав более 30 тыс. случаев смерти от сердечно-сосудистой патологии за двухлетний период, пришли к выводу, что количество умерших скоростно от ИМ увеличивается от **1,25** до **1,5** раза в дни, когда магнитное поле возмущено. Обнаружено также, что максимальное количество скоростных смертей от ИМ в среднем за все годы приходится на вторые сутки после геомагнитных возмущений.

Гелиогеофизические факторы оказывают существенное влияние на возникновение, течение и исходы заболевания ИМ, особенно у лиц старше 50 лет. ИМ, возникающие в неблагоприятные по гелиогеофизическим факторам дни, отличаются более тяжелым течением, чаще сопровождаются осложнениями (*кардиогенный шок, отек легких, разрыв сердца*) и повышенной летальностью. На зависимость внезапной кардиологической смерти от уровня геомагнитной активности указывает **М.Филиппов с соавт.** Были проведены исследования влияния геомагнитных возмущений на больных хронической ИБС по показателям физической работоспособности. Наибольшее снижение толерантности к физическим нагрузкам было зарегистрировано в день развития МБ и на следующие сутки. Имеются также экспериментальные данные, указывающие на изменение функционального состояния сердца животных во время МБ и под действием ЭМП близких к природным.

Второй фактор - влияние геомагнитных возмущений на кровь. При повышении возмущенности магнитного поля время свертываемости крови возрастает. Возрастает также количество тромбоцитов. Отмечено также наличие корреляционных статистических связей суточных показателей числа тромбоцитов, протромбинового времени, толерантности плазмы к гепарину с солнечной активностью. У больных с ИБС наклонность к гиперкоагуляции и активизации фибринолиза регистрируются в день развития геомагнитного возмущения, а также в первые два дня после него. Поэтому в периоды геомагнитных возмущений регистрируется увеличение числа как тромбоземболических, так и геморрагических осложнений. Как подчеркивают

авторы проведенных исследований, изменения в системе гомеостаза тем значительней, чем интенсивней МБ.

Все вышеизложенное дало основание предположить возможность влияния МБ на КК больных, страдающих ИБС. Такого рода исследования проводились **Ю.И.Гурфинкелем с соавт.** с 1990 по 1996 гг. У **144** пациентов с ИБС было показано, что в день МБ наблюдаются появление **сладж-феномена**, переваскулярные изменения, замедление скорости КК вплоть до стаза. Наблюдения показали, что в ряде случаев ухудшение КК наступает на второй и на третий день после начала МБ. Полученные результаты исследований позволили выявить важный механизм влияния геомагнитных возмущений на КК считая, что МБ, воздействуя на магниторецепторы центральные и органические, **"информирует"** адаптационную систему, к которой относятся, в частности, гипоталамус, имеющий в своей структуре катехоламиновые включения, и надпочечники. Это ведет к появлению в крови гормонов адреналина, ответственного за активизацию свертывающей системы, повышению агрегации, спазма в приносящих сосудах микроциркуляторной сети. Такое предположение опирается на данные, полученные **Дж.Киршвинком и соавт.**, обнаруживших наличие ферромагнитного материала с высокой коэрцитивностью в мозгу и в надпочечниках человека. На наличие магниторецептора указывают также оригинальные исследования **В.Н.Михайловского с соавт.**, выработавших у человека условный рефлекс на включение магнитного поля с амплитудой 200 нТл в частотном диапазоне от 0,01 до 10 Гц (то есть, частоты и напряженность магнитного поля, которые характерны для естественных геомагнитных возмущений).

Результаты исследований показывают, что ухудшение показателей КК у больных ИБС отмечается не только в день начала МБ, но и в последующие 2-3 суток. У больных, переносящих ИМ, степень выраженности реакции микрососудистых изменений на геомагнитные возмущения выше, чем у больных стенокардией. Количество больных ИБС с реакцией КК на возмущенность ГМП в **2,5-3** раза превышает количество реагирующих на изменения атмосферного давления. Ухудшение показателей КК у больных ИБС отмечается за сутки-двое до изменения самого атмосферного давления.

Таким образом, у людей, страдающих ИБС, в качестве основной становится проблема обратимости этих патологических процессов. Следует от-

метить, что несмотря на проведенные исследования, окончательных ответов на все вопросы, связанные с магниторецепцией у человека, пока не получено.

3. ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ.

МБ является следствием воздействия солнечного ветра на магнитосферу Земли во время вспышек на Солнце и сопровождается быстрым (в течение от одного до десятков часов) изменением магнитного поля на поверхности Земли с амплитудами от 100 до 500 нТл и более. Нормальные суточные вариации МПЗ, например, в средних геомагнитных широтах, при этом не превышают 50...80 нТл. Существующий долгосрочный прогноз МБ, публикуемый в различных газетах, расходится с реальными данными(!), что не дает возможности эффективно проводить предупредительные действия (например, прием лекарств и снижение нагрузок для больных, изменение времени проведения операции, предупреждение водителей автотранспорта о повышенной опасности вождения, снижение нагрузки в электрических и газовых сетях и т.д.). По поводу публикуемых **В.И.Хаснулиным** прогнозов "**неблагоприятных дней**" хорошо сказано в монографии **Ю.Г.Мизуна**: "...В настоящее время прогнозируют действие разных факторов по отдельности, часто нагромождая в одну кучу несуразные вещи... его прогнозы учитывают все: и магнитные бури, и солнечную активность, и межпланетное магнитное поле, и многое другое. Широкая публика была сознательно введена автором в заблуждение, а специалисты, понимающие, что это просто обман, были возмущены...В данном случае мы имели дело с сознательным обманом с целью повысить рейтинг прогнозов, ...и автора".

Необходимость принимать меры защиты от влияния МБ в первую очередь диктует потребность в средствах ее обнаружения в реальном масштабе времени в условиях промышленного большого города с сильными искусственно созданными ЭМИ и помехами, амплитуда которых может достигать 1...10 мкТл и более.

До недавнего времени считалось, что обнаружить проистекание МБ можно только в местах со сравнительно спокойным магнитным полем, без сильных промышленных помех. Исследования, проведенные **В.В.Любимовым с соавт.** в ИЗМИРАН, показали принципиальную возможность применения

диагностических магнитометров (**ДМ**), выполненных на базе феррозондовых магниточувствительных датчиков (**МЧД**), в условиях города с большим уровнем электромагнитных помех.

В качестве первого шага по пути создания средств защиты людей от биотропного влияния ЭМП, были проведены инициативные работы и исследования, целью которых было создание надежных и недорогих серийно пригодных приборов для обнаружения МБ в условиях с большим уровнем техногенных помех и шумов, для проведения локального мониторинга в больницах, клиниках, в зонах отдыха, в жилых и производственных помещениях. По результатам проведенных работ получено ряд положительных отзывов о проведении клинических испытаний ДМ. В течение шести последних лет один из ДМ (**ДМП-1**) проработал в непрерывном режиме в ЦКБ №3 МПС, где **Ю.И.Гурфинкелем** с помощью сотрудников ИЗМИРАН была организована непрерывная служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, что позволяет постоянно знать и иметь собственные данные, анализировать текущую возмущенность магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных. В процессе проводимых экспериментальных работ **А.А.Халезовым** были созданы специальные компьютерные программы, позволяющие проводить корреляционный анализ получаемых медицинских и геофизических данных.

Делались и другие аналогичные попытки организации службы слежения за геомагнитной обстановкой в клиниках. Так, в октябре 1992 г., один из ДМ (**МФ-04 MAGIC**) был установлен в помещении НИИ курортологии и физиотерапии в г. Кисловодске, в феврале 1995 г. ДМ (**МФ-01**) был установлен в помещении отделения гастроэнтерологии Кардиологического научного центра РАМН в г.Москве (по адресу **Погодинская ул. 5**) у проф. **С.И.Рапопорта**, а в мае 1997 г., - также в г. Москве, - в клинике у проф. **Ю.И.Воронкова** (по адресу **ул. Габричевского 7**) был установлен аналоговый ДМ (**МФ-01**) и были проведены магнитометрические работы по картированию помещения МСЧ-10. Работы по слежению за геомагнитной обстановкой здесь также велись в реальном масштабе времени.

В результате проведенных исследований был разработан **ПЕРЕЧЕНЬ** необходимых рекомендаций по созданию необходимых ДМ для клиник, для

совмещения получаемых данных с результатами медицинских исследований, подготовлены **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**, содержащие различные подходы к проблеме и различные варианты создания современных приборов.

В начале 1996 г. Научно-производственной фирмой (**НПО**) "**ИМПЕДАНС**" был создан опытный образец малогабаритной цифровой системы сбора информации: Регистратор Магнитной Активности (**РМА**) IDL-04, предназначенной для накопления и хранения информации, поступающей от различных датчиков по восьми аналоговым линиям [**А.С.Зверев и соавт.**]. Прибор имел современный дизайн и позволял решать ряд научных и исследовательских и прикладных задач в геофизике, в медицине и магнитобиологии. РМА IDL-04 использует оригинальный алгоритм работы, который позволяет рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой, проводить цифровую фильтрацию измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех и шумов.

Использование РМА позволило в ЦКБ №3 МПС на основе персонального компьютера (**ПК**) создать собственный банк данных по мониторингу окружающей среды и регистрируемым МБ в условиях города. В результате проведенных методических работ **В.Х.Кириаковым** создан пакет оригинальных компьютерных программ, позволяющих производить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях, где уровень техногенных электромагнитных помех и шумов в несколько раз превышает уровень реального сигнала.

В настоящее время в отделении ЭПОС ИЗМИРАН ведется активная работа по созданию ДМ и накопителей информации нового поколения для использования их как в медицинских учреждениях, так и для индивидуального пользования [**В.В.Любимов и соавт.**], позволяющих визуализировать, автоматизировать и максимально упростить процесс получения информации. Подготовлены и ждут финансирования несколько проектов современных приборов, которые могут быть использованы для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды и обстановки при проведении исследовательских работ в локальных помещениях. Новые модели

приборов отличают современный дизайн, применение последних достижений микропроцессорной техники, дешевизна (по сравнению с аналогичными моделями зарубежных приборов), простота и удобство в эксплуатации и обслуживании.

4. ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛИЯНИЯ ЭМП.

Как было указано выше, МБ является следствием воздействия солнечного ветра на магнитосферу Земли и это воздействие приводит к изменению интенсивности магнитного поля на поверхности Земли до нескольких сотен нТл. Но, что интересно! Человек, входя, например, в дом железобетонной конструкции, подвергается изменению магнитного поля в несколько тысяч нТл и не ощущает такого воздействия на свой организм как при МБ. Исследования в этой области показывают, что механизм воздействия на человека далеко не ясен. Известны методы лечения воздействием сильных постоянных полей, а также влияние на живые организмы слабых по напряженности (доли эрстеда) низкочастотных переменных полей, частота которых непрерывно менялась от 0,01 до 200 Гц. Многие исследователи придают важное значение неоднородности магнитного поля и соотношению величины неоднородности поля и его напряженности. Высказываются мнения, что на результат биологического эксперимента может оказывать влияние направление магнитных силовых линий. Таким образом, вопрос, что же все-таки воздействует на организм человека при МБ, остается открытым.

Можно сделать следующие предположения. При МБ интенсивность, неоднородность и направление магнитных силовых линий изменяется значительно меньше, чем испытывает человек при перемещениях, когда изменяется его ориентация в магнитном поле, когда он находится в сильном и неоднородном поле больших магнитных масс. Что же касается частоты и амплитуды переменных магнитных полей, то, возможно, в гармоническом спектре при магнитной буре появляются так называемые **"прицельные"** частоты с амплитудами достаточными, чтобы взаимодействовать с собственным магнитным полем живой клетки, если ее можно грубо представить в качестве некоего высокодобротного колебательного контура. Такими частотами могут служить, по мнению **В.А.Троицкой**, шумановские

резонансы (8, 14, 20, 26 Гц и т.д.), которые считаются "**привычными электромагнитными волновыми сигналами среды обитания человека**" и возможным проявлением ответной на них реакции, выраженной наличием примерно тех же частот в ритмах головного мозга. При частотах, совпадающих или очень близких к собственным частотам живой клетки, последняя может воспринимать воздействующую энергию (*действуя при этом как настроенный приемник*). По-видимому при этом могут происходить какие-то изменения в работе клетки. **В.А.Троицкая и соавт.** предполагают, что колебания магнитного поля во времени могут быть как положительным так и отрицательным фактором воздействия на биологические объекты, при этом необходимо знать и учитывать начальные условия (*то есть ситуацию до возникновения магнитной бури*).

Есть предположения, что нервная система первой реагирует на МБ **[Я.Ф.Ашкалиев и соавт.]**. Исследования, проведенные в России и в Японии, показали, что во время МБ число автодорожных происшествий увеличивается, причем сразу во всех городах. Может быть, это явление связано с влиянием переменных полей на биотоки головного мозга, вызывающих нарушение его работы. В связи с этим необходимо провести сравнительные исследования спектра частот переменных ЭМП в спокойные дни, во время МБ и геомагнитосферных возмущений в широком диапазоне частот и на возможно высоких чувствительностях, с целью выявления его изменяющейся части. Полученная информация будет полезной в выборе частот исследования, покажет, на сколько изменяется энергия спектра, что само по себе очень важно и интересно (Например, томский исследователь **Г.Ф.Плеханов** предположил, что информационным воздействием на организм обладают сигналы любой энергетической природы интенсивностью от **0,000001** мкВт/м до **0.01** Вт/м). Если такие частоты или спектр частот будет определен, то в дальнейшем можно предпринять меры по защите человека от влияния ЭМП при помощи активных компенсаторов и пассивных устройств фильтрации.

Вопросы защиты от воздействия ЭМП в техническом смысле не новы и существует достаточно много средств и методов решения этой проблемы в области техники [см., например, работы **Введенского В.Л. с соавт., Осипович В.К. с соавт., Старостиной Т.В. с соавт. Савина М.Г.** и др.]. Известно, что для

снижения напряженности помехонесущих постоянных магнитных полей и ЭМП широкого частотного спектра используются различные способы пассивного экранирования. Так при экранировании однородных полей, коими являются, в нашем случае, естественные ЭМП, оболочками простых геометрических форм, поле за экраном не искажается, а при экранировании неоднородного поля, структура которого зависит от координат пространства (техногенные поля), экранирующие свойства пассивного экрана будут переменными и зависеть от места расположения источника поля относительно экранирующей оболочки и его ориентации.

Сложность построения экранирующих систем (**ЭС**) и оболочек в условиях промышленного города состоит в том, что особенности решения ЭС не позволяют изготавливать оболочки простых геометрических форм, а, следовательно, и сделать реальную теоретическую оценку эффективности экранирования напряженности электрического и магнитного полей, которые, как известно, при прохождении через экран ослабляются по-разному. Поэтому для оценки эффективности экранирования необходимо проводить непосредственные измерения внутри созданной ЭС.

Впервые идея создания экранированной палаты (**ЭП**) была высказана **А.Л.Чижевским**. В настоящее время известно достаточно много проектов экранированных комнат-магнитных камер для борьбы с магнитными шумами, сравнительно небольшой стоимости, построенных в различных странах [**Скотт Г.Р. и соавт., Введенский В.Л. и соавт., Erne S.N. et al., Kelha V.O., Mager A. Stroink G. et al.** и др.], которые используются для проведения биомагнитных исследований, однако проектов экранированных комнат для медицинских учреждений известно немного. В качестве примеров можно привести комнату для проведения клинических исследований в условиях госпиталя, построенную во Франции [**Bercy C.et al.**], магнитоэкранированную комнату, созданную **А.Н.Гетманцом и соавт.**, а также ЭП, созданные на Кавказе под руководством профессора **О.К.Хомерики**.

В 1991 г. ЭП была создана на базе Отделения реанимации и интенсивной терапии ЦКБ №3 МПС. ЭП состоит из двух основных отделений: комнаты для проведения исследований и вспомогательной комнаты - тамбурного туннеля, служащих как для проведения научных исследований,

так и одновременно являющихся средством для электромагнитной защиты тяжело больных людей, находящихся в лежачем состоянии. Применение двухслойных экранов позволило получить эффект ослабления естественного электромагнитного поля внутри палаты примерно **в 4,5...5 раз** [Ю.И.Гурфинкель и соавт.]. Проведенные исследования по определению пространственного градиента постоянного магнитного поля внутри ЭП и в месте расположения пациента, выявили реальную структуру поля по компонентам, которая оказалась достаточно неоднородной.

Проведенные Ю.И.Гурфинкелем с сотрудниками исследования с большой группой магниточувствительных пациентов, - больных людей, страдающих ИБС (более 30 человек), показали, что использование ЭП в качестве укрытия на время геомагнитных возмущений и бурь сказывается положительно на самочувствии пациентов, уменьшает или прекращает стенокардитические приступы, способствует нормализации частоты сердечных сокращений и артериального давления, а также показателей микроциркуляции. Создание ЭП в условиях клиники явилось первым шагом и опытом на пути разработки и усовершенствования методов и аппаратуры для защиты магниточувствительных пациентов от влияния геомагнитных возмущений, естественных и искусственно созданных ЭМП.

5. ГИПОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

В настоящее время все больший интерес вызывает проблема здоровья и защиты людей, по роду своей работы или деятельности длительное время находящихся в экранирующих естественные ЭМП герметически закрытых тонко- и толстостенных помещениях (например, в самолетах, в космических аппаратах, в морских судах, в герметически закрытой военной технике, в подземных сооружениях и т.д.). При этом все чаще оперируют такими понятиями как "гипер- и гипوماгнитные поля".

В 1971 г. в Москве состоялся симпозиум "Подходы к гигиенической оценке постоянного и инфранизкого (50 Гц) магнитных полей", где впервые было отмечено, что неблагоприятное влияние могут оказывать не только сильные искусственные поля, но и искусственное ослабление ГМП. Как оценивать воздействие магнитных полей? Было предложено в качестве "реперного уровня" использовать напряженность

естественного ГМП и тогда уже оценивать это влияние не в эрстедах, а в относительных единицах, характеризующих "**степень изменения магнитного поля**", памятуя, что эта единица может изменяться по величине и может быть знакопеременной.

На различных биологических объектах в проведенных экспериментах исследователи моделировали гипермагнитные условия, использовали гипермагнитные поля, то есть магнитные поля значительно превосходящие уровень естественного ГМП. Эти разрозненные и не систематизированные эксперименты различались по способу создания магнитного поля, его амплитуде (от единиц эрстед до 140...200 кэрстед) и по длительности воздействия (от минут до месяцев).

Для гигиенической оценки магнитных полей прежде всего необходимо разделять магниточувствительность (начальные кратковременные реакции, возникающие при минимальной длительности воздействия) и магнитопоражаемость (длительные, иногда необратимые реакции на магнитные поля, обладающие свойством накопления - кумуляции). Можно считать доказанным, что организмы способны реагировать даже на изменения амплитуды геомагнитного поля, то есть на доли эрстеда, и такие реакции могут служить примером магниточувствительности.

Сегодня доказано, что магнитное поле необходимо рассматривать как неблагоприятный фактор производственной среды, а при дальнейшем увеличении его интенсивности в промышленности необходимо и обязательно введение его контроля и профессионально-патологической оценки. Какие же предельно допустимые напряженности магнитных полей возможны на производстве? Какие эрстеды безвредны? А.М.Вялов, например, считает, что напряженность магнитного поля в производственных условиях на уровне рук не должна превышать 300 э при градиенте 5...20 э/см. Некоторые исследователи считают, что пороговая напряженность магнитного поля, при которой происходит поражение организма, примерно на два порядка превышает напряженность ГМП.

Гипомагнитное поле (ослабленное ГМП) - это магнитное поле внутри обычного или экранированного помещения, которое определяется суперпозицией магнитных полей, создаваемых ослабленным ГМП, полем от ферромагнитных частей конструкции помещения, полем постоянного тока,

протекающего по шинам, отдельным частям конструкции или внутри нее. Основными показателями гипوماгнитного поля являются напряженность вектора постоянного магнитного поля внутри помещения, угол наклона этого вектора внутри помещения и градиент напряженности магнитного поля между двумя точками в пространстве внутри помещения. **Ю.Г.Рябов** (НТЦ ИРЭС) считает, что наиболее информативным является относительный критерий гипوماгнитного поля, равный величине ослабления напряженности магнитного поля внутри помещения относительно напряженности естественного ГМП открытого пространства снаружи помещения - K_g . В качестве примера можно привести некоторые характерные значения коэффициента ослабления ГМП - K_g в различных помещениях (в размах): в деревянных домах (1,05...1,1), в жилых железобетонных домах (1,15...1,4), в автомашинах (1,2...4,0), в метро (1,8...11) и так далее. Максимальное значение ослабления ГМП, известное из информационных источников, составляет около 100 раз.

Все выше изложенное говорит о том, что значения компонент вектора ГМП внутри и вне любого помещения, как правило, отличаются. Это и не позволяет принимать во внимание с высокой точностью те их значения, которые определяются в близлежащих обсерваториях. (Действительно, есть некоторые особенности установки и применения магнитометров при использовании их в условиях клиники или локального помещения. Методика использования в этих условиях незначительно, но отличается от работы и установки приборов в магнитной обсерватории, так как в обсерватории нет достаточно больших пространственных градиентов магнитного поля, каковыми обладают почти все дома и жилые помещения.)

Исследования показали, что длительное воздействие гипوماгнитных полей на человека приводит к снижению его работоспособности, негативному действию на его здоровье. Такие поля являются биологически активным фактором, вызывающим ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Установлено, что биологическая граница, разделяющая безопасные и вредные условия труда при наличии гипوماгнитных полей в помещении характеризуется коэффициентом ослабления $K_g = 2$. При $K_g = 2...5$ наблюдается увеличение на 40% количества заболеваний у людей,

работающих в условиях такого помещения. При нахождении человека в искусственных гипомагнитных условиях отмечаются изменения психики, появляются нестандартные идеи, новые образы. При создании гипомагнитных условий (экранировании естественных магнитных полей в 1000 раз) обнаружено изменение ритмики деления клеточного монослоя, деградация и гибель клеток млекопитающих, нарушение развития куриных эмбрионов, появление грубых морфологических изменений внутренних органов цыплят.

В настоящее время в отделении ЭПОС ИЗМИРАН ведутся инициативные работы по созданию носимых средств общей и индивидуальной защиты от влияния электромагнитных и гипомагнитных полей, ведутся работы по созданию на основе современной микропроцессорной техники интеллектуальных магнитометров для оценки гипер- и гипомагнитных полей [В.В.Любимов], автоматических компенсаторов-формирователей естественных (в электромагнитном отношении) условий в экранированных рабочих помещениях.

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В какой мере люди ежедневно и ежечасно подвергаются вредным и биологически опасным реально действующим в условиях города (практически во многих его местах) видам ЭМИ по отношению к естественному электромагнитному фону? Окруженные большим количеством электронных и электротехнических приборов как на производстве, так и в быту (в домашних условиях), люди часто не знают и не думают, об их вредном воздействии и влиянии. В настоящее время возникла настоятельная необходимость знания о наличии вредных искусственно создаваемых ЭМИ и степени их биотропного влияния на организм. Если в нашей стране "**одержимые экологи**" одиноко борются с бедствиями зримыми и ощутимыми, то на Западе вот уже несколько лет как приступили к контролю уровня ЭМИ. О возможной опасности задумывались еще в 1888 г., когда **Герц** впервые возбудил высокочастотные колебания, но все эти предположения были в то время сомнительны и туманны.

Во многих больших городах мира (например, Лондон, Токио, Нью-Йорк и т.д.) с наступлением компьютеризации стали все чаще и чаще раздаваться голоса о вредном воздействии ЭМИ на операторов, окружающих людей и персонал. Дисплеи ПК создают все виды ЭМИ: радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолет, микроволны, рентгеновские лучи. Проведенные исследования излучений типового дисплея зафиксировали следующие значения их амплитуд в зависимости от расстояния: 4...0,5 мкТл в полосе частот 50...80 Гц и 0,6...0,06 мкТл в полосе частот 15...85 кГц на расстояниях 0,15...0,5 м соответственно. В странах скандинавии были разработаны нормы, регламентирующие предельно допустимые величины ЭМИ как на производстве, так и в быту.

Крупнейшими источниками ЭМИ являются радио- и телевизионные средства связи и информации, радиолокационные и навигационные средства, лазерные системы, воздушные линии электропередач. Мониторинг окружающей среды при помощи специальных приборов позволяет иметь полное представление о естественных и наличии искусственных ЭМИ, **"загрязняющих"** окружающую среду.

Современные малогабаритные переносные приборы на основе магнито-электрических датчиков позволяют проводить электромагнитные исследования в помещениях любого типа и размера. Так на основе созданных приборов с феррозондовыми МЧД появилась возможность проводить исследовательские работы в клиниках в условиях города и в обычных жилых помещениях, при относительно большом уровне промышленных и техногенных помех, где магнитное поле бывает сильно аномальным, в кунгах, в полевых условиях в местах, где нет электропитания.

В ИЗМИРАН в течение ряда последних лет проводились специальные работы по исследованию электромагнитной обстановки как в производственных и лечебных, так и в жилых помещениях **[В.В.Любимов и соавт.]**. Электромагнитный мониторинг производственных и жилых помещений, при помощи созданных оригинальных приборов, позволил проводить их сертификацию, картирование, определение вредных источников излучений и т.д., что может заинтересовать как службы санэпидемстанций (**СЭС**), так и службы, занимающиеся строительством и продажей жилищ, службы транспорта (**особенно метрополитена, где люди подвержены сильному импульсному ЭМИ**), людей, проживающих в непосредственной близости от электрифици-

рованных железных дорог, ЛЭП, линий метрополитена и крупных промышленных предприятий, а также имеющиеся в городах Центры электромагнитной безопасности.

Инициативно создан проект **[В.В.Любимов]** недорогого, не имеющего в мире аналогов, индикатора электромагнитной обстановки, предназначенного для использования в службах СЭС. Он представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным графическим индикатором, позволяющим визуализировать результаты исследования электромагнитной обстановки в локальном помещении в виде построения магнитных карт и трехмерных проекций измеренного поля моментально, в процессе или по окончании проведения исследований. Прибор использует оригинальные программы-фильтраторы, позволяющие проводить работы в условиях с большим уровнем техногенных шумов и помех.

Разработан также проект РМА, предназначенного для непрерывного накопления и хранения данных об окружающей электромагнитной обстановке в условиях локального помещения **[А.С.Зверев и соавт.]**. РМА является малогабаритным, автономным и недорогим прибором. Для трансляции данных используется инфракрасный передатчик, благодаря чему отпадает необходимость в организации проводной связи с приемным устройством, что позволяет одновременно регистрировать данные от нескольких находящихся в помещении МЧД. Емкость энергонезависимой памяти позволяет сохранять накопленные данные в течение нескольких суток. РМА не оснащен дисплеем для демонстрации данных, - функции визуализации, интерпретации и длительного хранения данных полностью переключаются на оборудование приема данных, в качестве которого используется ПК любой производительности.

7. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ.

В настоящее время существует сплоченная группа энтузиастов-единомышленников, включающая в себя инженеров, медиков и научных сотрудников, работающих как в ИЗМИРАН, так и в других организациях, которые в инициативном порядке занимаются разработкой и созданием современной аппаратуры для геофизики, медицины, магнитобиологии. Работы ведутся с

1990 года. Разработан подробный поэтапный план осуществления задуманных работ, поставленных целей и задач.

В 1992 г. **И.В.Дмитриевой и соавт.** начаты работы по созданию банка компьютерных данных библиографии по действию естественных и искусственных ЭМП на живую природу. В настоящее время банк данных содержит более 10000 документов на русском и английском языках.

Проводятся активные консультации и помощь заинтересованным организациям и отдельным исследователям, ведется рекламирование и апробация созданных приборов для геофизики и медицины как у нас в стране, так и за рубежом, создаются оригинальные компьютерные программы для удобной обработки и представления получаемой в процессе проводимых исследований данных.

По результатам проведенных работ и исследований за период с 1991 по 1997 гг. нами опубликовано 53 работы (см. перечень прилагаемой литературы).

В результате инициативного маркетинга и выступлений на различных собраниях, совещаниях, конференциях и симпозиумах (в том числе и международных) появилось достаточное количество заинтересованных лиц и организаций в проведении и реализации подобного рода работ и проектов.

Начиная с 1995 г. в ИЗМИРАН официально ведутся работы по теме, имеющей Гос. Регистрационный № **ГР 01.9.50001107**, под названием: **"Биотропность естественных ЭМП"**. Поставленные цели и задачи в рамках этой темы подразумевает проведение НИОКР и НИР по созданию (в первую очередь!) необходимого инструментария для больниц и клиник для защиты больных людей от негативного воздействия естественных и искусственных ЭМИ, проведение исследовательских работ по изучению изменения частотного спектра естественных ЭМП в городских условиях. За два прошедших года из-за отсутствия должного руководства и финансирования не сделано практически ничего из запланированных работ.

Как положительный фактор следует отметить то, что в рамках этой темы **В.П.Кулешовой и соавт.** был проведен анализ данных по выявлению биотропных эффектов МБ за период 1983-1984 гг. (по данным Скорой помощи г. Москвы) о суточном числе госпитализаций больных с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и за период 1992-1993 гг. (по суточ-

ным данным реанимационного отделения ЦКБ №3 МПС), о частоте появления острой сердечно-сосудистой патологии. Показано, что не менее 75% всех МБ, независимо от их интенсивности, вызывают биотропные эффекты в медицинских показателях. Представлена методика, позволяющая количественно оценивать влияние МБ на здоровье человека. Впервые в практике для унификации анализа данных введено понятие **“коэффициент биотропности”**, получены его зависимости от сезона, продолжительности эффекта и интенсивности МБ.

Полученные результаты могут быть использованы в прогнозировании роста суточного числа госпитализаций больных с острой сердечно-сосудистой и психической патологией в периоды МБ для организации работы Скорой помощи, стационаров и для профилактических целей. Однако ответов на поставленные в рамках данной НИР основные вопросы о биотропном влиянии частотного спектра на здоровье человека и выдачи рекомендаций для построения соответствующих средств защиты (от чего же защищать?) пока не дано.

Сведения и взгляды, сообщаемые в данном ОБЗОРЕ, принадлежат только автору и не отражают мнение руководства.

ПЕРЕЧЕНЬ опубликованных работ, используемых и цитируемых в обзоре МОНОГРАФИИ.

- АБДУЛЛИНА З.М. Биологическое действие магнитных полей на живой организм. Фрунзе: Кыргызстан, 1975. - 148 с.
- АГАДЖАНЯН Н.А. Зерно жизни: (ритмы биосферы). М.: Советская Россия, 1977. - 256 с.
- АЛЕКСАНДРОВ М.С., БАКЛЕНЕВА З.М., ГЛАДШТЕЙН Н.Д. и др. Флуктуации ЭМП Земли в диапазоне СНЧ. М.: Наука, 1972. - 195 с.
- АНДРОНОВА Т.И., ДЕРЯПА Н.Р., СОЛОМАТИН А.П. Гелиометеотропные реакции здорового и больного человека. Л.: Медицина, 1982. - 247 с.
- АПСЕН А.Г., КАНОНИДИ Х.Д., ЧЕРНЫШЕВА С.П., ЧЕТАЕВ Д.Н., ШЕФТЕЛЬ В.М. Магнитосферные эффекты в атмосферном электричестве. М.: Наука, 1988. - 150 с.
- АССМАН Д. Чувствительность человека к погоде. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. - 247 с.
- Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомагнетизме /Под ред. Дж.Киршвинка, Д.Джонса, Б.Мак-Фаддена М.: Мир, 1989. Т.1. - 352 с.
- Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомагнетизме/ Под ред. Дж.Киршвинка, Д.Джонса, Б.Мак-Фаддена М.: Мир, 1989. Т.2. - 525 с.
- БЛЕХМАН И.И. Синхронизация в природе и технике. М.: Наука, 1981. - 352 с.
- БЛИОХ П.В., НИКОЛАЕНКО А.П., ФИЛИППОВ Ю.Ф. Глобальные электромагнитные резонансы в полости Земли // Ионосфера. Киев: Наукова Думка, 1977. - 201 с.
- БОНДАРЕНКО Н.Ф., ГАК Е.З. Электромагнитные явления в природных водах. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. - 152 с.
- ВВЕДЕНСКИЙ В.Л., ОЖОГИН В.И. Сверхчувствительная магнитометрия и биомагнетизм. М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат. лит., 1986. - 200 с.
- ВЕРНАДСКИЙ В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. - 250 с.
- ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., НАРМАНСКИЙ В.Я., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А. Космические ритмы в магнитосфере, ионосфере, атмосфере, среде обитания, био-, ноосферах, в земной коре. Симферополь, 1994. - 176 с.
- ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., СИДЯКИН В.Г., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МАКЕЕВ В.Б., САМОХВАЛОВ В.П. Космос и биологические ритмы. Симферополь: СГУ, 1995. - 206 с.
- ВОЙЧИШИН К.С., ДРАГАН Я.П., КУКСЕНКО В.И., МИХАЙЛОВСКИЙ В.Н. Информационные связи биогелиогеофизических явлений и элементы их прогноза. К.: Наукова Думка, 1974. - 208 с.
- ГОРДОН З.В. Вопросы гигиены труда и биологического действия электромагнитных полей сверхвысоких частот. Л.: Медицина, 1966. - 163 с.
- ГРИГОРЬЕВ Ю.Г. Космическая радиобиология. М.: Энергоатом издат, 1982. - 176 с.
- ГУЛЬЕЛЬМИ А.В., ТРОИЦКАЯ В.А. Геомагнитные пульсации и диагностика магнитосферы. М.: Наука, 1973. - 208 с.
- ДАВЫДОВ Б.И., ТИХОНЧУК В.С., АНТИПОВ В.В. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. М.: Энергоатомиздат, 1984. - 177 с.
- ДЕВЯТКОВ Н.Д., ГОЛАНТ М.Б., БЕЦКИЙ О.О. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности. М.: Радио и связь, 1991.
- ДЕМИРЧОГЛЯН Г.Г. Компьютеры и здоровье. М.: Советский спорт, 1997.
- ДОРФМАН Я.Г. О физическом механизме воздействия статических магнитных полей на живые системы. М.: ВИНТИ,
- ДУБОВ Э.Е. Индексы солнечной и геомагнитной активности. Материалы мирового центра данных Б. М.: Междувед. геофиз. комитет при Президиуме АН СССР, 1982. - 35 с.
- ДУБРОВ А.П. Геомагнитное поле и жизнь. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. - 175 с.
- ДУБРОВ А.П. Земное излучение и здоровье. М.: АиФ, 1992.
- ДУБРОВ А.П. Симметрия биоритмов и реактивности. М.: Медицина, 1987. - 175 с.
- ДУМАНСКИЙ Ю.Д., СЕРДЮК А.М., ЛОСЬ И.П. Влияние электромагнитных полей радиочастот на человека. К.: Здоров'я, 1975. - 159 с.
- ИВАНОВ-МУРОМСКИЙ К.О. Электромагнитна биология. К.: Наукова Думка, 1972. - 137 с.
- ИМЯНИТОВ И.М., ЧУБАРИНА Е.В. Электричество свободной атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. - 240 с.
- КАВЕЦКИЙ Р.Е., ЧУДАКОВ В.Г., СИДОРИК Е.П. и др. Лазеры в биологии и медицине. К.: Здоров'я, 1969. - 258 с.
- КАЗНАЧЕЕВ В.П. Биосистема и адаптация. Новосибирск: СО АМН СССР, 1973. - 74 с.
- КАЗНАЧЕЕВ В.П. Очерки теории и практики экологии человека // Серия "Современные проблемы биосферы". М.: Наука, 1983. - 261 с.
- КАЗНАЧЕЕВ В.П., МИХАЙЛОВА Л.П. Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей. Новосибирск: Наука, 1985. - 182 с.
- КАЗНАЧЕЕВ В.П., МИХАЙЛОВА Л.П. Сверхслабые излучения в межклеточных взаимодействиях. Новосибирск: Наука, 1981. - 144 с.

- КОМАРОВ Ф.И., БРЕУС Т.К., РАПОПОРТ С.И., МУСИН М.М., НАБОРОВ И.В. Гелиогеофизические факторы и их воздействие на циклические процессы в биосфере // Итоги науки и техники, Серия: Медицинская география. М.: ВИНТИ, 1989. Том 18. - 175 с.
- КРАСНОГОРСКАЯ Н.В. Электричество нижних слоев атмосферы и методы его измерений. Л.: Гидрометеиздат, 1972. - 323с.
- КРЫЛОВ В.А., СОЛОВЕЙ А.П. Безопасность труда при работе на установках с генераторами энергии высоких и сверхвысоких частот. М.: Оборонгиз, 1961. - 64 с.
- КРЫЛОВ В.А., ЮРЧЕНКОВА Т.В. Защита от электромагнитных полей. М.: Сов.радио, 1972. - 216 с.
- КУЗИН А.М., КАУШАНСКИЙ Д.А. Прикладная радиобиология. М.: Энергоиздат, 1981. - 222 с.
- КУЛИКОВСКАЯ Е.Л. Защита от действия радиоволн. Л.: Судостроение, 1970. - 152 с.
- ЛАЗАРОВИЧ В.Г. Влияние электромагнитных полей на обмен веществ в организме. Львов: Вища школа, 1978. - 179 с.
- ЛИВЕНСОН А.Р. Электромедицинская аппаратура. М.: Медицина, 1981. - 344 с.
- МАЗУР И.И., МОЛДАВАНОВ О.И., ШИШОВ В.Н. Инженерная экология. М.: Высшая школа, 1997. Том 1. - 347 с.
- МАЗУР И.И., МОЛДАВАНОВ О.И., ШИШОВ В.Н. Инженерная экология. М.: Высшая школа, 1997. Том 2. - 432 с.
- МАЗУРИН А.В., ГРИГОРЬЕВ К.И. Метеопатология у детей. М.: Медицина, 1990. - 244 с.
- МАЛЬШЕВ В.М., КОЛЕСНИК Ф.А. Электромагнитные волны СВЧ и их воздействие на человека. Л.: Медицина, 1968. - 88с.
- МАШКОВИЧ В.П., КУДРЯВЦЕВА А.В. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1995.
- МИЗУН Ю.Г. Космос и биосфера. М.: Знание, 1989.
- МИЗУН Ю.Г. Космос и здоровье. Как уберечь себя и избежать болезней. М.: Вече, АСТ, 1997. - 608 с.
- МИЗУН Ю.Г., МИЗУН П.Г. Магнитные бури и здоровье. М.: КОРОНА, 1990. - 204 с.
- МИЗУН Ю.Г., ХАСНУЛИН В.И. Наше здоровье и магнитные бури. М.: Знание, 1991. - 192 с.
- МИНИН Б.А. СВЧ и безопасность человека. М.: Советское радио, 1974. - 352 с.
- МИХАЙЛОВСКИЙ В.Н., ВОЙЧИШИН К.С., ГРАБАР Л.И. О восприятии некоторыми людьми инфранизкочастотных колебаний магнитного поля и средствах защиты // Реакции биологических систем на слабые магнитные поля. М.: Наука, 1971. - 147с.
- МОИСЕЕВА Н.И., ЛЮБИЦКИЙ Р.Е. Воздействие гелиогеофизических факторов на организм человека // Проблемы космической биологии. М., 1989. - 136 с.
- НИКБЕРГ И.И., РЕВУЦКИЙ Е.Л., САКАЛИ Л.И. Гелиометеотропные реакции человека. Киев: Здоровье, 1986. - 144 с.
- ОМОРИ Т. Электромагнит и живые организмы. Токио: Никкан Коге Симбунся, 1987.
- ОПАЛИНСКАЯ А.М., АГУЛОВА Л.П. Влияние естественных и искусственных электромагнитных полей на физико-химическую и элементарную биологическую системы. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. - 190 с.
- ОСИПОВ Ю.А. Гигиена труда и влияние на работающих электромагнитных полей радиочастот. Л.: Медицина, 1965. - 220 с.
- ПАВЛОВИЧ С.А. Магнитная восприимчивость организмов. Минск: Наука и техника, 1985. - 110 с.
- ПАВЛОВИЧ С.А. Магниточувствительность и магнитовосприимчивость микроорганизмов. Минск: Беларусь, 1981. - 172 с.
- ПАНИН В.В., СТЕПАНОВ Б.М. Измерение импульсных магнитных и электрических полей. М.: Энергоатомиздат, 1987.
- ПАНЧИШИН Ю.М., УСАТЕНКО С.Т. Измерение переменных магнитных полей. К.: Техніка, 1973. - 139 с.
- ПЛЕХАНОВ Г.Ф. Введение в электромагнитную биологию. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1978. - 121 с.
- ПЛЕХАНОВ Г.Ф. Основные закономерности низкочастотной электромагнитной биологии. Томск: ТГУ, 1990. - 188 с.
- ПРЕСМАН А.С. Электромагнитная сигнализация в живой природе. М.: Сов. радио, 1974. - 64 с.
- ПРЕСМАН А.С. Электромагнитные поля и живая природа. М.: Наука, 1968. - 288 с.
- ПРОТАСОВ В.Р., БОНДАРЧУК А.И., ОЛЬШАНСКИЙ В.М. Введение в электроэкологию. М.: Наука, 1982. - 336 с.
- РЭЙНБЕРГ А. Биоритмы человека. Токио: Хакусуйся, 1985.
- СЕБРАНТ Ю.В., ТРОЯНСКИЙ М.П. Радиоволны и живой организм. М.: Знание, 1969. - 32 с.
- СЕРДЮК А.М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями, как с факторами окружающей среды. Киев: Наукова думка, 1977. - 228 с.
- СИДЯКИН В.Г., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МАКЕЕВ В.Б., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Космическая экология. Киев: Наукова Думка, 1985. - 176 с.
- СМИТ Г., СМИТ Э. Солнечные вспышки. М.: Мир, 1966. - 426 с.
- СЫТНИК К.М., КОРДЮМ Е.Л., НЕЗУКА Е.М. и др. Растительная клетка при изменении геофизических факторов. Киев: Наукова Думка, 1984. - 136 с.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., ТИШКИН О.Г. Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире. Киев: Наукова думка, 1992. - 187 с.
- ТОЛГСКАЯ М.С., ГОРДОН З.В. Морфологические изменения при действии электромагнитных волн радиочастот. М.: Медицина, 1971. - 136 с.
- ТРАВКИН М.П. Жизнь и магнитное поле // Материалы для спецкурса по магнитобиологии. Белгород, 1971. - 193 с.
- ТЯГИН Н.В. Клинические аспекты облучения СВЧ диапазона. Л.: Медицина, 1971. - 174 с.
- УДИНЦЕВ Н.А., КАНСКАЯ Н.В. Влияние магнитных полей на сердце. Томск: Томский университет, 1977. - 123 с.
- ХАЙРУЛЛИН К.Ш. и др. Справочник по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях Российской Федерации. СПб.: Гидрометеиздат, 1996. - 583 с.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Влияние магнитных и электромагнитных полей на центральную нервную систему. М.: Наука, 1966. - 283 с.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Магнетизм в биологии. М.: Наука, 1970. - 97 с.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Мозг в электромагнитных полях. М.: Наука, 1982.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Реакция нервной системы на электромагнитные поля. М.: Наука, 1975. - 208 с.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Человек в магнитной паутине (магнитное поле и жизнь). М.: Знание, 1972. - 144 с.
- ХОЛОДОВ Ю.А., КОЗЛОВ А.Н., ГОРБАЧ А.М. Магнитные поля биологических объектов. М.: Наука, 1987. - 145 с.
- ХОЛОДОВ Ю.А., ЛЕБЕДЕВА Н.Н. Реакции нервной системы человека на электромагнитные поля. М.: Наука, 1992. - 135 с.
- ХОЛОДОВ Ю.А., ШИШЛО М.А. Электромагнитные поля в нейрофизиологии. М.: Наука, 1979. - 168 с.
- ХОЛЯВКО Ф.Р. Основы защиты от сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного облучения. К., 1969. - 80 с.
- ЦАРЕГОРОДЦЕВ Г.И., АПОСТОЛОВ Е. Условия жизни и здоровье населения. М.: Медицина, 1975. - 120 с.

- ЧИЖЕВСКИЙ А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1973. - 249 с.
- ЧИЖЕВСКИЙ А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. - 366 с.
- ШАНДАЛА М.Г., ЗВИНЯЦКОВСКИЙ Я.И. Окружающая среда и здоровье человека. Киев: Здоровье, 1988. - 152 с.
- ШНОЛЬ С.Э. Физико-химические факторы биологической эволюции. М.: Наука, 1979. - 262 с.
- ЭЙГЕНСОН М.С. Солнце, погода и климат. Л.: Гидрометеоздат, 1963. - 273 с.
- ЭЙГЕНСОН М.С., ГНЕВЫШЕВ М.Н., ОЛЬ А.И., РУБАШЕВ Б.М. Солнечная активность и ее земные проявления. М.-Л.: ОГИЗ, 1948. - 323 с.
- ЯКОВЛЕВА М.И. Физиологические механизмы действия электромагнитных полей. Л.: Медицина, 1973. - 175 с.
- BECKER R.O., MARINO A.A. Electromagnetism and life. Albany: State Univ. N.-Y. Press, 1982. - 211 p.
- MICHAELSON S.M., JIN J.C. Biological effects and health implications of radiofrequency radiation//Plenum-Press, New York -London, 1987. - 675 p.
- PRESMAN A.S. Electromagnetic fields and life// Plenum-Press, New York-London, 1970.
- SHEPPARD A.R., EISENBUD M. Biological effects of electric and magnetic fields of ELF. New York: New York Univ. press, 1977. - 213 p.

СБОРНИКИ ТРУДОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ.

- Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомагнетизме /Под ред. Дж.Киршвинка, Д.Джонса, Б.Мак-Фаддена : Мир, 1989. Т.1. - 352 с.
- Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомагнетизме/ Под ред. Дж.Киршвинка, Д.Джонса, Б.Мак-Фаддена : Мир, 1989. Т.2. - 525 с.
- Биофизика. М.: Наука, 1992. Т.37, вып.3.
- Биофизика. М.: Наука, 1992. Т.37, вып.4.
- Биофизика. М.: Наука, 1995. Т.40, вып.4. С.721-944.
- Биофизика. М.: Наука, 1995. Том 40, вып.5. С.945 - 1136.
- Влияние магнитных полей на биологические объекты / Под ред. Ю.А.Холодова // М.: Наука, 1971. - 215 с.
- Влияние магнитных полей на биологические объекты. Библиографический указатель отечественной и иностранной литературы. М., 1970.
- Влияние СВЧ-излучений на организм человека и животных. Л.: Медицина, 1970. - 230 с.
- Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли / Под ред. М.Н.Гневывшева, А.И.Оль // М.: Наука, - 260 с.
- Всероссийская научно-техническая конференция "Экология и геофизика"/Сборник материалов, Дубна 1995. М. - 133 с.
- Всесоюзная конференция "Хронобиология и хронопатология" (Москва, 25-27 ноября 1981 г.)//Тезисы докладов., 1981. -176с.
- Геомагнитная активность и ее прогноз / Под ред. М.И.Пудовкина и А.Д.Шевнина. М.: Наука, 1978. - 240 с.
- Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн радиочастот. М., 1972. - 144 с.
- Живые системы в электромагнитных полях / Под ред. Г.Ф.Плеханова // Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1976. Вып.1.
- Живые системы в электромагнитных полях / Под ред. Г.Ф.Плеханова // Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1979. Вып.2.
- Живые системы в электромагнитных полях / Под ред. Г.Ф.Плеханова // Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1982. Вып.3.
- Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца (Вопросы гелиобиологии и биологического действия магнитных полей). М.: Наука, 1971. Вып.17. - 257 с.
- Итоги науки и техники. Медицинская география. ВИНТИ АН СССР, 1989. Т. 18. - 175 с.
- Конференция "Электромагнитное загрязнение окружающей среды" (Санкт-Петербург, 21-25 июня 1993 г.) / Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Ленинградский союз специалистов по безопасности деятельности человека, 1993. - 113 с.
- Крымский международный семинар: "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы"/Тезисы докладов. 11-14 октября 1995, Фрунзенское, Крым. 1995. - 80 с.
- Крымский Международный семинар: "Космическая экология и ноосфера" / Под ред. Б.Владимирского и В.Бержанского // Тезисы докладов. 6-11 октября 1997 г., Партенит, Крым Украина. 1997. - 141 с.
- Материалы Второго Всесоюзного совещания по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты. М., 1969. -112 с.
- Материалы Второго Всесоюзного совещания по космической антропоэкологии: "Космическая антропоэкология: Техника и методика исследований". (Ленинград, 2-6 июня 1984 г.). Л.: Наука, 1988. - 370 с.
- Медико-санитарные аспекты борьбы с загрязнением окружающей среды: планирование и осуществление национальных программ. Женева, 1975. - 74 с.
- Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине" // Тезисы. Санкт-Петербург, 1997. - 313 с.
- Международный симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей Среды" // Тезисы докладов. Пушчино, 1993. - 261 с.
- Международный симпозиум "Мониторинг окружающей среды и проблемы Солнечно - Земной физики", посвященный 60-летию регулярных ионосферных исследований в России (18-21 июня 1996 г., г. Томск) // Тезисы докладов. Томск, - 96 с.
- Методико-санитарные аспекты борьбы с загрязнением окружающей среды: планирование и осуществление национальных программ. Женева, 1975. - 74 с.

- Применение магнитных полей в медицине, биологии и сельском хозяйстве: Межвузовский тематический сборник. Саратов: Саратовский университет, 1978. - 198 с.
- Проблемы индивидуальной защиты человека. Часть 1. М., 1974. - 87 с.
- Проблемы индивидуальной защиты человека. Часть 2. М., 1975. - 116 с.
- Проблемы космической биологии. Биологические ритмы. М.: Наука, 1980. Т.41. - 319 с.
- Проблемы космической биологии. Влияние солнечной активности на биосферу / Под ред. В.Н.Черниговского. М.: Наука, 1982. Т.43. - 234 с.
- Проблемы солнечно-биосферных связей / Под ред. В.П. Казначеева, Н.Р.Деряпы. Новосибирск, 1982. - 124 с.
- Реакция биологических систем на магнитные поля / Под ред. Ю.А.Холодова // М.: Наука, 1978. - 287 с.
- Совещание по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты. М., 1966. - 112 с.
- Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Том 1. Свойства биосферы и ее внешние связи // Под ред. Н.В.Красногорской. С.-Петербург: Гидрометеиздат, 1992. - 288 с.
- Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Том 2. Живые системы под внешним воздействием // Под ред. Н.В.Красногорской. С.-Петербург: Гидрометеиздат, 1992. - 440 с.
- Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Том 3. Проблемы восстановления и сохранения систем биосферы // Под ред. Н.В.Красногорской. С.-Петербург: Гидрометеиздат, 1992. - 360 с.
- Физико-математические и биологические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха // Материалы Всесоюзного научно-технического симпозиума. М.: Наука, 1975. Том 1. - 339 с.
- Физико-математические и биологические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха // Материалы Всесоюзного научно-технического симпозиума. М.: Наука, 1975. Том 2. - 207 с.
- Хронобиология и хрономедицина и влияние гелиогеофизических факторов на организм человека. М.: ИКИ РАН, 1992. - 223 с.
- Четвертый международный Пушинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами" посвященный 100-летию со дня рождения основателя гелиобиологии А.Л.Чижевского (1897-1964). Тезисы докладов. Пушино, 1996.- 176 с.
- Электромагнитные поля в биосфере. Т.1. Электромагнитные поля в атмосфере Земли и их биологическое значение // Под ред. Н.В.Красногорской. М.: Наука, 1984. - 375 с.
- Электромагнитные поля в биосфере. Т.2. Биологическое действие электромагнитных полей // Под ред. Н.В.Красногорской. М.: Наука, 1984. - 321 с.
- Юбилейная сессия РАЕН "Леонардо Да Винчи XX века. К 100-летию А.Л.Чижевского (28 февраля 1997 г.)" // Тезисы докладов. М.: ГК РФ по науке и технологиям, РАЕН, МГУ, 1997. - 182 с.
- Biological Effects of Magnetic Fields / Ed. by Barnothy M.F. // New York: Plenum Press, 1964. - 266 p.
- Biological Effects of Magnetic Fields / Ed. by Barnothy M.F.//New York - London: Plenum Press, 1969. V.2. - 278 p.
- Electromagnetic fields and biomembranes//11th International School (Pleven, 6-12 October, 1986). Abstracts. Pleven, 1986.- 190 p.
- Fifth World Conference on Biomagnetism. Vancouver. 1984. - 149 p.
- Fourth International Workshop on Biomagnetism // Workshop Digest. Roma. 1982. - 110 p.
- The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. - 144 p.
- The 8-th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia (August 4-15, 1997, Uppsala, Sweden). Abstract Book. IAGA, Uppsala, 1997. - 566 p.
- Third International Biomagnetic Symposium. Chicago, 1966. - 355 p.

СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ, ДОКЛАДЫ, ОБЗОРЫ, РЕФЕРАТЫ.

- АБАЛМАЗОВА М.Г. и др. Магнитные поля рыб // Рыбное хозяйство. 1981. No.7. С.37 - 41.
- АБИЛОВА А.Н. Морфологическая характеристика острых травм спинного мозга при воздействии постоянного магнитного поля различной напряженности // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.60.
- АБРОСЬКИН В.В. О воздействии магнитного поля Земли на ранний онтогенез // Физико-математические и биологические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха: Материалы Всесоюзного научно-технического симпозиума (Ялта, ноябрь 1975 г.). М.: Наука, 1975. Т.2. С.78 - 80.
- Аварии происходят из-за вспышек на Солнце // Газета "Московский комсомолец" (г. Москва) от 4 июня 1993 г. No.105. С.1.
- АВДОНИНА Е.Н., САМОВИЧЕВ Е.Г. Некоторые гелиогеофизические характеристики серий особо опасных преступлений // [6] С.1060 - 1063.
- АВETISOB Г.М. О влиянии мощности дозы на биологический эффект при общих неравномерных облучениях крыс // Модификация лучевых поражений. М., 1981. С.33 - 35.
- АГАДЖАНЯН Н.А., ТУРЗИН П.С., УШАКОВ И.Б. Окружающая среда и наше здоровье // Экология России. Вестник Российской Экологической академии. М.: Экология России, 1997. Вып.1. С.38 - 41.
- АГЗАМХОДЖАЕВ С.М., ЧЕРНОМОРЧЕНКО С.Г., ЯНБАЕВА Т.А. и др. Лечение магнитным полем больных хроническими заболеваниями вен нижних конечностей // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.77 - 78.
- АГУЛОВА Л.П. Влияние слабых магнитных полей на агглютинацию брюшнотифозных бактерий (in vitro) и автоколебательную химическую реакцию Белоусова - Жаботинского. Автореферат дисс. канд. биол. наук. Пушино, 1985.- 23 с.

- АГУЛОВА Л.П. Особенности влияния монохроматических электромагнитных полей на биологические системы и их модели // [20] С.69 - 70.
- АГУЛОВА Л.П. Синхронизирующая роль электромагнитных полей в биосфере: аргументы "против" // [5] С.929 - 937.
- АЖИЦКИЙ Ю.А. Отрицательные реакции у больных гипертонической болезнью при изменении спектральных составляющих низкочастотного природного ЭМП // Материалы Всесоюзного симпозиума "Влияние искусственных магнитных полей на живые организмы". Баку, 1972. С.171 - 172.
- АКИМЕНКО В.Я. Влияние статического электрического поля на некоторые нервно-трофические свойства кожи человека // Гигиена населенных мест. 1975. Вып.14. С.112 - 117.
- АКИМЕНКО В.Я., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.А. Влияние электростатического поля видеодисплейных терминалов на содержание в воздухе дочерних продуктов распада радона и аэроионов // [26] С.221 - 222.
- АКИМЕНКО В.Я., МЕДВЕДЕВ Б.М., ПОРТНОВ Ф.Г., СТАНКЕВИЧ К.И., ШУМОВА Л.З. Гигиенические аспекты проблемы биологического действия статического электрического поля // 9-й Украинский съезд гигиенистов и санитарных врачей (г.Донецк, 26-28 мая 1976 г.). Тезисы докладов. К., 1976. С.375 - 377.
- АКИМЕНКО В.Я., САВИЦКАЯ Е.И. Телевизионная бытовая аппаратура как возможный источник неблагоприятных воздействий на человека // Гигиена населенных мест. 1976. Вып.15. С.58 - 60.
- АЛЕКСАНДРОВ В.В., КУТИКОВА Л.А. Об элементах связи суточной миграции озерного зоопланктона с флуктуациями электрического и магнитного полей Земли // Гидробиологический журнал. 1985. Т.21. No.4. С. 17 - 29.
- АЛЕКСАНДРОВ М.С. Спектральная плотность естественных флуктуаций электромагнитного поля Земли на частотах от долей Гц до десятков кГц. Препринт No.25 (281) М.: ИРЭ АН СССР, 1979. - 25 с.
- АЛЕКСАНДРОВ С. Магнитное поле не знает границ / Новости науки // "Крымская газета" (г. Ялта) от 17 августа 1993 г. С.4.
- АЛЕКСАНДРОВСКАЯ М.М. Структурные основы действия постоянного магнитного поля на головной мозг // Труды 4-го Всесоюзного съезда патологоанатомов. М., 1967. С.440-443.
- АЛЕКСЕЕВ А.Г., ХОЛОДОВ Ю.А. Электромагнитные проблемы экологии // [20] С.15.
- АЛЛАХВЕРДОВ В.М., АЛЛАХВЕРДОВА О.В., ЧЕРНЯКОВ Г.М. Особенности влияния слабых электромагнитных полей на психологическое состояние человека // [26] С.187 - 188.
- АЛФЕРОВ О.А., КУЗНЕЦОВА Т.В. Влияние ослабленного геомагнитного поля на устойчивость кишечной палочки к ультрафиолетовым лучам // Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1981. Т.15. No.4. С.57 - 58.
- АЛЬБИЦКАЯ Е.Ф., ЗИЯМ-БЕРДЫЕВ А.К., ЛАБУНСКИЙ В.В. Физиолого-гигиеническая характеристика условий труда работающих в ВЧ-установках // Актуальные вопросы гигиены труда и профпатология в машиностроительной и химической промышленности. Харьков, 1973. С.54 - 56.
- АМИНЕВ А.М., ЖУКОВ Б.Н., СЕДАШЕВ В.Р. Магнитное поле в лечении больных с сосудистой патологией // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.74-75.
- АМИНЕВ Г.А. Влияние постоянного магнитного поля на некоторые процессы. Автореф.канд.дис. Пермь, 1966. - 20 с.
- АМИРОВ Р.З. К вопросу об электрокардиографии и магнитокардиографии // Труды II Всероссийского съезда терапевтов. М.: Медицина, 1966. С.477.
- АНАНЬЕВ И.П., ГАК Е.З., РОХИНСОН Э.Е. Экологические аспекты электромагнитных технологий в растениеводстве и земледелии // [20] С.10 - 11.
- АНДРИЕНКО Л.Г., ЛИТВИНОВА Л.И. Морфологические изменения органов животных при облучении непрерывными и импульсными 12-сантиметровыми волнами // Гигиена населенных мест. 1973. Вып.12. С.96.
- АНДРОНОВА Т.И. Влияние магнитного поля Земли на активность холинэстераз и средневзвешенную кожную температуру здорового человека в условиях высоких широт // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.61.
- АНИСИМОВ А.И., АФИНОГЕНОВ Г.Е., КАЛИНИН А.В., ЕРОПКИНА Е.М., СОКОЛОВ Г.В. Реакция культуры фибробластов кожи человека на воздействие электромагнитными полями геомагнитного уровня // [26] С.94.
- АНТРОПОВ Г.А., РЕЗАНОВ И.И., СЕРГЕЕВ А.Н. Материалы к нормированию статического электричества на производстве // [14] С.103 - 104.
- АРИСТАРХОВ В.М., ТИЩЕНКОВ В.Г., ПИРУЗЯН Л.А. Биологическое действие слабого низкочастотного импульсного электромагнитного поля // Известия АН СССР. Серия: биол., 1978. No.1. С.131 - 134.
- АРТИЩЕНКО В.А., ВИНГРАДОВ С.А., ПЕРЕДЕРИЙ В.Г., ПОЛЕГЕНЬКО С.М. Влияние слабых ЭМП низкой частоты на морфологию миокарда // Влияние слабых электромагнитных полей на биологические объекты. Харьков: Харьк. мед. институт, Т.53. С.42 - 46.
- АСАБАЕВ Ч. Материалы по изучению чувствительности центральной нервной системы животных к электромагнитным полям сверхвысокой частоты. Автореф. канд. дис. М., 1971. - 18 с.
- АСАНОВА Т.П., ОСИПОВ Ю.А., УСПЕНСКАЯ Н.В. Клинические наблюдения за действием на работающих радиочастотного облучения // Научная сессия, посвященная 40-летию Ленингр. ин-та гигиены труда и профзаболеваний. Л., 1964. С.67-69.
- АХТЫРСКИЙ В.И., ДУБОВОЙ Л.В., КАДЫРИ Т.К. и др. Перспективные магнитотерапевтические аппараты // [26] С.202.
- АХТЫРСКИЙ В.И., ДУБОВОЙ Л.В., СТАРИК А.М. Геомагнетизм и низкочастотная магнитная терапия // [26] С.183 - 184.
- АЧКАСОВ Е.Г. Автоматизированные лабораторные системы определения удельной поглощенной мощности ЭМИ // [20] С.36 - 37.
- АЧКАСОВА Ю.Н. Избирательная чувствительность бактерий к инфранизкочастотным магнитным полям // [46] С.72 - 73.
- АЧКАСОВА Ю.Н. Метаболизм и скорость размножения микроорганизмов, развивающихся при экранировании электрических и магнитных полей // Влияние слабых электромагнитных полей на биологические объекты. Харьков: Харьк. мед. институт, 1973. Т.53. С.51 - 52.

- АЧКАСОВА Ю.Н., БОБОВА В.П., БРЫЗГУНОВА Н.И., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Секторная структура межпланетного магнитного поля и размножение бактерий в лабораторном эксперименте // Солнечные данные: Бюллетень No.1. 1978. С.99 - 102.
- АЧКАСОВА Ю.Н., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Реакция микроорганизмов на воздействия магнитного поля с частотой в диапазоне КПК типа Pс2 // Влияние естественных и слабых искусственных магнитных полей на биологические объекты: Материалы 2-го Всесоюзного симпозиума (Белгород, 18-20 сентября 1973 г.). Белгород, 1973. С.127 - 129.
- АЧКАСОВА Ю.Н., МОНАСТЫРСКИХ Л.В., ГУК М.Т., ГРИГОРЬЕВА Н.Н. Изменение свойств микроорганизмов при экранировании естественных магнитных полей // Влияние естественных и слабых искусственных магнитных полей на биологические объекты: Материалы 2-го Всесоюзного симпозиума (Белгород, 18-20 сентября 1973 г.). Белгород, 1973. С.129 - 131.
- АШКАЛИЕВ Я.Ф., ДРОБЖЕВ В.И., СОМСИКОВ В.М. и др. Влияние гелиогеофизических параметров на экологическую обстановку // Биофизика. М.: Наука, 1995. Т.40. Вып.5. С.1031 - 1037.
- БАЕВСКИЙ Р.М., БАЕСУКОВА Ж.В., ЖЕВНОВ В.Н. и др. Магнитные бури и вегетативная регуляция кровообращения в условиях космического полета // [47] С.64 - 65.
- БАЗАНОВ Г.А., ШАБАНОВ А.М., ИВАНОВ А.А. и др. Изменение сосудистой системы под влиянием искусственного магнитного поля // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.80.
- БАКУНЦ Г.О., ТУНЯН Ю.С., АКОПОВ С.Э., МЕЛИКЯН Е.Л. Влияние геомагнитной активности на физико-химические свойства крови у больных с нарушением гемодинамики // [35] С.86.
- БАНЬКОВ В.И. Принципы управления функциями живого организма с помощью импульсного сложномодулированного электромагнитного поля // [20] С. 44.
- БАРСУКОВА Л.П., МАРЬЯНОВСКАЯ Г.Я., КОТЛЯРЕВСКАЯ Е.С. Изучение некоторых сторон энергетического обмена при влиянии слабых низкочастотных ЭМП // [26] С.64 - 65.
- БАТАНОВ Г.В., ЕМЕЛЬЯНОВ В.Б., ЕРМИЛИНА З.И., СТЕПАНОВ В.С., СУСЛОНОВ В.Г. К вопросу создания средств индивидуальной защиты от ЭМИ промышленной частоты (50 Гц) // [20] С.96.
- БАТАНОВ Г.В., ЛАРИЧЕВА Л.П., СТЕПАНОВ В.С. Некоторые аспекты проблемы гигиенической оценки биологического действия СВЧ-излучения // [20] С. 57.
- БАШКУЕВ Ю.Б., АДВОКАТОВ В.Р., ХАПТАНОВ В.Б., ХАХАЛОВ А.А. Оценка состояния электромагнитной и акустической экологической безопасности в Забайкалье // [28] С.10 - 11.
- БЕЛИЦКИЙ Б.М., КНОРРЕ К.Т. Средства защиты при работе с генераторами СВЧ // Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн. М., 1959. С.21.
- БЕЛИШЕВА Н.К., МЕРКУШЕВА И.А., ОСИПОВ К.С., ПОПОВ А.Н. Медико-биологические эффекты вариаций естественных электромагнитных полей в области высоких широт // [20] С.17 - 18.
- БЕЛИШЕВА Н.К., ПОПОВ А.Н. Влияние возмущений геомагнитного поля в высокоширотном регионе на структурно-функциональные особенности клеточных популяций, растущих in vitro // [20] С.18 -19.
- БЕЛИШЕВА Н.К., ПОПОВ А.Н. Динамика морфофункционального состояния клеточных культур при вариациях геомагнитного поля в высоких широтах // Биофизика. М.: Наука, 1995. Т.40. No.4. С.755 - 764.
- БЕЛИШЕВА Н.К., ПОПОВ А.Н., ОСИПОВ К.С. и др. Оценка медико-биологических эффектов низкочастотных вариаций геомагнитного поля в высоких широтах // [27] С.15 - 16.
- БЕЛИШЕВА Н.К., ПОПОВ А.Н., ПЕТУХОВА Н.В. и др. Качественная и количественная оценка воздействия вариаций геомагнитного поля на функциональное состояние мозга человека // [6] С.1005 -1012.
- БЕЛОВА Л.М., КЛИМОВ А.В. Влияние магнитных и электромагнитных полей на регенерацию у планарий // Вестник Харьковского университета. 1978. No.164. С.63 - 65.
- БЕЛОУСОВА А.И. Влияние микроволн различной интенсивности на детородную функцию и потомство белых крыс // Актуальные вопросы курортологии и физиотерапии в Узбекистане. Ташкент, 1971. С.155 - 158.
- БЕЛЯВСКИХ К.С., МАРЧЕНКО Б.С. Разработка и внедрение радиозащитных открытых очков // Пути совершенствования средств индивидуальной защиты на производстве. М., 1973. С.185 - 189.
- БЕРЕЗНИЦКАЯ А.Н. Исследование репродуктивной функции самок мышей при воздействии радиоволн различных диапазонов малых интенсивностей // [14] С.51.
- Беременным женщинам запрещается работать на ЭВМ. Рубрика: Личная безопасность // Газета "ИЗВЕСТИЯ", 1997г. No.224. С.7.
- БЕРЖАНСКАЯ Л.Ю., БЕРЖАНСКИЙ В.Н., БЕЛОПЛОТОВА О.Ю. и др. Биолюминесцентная активность бактерий как индикатор геомагнитных возмущений // [5] С.778 - 781.
- БЕЦКИЙ О.В. Механизмы биофизической рецепции низкоинтенсивных электромагнитных волн миллиметрового диапазона // [22] С.45 - 46.
- БИГДАЙ Е.В., КИДАЛОВ В.Н., КОМАРОВ А.Н. и др. Биофизический анализ воздействий слабых электромагнитных излучений // [26] С.90 - 91.
- БИЛЬДЮКЕВИЧ А.Л., ВАЛЕЕВА Л.С., АХМЕРОВ У.М. О возможной роли жидкокристаллических компонентов организма в восприятии внешних магнитных воздействий // [23] С.63 - 65.
- БИНГИ В.Н. Интерференционный механизм магнитоцепции // [22] С.49.
- БИНГИ В.Н. О квантовых механизмах биоэлектромагнетизма // [27] С.23 - 24.
- БИНГИ В.Н. Спектры действия слабых низкочастотных и нулевых магнитных полей для некоторых магнитобиологических эффектов // [26] С.83 - 84.
- Биокорректор "НЕВОТОН МК-37". Инструкция по применению фирмы "НЕВОТОН". 197101, Россия, г.Санкт-Петербург, а/я 895. - 48 с.
- БОБРОВ А.Е. Действие постоянного электромагнитного поля на окольное кровообращение мышц бедра кролика // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.70 - 71.

- БОБРОВНИКОВ Л.З. К возможности коррекции ультрадианных биоритмов человека, нарушенных мощными магнитными бурями // [11] С.127.
- БОБРОВНИКОВ Н.В. Методические предпосылки использования техногенных электромагнитных полей при эколого-геофизических исследованиях // [11] С.27 - 28.
- БОГАТИНА Н.И., ВЕРКИН Б.И., КОРДЮМ В.А. и др. Влияние постоянных магнитных полей различной направленности на скорость роста проростков пшеницы // Доклады АН УССР. Серия: Биологическая. 1978. No.4. С.353 - 357.
- БОГАТИНА Н.И., ВЕРКИН Б.И., КУЛАБУХОВ В.М. и др. Определение порога чувствительности проростков и корней пшеницы к величине магнитного поля // Доклады АН УССР. 1979. No.7. С.548 - 550.
- БОКША В.Г., ПЯТКИН В.П. О биологических эффектах природных ЭМП при санаторно-курортном лечении // [35] С.49 - 55.
- БОНДАРЬ И.И., ВЛАДИМИРОВ В.Н., ДАВЫДОВА О.К., МОРОЗ Л.А., ПЛАХОВ Н.Н. Исследование влияния электромагнитных полей на функциональное состояние организма подопытных животных // [20] С.49 - 50.
- БОНДАРЬ И.И., ВЛАДИМИРОВ В.М., ДАНИЛОВ В.Н., ИВАНОВ В.В. Методологические аспекты экологических измерений параметров электромагнитных излучений // [20] С.12 - 13.
- БОНДАРЬ И.И., ВЛАДИМИРОВ В.М., ДАНИЛОВ В.Н., ИВАНОВ В.В. О едином подходе к обнаружению и моделированию биологически значимых составляющих электромагнитных полей в интересах защиты человека от экологически опасных излучений // [20] С.13 - 14.
- БОРИСОВ И.А. О возможности применения переменного магнитного поля у больных с гипертонической болезнью // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.68 - 69.
- БОРОДИН А.С., КОЛЕСНИК А.Г., КОЛЕСНИК С.А. и др. Корреляционные взаимосвязи системных реакций организма человека и естественного электромагнитного фона КНЧ-диапазона // [44] С.17.
- БОРОДИН А.С., КОЛЕСНИК А.Г., КОЛЕСНИК С.А. и др. Флуктуации электромагнитного фона окружающей среды // [28] С.18.
- БОРОДИН А.С., КОЛЕСНИК А.Г., КОЛЕСНИК С.А., ПОБАЧЕНКО С.В., ШИНКЕВИЧ Б.М. Анализ состояний организма человека в условиях естественного электромагнитного фона, характерного для городской промышленной зоны и загородного полигона // [28] С.19-20.
- БОРОДИН А.С., КОЛЕСНИК Л.И., КОЛЕСНИК С.А., ПОБАЧЕНКО С.В. Модулирующее влияние вариаций естественных электромагнитных полей на динамику показателей функциональных состояний человека // [26] С.285.
- БОРОДУЛИН Б.Е. Неблагоприятные исходы у больных с прогрессирующим туберкулезом легких и секторная структура ММП // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.24 - 25.
- БОРОДУЛИН Б.Е. Секторная структура межпланетного магнитного поля и неблагоприятные исходы и осложнения у больных туберкулезом легких // Материалы 1-го Всесоюзного совещания по космической антропозологии. Л.: Наука, 1982. С.96.
- БОРОДУЛИН Б.Е. Секторная структура межпланетных магнитных полей как репер в неблагоприятных исходах, осложнениях у больных туберкулезом легких и возможности прогноза // [24] С.369 - 370.
- БОТЕЗАТ-АНТОНЕСКУ Л., ПРЕДЕАНУ И. Возможное гелиофизическое влияние на здоровье людей в Румынии // [27] С.27-28.
- БРОДОВСКАЯ З.И., КОРОЛЕВА В.А., НЕЛЮБИНА Э.Г. Влияние слабых электромагнитных полей (ЭМП) на некоторые показатели метаболизма лейкоцитов и воспроизводительную функцию самок млекопитающих // Влияние электромагнитных полей на биологические объекты. Харьков: харьк. мед.институт, 1973. Т.53. С.25 - 30.
- БУБНОВ В.А., ЕФРЕМОВ В.И., ЛОМОВЦЕВ Е.В. Термодинамический подход к нормированию воздействия СВЧ - излучения тепловых уровней // Новое в гигиеническом нормировании неионизирующих излучений. Л.: ВМЕДА, 1989. С.17-18.
- БУБНОВ В.А., ЛОМОВ О.П. Реакции гемоиммунной системы и проблемы нормирования электромагнитных излучений // [20] С.63 - 64.
- БУБУКИН И.Т., ИВАНОВ В.П., СТАНКЕВИЧ К.С. Минимальный фон электромагнитного СВЧ-излучения // [28] С.21 - 22. Будет буря... Мы поспорим? И поборемся? Мы - с ней? // Газета "Московский комсомолец" от 11 января 1995 г. С.4.
- БУДЯНСКАЯ Э.Н. О преждевременных возрастных изменениях со стороны основных гомеостатических систем организма пользователей видеодисплейных терминалов (ВДТ) // [26] С.219.
- БУДЯНСКАЯ Э.Н., АНТОМОНОВ М.Ю., КАЛУГИН Д.В. и др. Медико-гигиенические аспекты использования информационных технологий в здравоохранении // [26] С.225 - 226.
- БУДЯНСКАЯ Э.Н., ЗЮБАНОВА Л.Ф., ПЛЕХОВА Е.И. и др. Проблемы и перспективы современной науки при использовании информационных технологий // [22] С.100.
- БЭКЕР Р.Р. Магниторецепция у человека и других приматов // [2] С.342 - 374.
- ВАГИН Ю.Е., ШЕСТИПЕРОВ В.А. Опыт локального воздействия электромагнитной энергии сверхвысокой частоты на биологически активные точки // Научные доклады высшей школы. Биологические науки. 1983. No.1. С.40 - 43.
- ВАСИЛЬЕВ Н.В., ШТЕРНБЕРГ И.Б., БОГИНИЧ Л.Ф. Магнитное поле, инфекция и иммунитет // [7] С.108 - 123.
- ВАРИН И.Е. К вопросу о профессиональной вредности при работе с медицинскими генераторами УВЧ // Гигиена и санитария. 1964. No.1. С.28 - 34.
- ВАСИЛИК П.В. Системный анализ влияния магнитного поля Земли на рост и развитие человека // Кибернетика и вычислительная техника. 1979. Вып.45. С.12 - 20.
- ВАСИЛИК П.В., ПОПОВ А.А., ЧЕКАЙЛО М.А. Вековой ход изменения краниологических признаков древнего населения Украины и магнитное поле Земли: Подход к моделированию // Кибернетика и вычислительная техника. 1988. Вып.78. С.1-15.

- ВАСИЛЬЕВ Б.В., КОЛЫЧЕВА Е.В. Магнитокардиограф // Медицинская техника. 1980. No.2. С.37.
- ВАШУРИНА С.А., ИВАЩЕНКО В.П. Действие постоянного магнитного поля на гистоструктуру венозной стенки и гемостаз при хронической венозной недостаточности // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.76 - 77.
- ВВЕДЕНСКИЙ В.Л. IV Международное совещание по биомагнетизму//Атомная энергия. 1983. Т.54. No.3. С.230-231.
- ВВЕДЕНСКИЙ В.Л., ГРЕБЕНКИН А.П., ГУРТОВОЙ К.Г. и др. 8-канальный нейромагнитометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. No.1. С.166 - 176.
- ВВЕДЕНСКИЙ В.Л. и др. Физические основы генерации нейромагнитных полей // Биофизика. 1985. Т.30. Вып.1.
- ВВЕДЕНСКИЙ В.Л., ОЖОГИН В.И. Сверхчувствительная магнитометрия и биомагнетизм. Обзор. Препринт. М.: ИАЭ им. И.В.Курчатова, 1980. - 33 с.
- ВВЕДЕНСКИЙ В.Л., ОЖОГИН В.И. Сверхчувствительная магнитометрия и биомагнетизм // Природа. 1981. No.7. С.20 - 31.
- ВЕНИКОВ В.А. Биологические эффекты действия антропогенных электромагнитных полей// [45] С.84 - 90.
- ВЕРБОВИЧ П.А., ЕГОРОВА З.Д., МОИСЕЕВА Л.Д. Рецензия на книгу Лазарович В.Г. "Влияние электромагнитных полей обмен веществ в организме" // Известия АН КазССР. Серия биологическая. 1979. No.4. С.90 - 92.
- ВИКСВО МЛ. Усовершенствованный прибор для измерения магнитных полей клеточных токов действия // Приборы для научных исследований. 1982. No.12. С.41 - 46.
- ВИЛЕНЧИК М.М. Магнитные эффекты в биологии // Успехи современной биологии. М., 1967. Т.63, No.1. С.54 - 72.
- ВИЛЬЯМСОН С.Дж., КАУФМАН Л., БРЕННЕР Д. Биомагнетизм // Слабая сверхпроводимость: Квантовые интерферометры и их применения. М.: Мир, 1980. С.197 - 242.
- ВИНОГРАДОВ Г.И., ДУМАНСКИЙ Ю.Д. Изменение антигенных свойств тканей и аутоаллергические процессы при воздействии СВЧ-энергии // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1974. No.8. С.76 - 79.
- ВИНОГРАДОВ С.А., АРТИЩЕНКО В.А., ВОЛЫНСКИЙ А.М. Морфологические особенности инфаркта миокарда, возникающие при действии электромагнитного поля в эксперименте // Влияние электромагнитных полей на биологические объекты. Харьков: харьк. мед.институт, 1973. Т.53. С.37 - 42.
- ВИНОГРАДОВА Л.И. Гелиогеофизические факторы и сердечно-сосудистые заболевания человека // [12] С.60.
- ВИНТЕР И.А., ГОРОБЕЦ Н.Н., БЮХЕЛЬ О., ЛЕБЕДЕВ А.А. Микроволновый биостимулятор // [26] С.173 - 174.
- ВИНТЕР И.А., ГОРОБЕЦ Н.Н., ЖУКОВСКИЙ В.В., СОРОКИН В.А. Микроволновой биостимулятор "BIOSTIM-01" // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. No.5. С.209 - 210.
- ВИТЮКОВ А.Д. Цезиевый двухканальный магнитометр // Атомная и молекулярная физика. Свердловск, 1969. С.59-62.
- ВИШНЕВСКИЙ А.М., РАЗЛЕТОВА А.Б., СВЯДОЩ Е.А., СОКОЛОВ Г.В. Магнитные поля, воздействующие на человека в условиях метро // [26] С.223.
- ВИШНЕВСКИЙ А.М., ЩИГЛОВСКИЙ К.Б. Методические особенности исследований воздействия электростатического поля на биологические объекты // [20] С.37 - 38.
- ВЛАДИМИРОВ Н.П., КЛЕЙМЕНОВА Н.Г. О структуре естественного электромагнитного поля Земли в диапазоне 0,5 - 100 Гц. // Известия АН СССР. Серия геофиз., 1962. No.10. С.1368 - 1374.
- ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Активные процессы на Солнце и биосфера // Известия АН СССР. Серия физическая. М., 1977. No.2. С.403 - 410.
- ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Возмущения естественного электромагнитного поля Земли в диапазоне сверхнизких частот // Труды Крым. мед. ин-та, 1973. Т.53. С.3 - 13.
- ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. О возможных факторах солнечной активности, влияющих на процессы в биосфере // [10] С.126-141.
- ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Солнечно-земные связи в биологии и явление захвата частоты // Проблемы космической биологии, 1983. Т.43. С.166 - 173.
- ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., АЧКАСОВА Ю.Н., МОНАСТЫРСКИХ Л.В. Возмущения электромагнитного поля Земли и проблема гелиобиологических связей // Солнце, электричество, жизнь. М., 1972. С.54 - 56.
- ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., ВОЛЫНСКИЙ А.М. Воздействие электромагнитных полей с напряженностью, близкой к естественной, на физико-химические и биологические системы // [41] С.126 - 128.
- ВЛАСОВА И.Г., ЛИ А.В., ФРОЛОВ В.А. Влияние инфранизкочастотного магнитного поля на устойчивость нервных клеток к гипоксии // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1988. No.3. С.17 - 21.
- ВОЙТИНСКИЙ Е.Я., ГЕНДЕЛЬС Б.С., ГОЛЬЦМАН Б.И. и др. О влиянии слабого магнитного поля на электрическую активность мозга // Магнитное поле в медицине. Фрунзе: Научные труды медицинского института, 1974. С.21 - 22.
- ВОЙЦЕХ В.Ф., ЛИСОВОЙ Е.А., ЧЕРНЯКОВ Г.М. Лечение депрессивных состояний сверхслабыми ЭМП // [26] С.188 - 189.
- ВОЙЧИШИН К.С., ДРАГАН Л.П., КУКСЕНКО В.И., МИХАЙЛОВСКИЙ В.Н. Информационные связи биогелиофизических явлений и элементы прогноза // Отбор и передача информации. 1968. Вып.17. С.175 - 183.
- ВОЛОБУЕВ А.Н., ОВЧИННИКОВ Е.Л., ТРУФАНОВ Л.А., ХОХЛОВА Н.Ю. Слабые постоянные магнитные поля: специфичность влияния на биологические объекты // [26] С.85 - 86.
- ВОЛОДАРСКИЙ В.Я., ГУМЕНЕР П.И., КАЙСИНА О.В. и др. Компьютерные излучения и профилактика заболеваний детей // [26] С.221.
- ВОЛОДЬКО Т.С., КАРАЦЕВ А.Б., ПИЧУГИН В.Ю., ЭНГОВАТОВ В.В. Влияние пачечно-импульсного СВЧ излучения на двигательную активность обезьян // [20] С.47 - 48.
- ВОЛЫНСКИЙ А.М. Изменение сердечной и нервной деятельности у животных различного возраста при действии электромагнитными полями низкой частоты и малой напряженности // [34] С. 98 - 109.
- ВОЛЫНСКИЙ А.М. Изменения сердечной и нервной деятельности у животных различного возраста при воздействии электромагнитными полями низкой частоты и малой напряженности // Труды Крым. мед. ин-та, 1973. Т.53. С.7 - 13.
- ВОЛЫНСКИЙ А.М. Реакции центральной нервной системы на электромагнитные поля низкой частоты // [46] С.77 - 82.

- ВОЛЫНСКИЙ А.М., БРОДОВСКАЯ З.И., ТЕМУРЬЯНЦ Е.П. Изучение биологического действия ЭМП низкой частоты и малой напряженности на молодых теплокровных животных // 10-я научная конференция по вопросам возрастной морфологии, физиологии и биохимии. М., 1971. Т.2. Часть 1. С.147 - 148.
- ВОЛЫНСКИЙ А.М., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Моделирование воздействия магнитной бури на млекопитающих // Солнечно-земная физика. 1969. Вып.1. С.294 - 298.
- ВОЛЫНСКИЙ А.М., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М. Изменения сердечной деятельности у животных при воздействии низкочастотными электромагнитными полями // Экспериментальная и возрастная кардиология. Владимир: Владимирский мед. институт, 1970. С.25 - 26.
- ВОРОНИНА Н.В. Влияние гелиогеофизических ритмов с учетом ММП на течение ишемической болезни сердца в г.Хабаровске // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.24.
- ВОРОНИНА Н.В. Влияние изменения знака межпланетного магнитного поля на сердечно-сосудистые катастрофы в период максимума солнечной активности (1973-1975 годы) в г.Хабаровске // Актуальные проблемы кардиологии в зонах нового экономического освоения. Свердловск, 1978. С.38 - 39.
- Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров. 1988. - 34 с.
- ВЯЛОВ А.М. Клинико-гигиенические и экспериментальные данные о действии магнитных полей в условиях производства // [7] С.165 - 177.
- ГАЕВСКИЙ В.Л., ЗАХАРОВ И.Г., НИКОНОВ В.В. и др. Гелиогеофизическая обусловленность 27-суточных вариаций уровня травматизма и психических заболеваний // [22] С.27 - 28.
- ГАЕВСКИЙ В.Л., ЗАХАРОВ И.Г., НИКОНОВ В.В. и др. Сравнительный анализ солнечно-обусловленных вариаций различных видов травм и психических заболеваний // [22] С.28 - 29.
- ГАК Е.З., КОМАРОВ Г.П. О роли магнитогидродинамических и электродинамических эффектов в механизме биологического действия низкочастотных магнитных полей // [41] С.153 - 167.
- ГАК Е.З., КОМАРОВ Г.П., ГАК М.З. Магнитогидродинамические и электродинамические эффекты в механизмах действия магнитных полей на биологические объекты // [36] С.26 - 38.
- ГАК Е.З., КРАСНОГОРСКАЯ Н.В. О возможной природе электродинамических явлений в живых системах // [46] С.179-185.
- ГАЛАЙДА Т.В., ФАМЕЛИС С.А., ЭНГОВАТОВ В.В. Роль периферических и центральных компонентов в механизме биологического действия ЭМИ СВЧ-диапазона // [20] С.50 - 51.
- ГАЛЬЦЕВ Ю.И., САВЕЛЬЕВ А.П., КОРЖОВА Е.Ю. Коррекция психосоматических расстройств от действия техногенных излучений // [26] С.226 - 227.
- ГАНДЖИ О.П. Современные представления о поглощаемых человеком и животными дозах электромагнитного излучения // ТИИЭР. 1980. Т.68. No.1. С.31 - 39.
- ГАНЕЛИНА И.Е., ЧУРИНА С.К. ЯНУШКЕНЕ Т.С. Инфаркт миокарда и электромагнитное поле Земли // Управление деятельностью висцеральных систем. Л., 1983. С.12 - 23.
- ГАРАБАЖИУ С.П., НОВИКОВА К.Ф. Сравнительная оценка влияния метеорологических факторов и геомагнитных возмущений на показатели физической работоспособности больных нейроциркуляторной дистонией и ишемической болезнью сердца в условиях низкогогорья // [35] С.76 - 82.
- ГАРКАВИ Л.Х., КВАКИНА Е.Б., ШИХЛЯРОВА А.И. Принципы биологического и защитного действия слабых низкочастотных МП // [26] С.119 - 120.
- ГВОЗДЕНКО Л.А. О гигиеническом нормировании оптического излучения естественных и искусственных источников в современных условиях существования человека // [20] С.15 - 16.
- ГЕМБИЦКИЙ Е.В. О последствиях воздействия СВЧ-поля // Военно-медицинский журнал. 1972. No.10. С.58 - 63.
- ГЕТМАНЕЦ А.Н., КОЛОТУХИН В.С., МАСТАКОВ Ю.Н. и др. Магнитоэкранированная комната для биомагнитных исследований // [20] С.96 - 97.
- Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ. СанПин 2.2.2.542-96. М.: Госсанэпидемнадзор РФ, 1996. - 116 с.
- ГИЛИНСКАЯ Н.Ю. Профилактика сосудистых кризов при изменении геомагнитной ситуации//Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: СГУ, 1979. С.23.
- ГЛЫБИН Л.Я. Влияние гелио-геофизических факторов на внутрисуточную цикличность проявления патологических процессов // [27] С.63 - 64.
- ГНЕВЫШЕВ М.Н., НОВИКОВА К.Ф., ОЛЬ А.И., ТОКАРЕВА Н.В. Скоропостижная смерть от сердечно-сосудистых заболеваний // [45] С.166 - 177.
- ГОВОРУН Р.Д., ГОЛОВАЧЕВ Н.А., ДАНИЛОВ В.И. и др. Некоторые биологические эффекты магнитных полей // 4-е Собрание по использованию новых ядерно-физических методов для решения научно-технических и народнохозяйственных задач. Дубна: ОИЯИ, 1982. P18-82-117. С.385 - 391.
- ГОЛАНТ М.Б. Биологические и физические факторы, обуславливающие влияние монохроматических электромагнитных излучений миллиметрового диапазона малой мощности на жизнедеятельность // Применение миллиметрового излучения низкой интенсивности в биологии и медицине. М.: ИРЭ, 1985. С.21 - 36.
- ГОЛУБЧАК Б.А., ВАСИЛИК-ПАРКУЛАБ Л.В. Исследование РОЭ у больных туберкулезом легких в пространстве, частично экранированном от геомагнитного поля // Влияние естественных и слабых искусственных магнитных полей на биологические объекты: Материалы 2-го Всесоюзного симпозиума (Белгород, 18-20 сентября 1973 г.). Белгород, 1973. С.71 - 75.
- ГОНЧАРЕНКО М.С., ЕРЕЩЕНКО Е.А., ЧЕРНИКОВА Е.Ю. Экспресс-диагностика влияния электромагнитного излучения на физиологические свойства клетки // [20] С.70 - 71.
- ГОНЧАРОВА Н.Н., КАРАМЫШЕВ В.Б., МАКСИМЕНКО Н.В. Вопросы гигиены труда при работе с УКВ передатчиками, применяемыми в телевидении и радиовещании // Гигиена труда и проф. заболевания. 1966. No.7. С.10 - 13.

- ГОНЧАРОВА Н.Н., КАРАМЫШЕВ В.Б., МАКСИМЕНКО Н.В. и др. Условия труда и их влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы работающих на высоковольтных подстанциях // [14] С.100 - 101.
- ГОНЧАРОВА Н.Н., МИЩЕНКО Л.И. Влияние электромагнитного поля метрового диапазона на нервную систему животных по данным физиологических и биохимических исследований // Гигиена труда и проф. заболевания. 1973. No.7. С. 22 - 25.
- ГОРБОНОСОВА Н.Б., КАЛЯДА Т.В., МАКАРОВА Л.В., ФРОЛОВ М.А. Изучение общей заболеваемости с временной утратой трудоспособности некоторых категорий работающих с источниками радиоволнового излучения // [14] С.20 - 22.
- ГОРБУНОВ И.Г., ВЕРЕМЬЕВ В.И., КАЛЕНИЧЕНКО С.П., КОНОВАЛОВ А.А., РАЛЬНИКОВ В.И. Снижение вредных воздействий на биологические объекты импульсных электромагнитных излучений радиолокационных станций различного назначения // [26] С.214 - 215.
- ГОРДОН Д.С., АМОСОВА В.В., АБРАМОВ Л.Н., КАНАКОВ В.А. Изменение тучных клеток некоторых органов крыс при воздействии импульсного электромагнитного поля // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.81.
- ГОРОДИНСКИЙ С.М. Гигиенические проблемы совершенствования средств индивидуальной защиты работающих в народном хозяйстве // XVI Всесоюзный съезд гигиенистов и санитарных врачей. Тезисы докладов. М., 1972. С.233 - 235.
- ГОРОХОВ И.Е., СТАШКОВ А.М. Слабые переменные магнитные поля сверхнизкой частоты (ПЕМП СНЧ) как радиомодифицирующий агент внешней среды // [26] С.123 - 124.
- ГРИГОРЬЕВ Б.П., КЛЕНОВ Г.Э., СВЯДОЩ Е.А. Индустриальные электромагнитные поля больших городов, жилых и производственных помещений // [26] С.213.
- ГРИГОРЬЕВ Г.И., БОЛЬСИС А.Г., МОИСЕЕВА Н.И. Влияние космофизических воздействий на эффективность массовой терапии // [22] С.20 - 21.
- ГРИГОРЬЕВ О. От магнитного поля в квартире заболит не только голова // Газета "ИЗВЕСТИЯ" 7 декабря 1996г. No.232. С.6.
- ГРИГОРЬЕВ Ю.Г. Электромагнитное загрязнение экологической среды и человек (оценки неблагоприятного воздействия, факты, прогнозы) // [20] С.16 - 17.
- ГРИГОРЬЕВ Ю.Г., ГОРЛОВ В.Г., ШАФИРКИН А.В. Зависимость биологической эффективности протяженных и хронических лучевых воздействий от мощности дозы для различных видов животных и человека // Радиобиология. 1978. Т.18. Вып.4. С.591 - 595.
- ГУБАНОВ А. От магнитных бурь болит сердце и падают космические корабли // Газета "Российские вести" от 17 февраля 1998 г. No.29 (1439). С.3.
- ГУЛЯЕВ Ю.В., ГОДИК Э.Э. Физические поля биологических объектов // Кибернетика живого: Биология и информация.: Наука, 1984. С.111 - 117.
- ГУЩИНА Л.А., СУХИХ Г.Т. Связь межпланетного магнитного и геомагнитного поля с сердечно-сосудистой и инфекционной патологией // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.24.
- ДАНИЛОВ В.В., ДЕГТЯРЬ Е.П., ЛИТВИНЕНКО В.И., РОГАНОВ Л.М., ЧУРКИН А.В. Ультразвуковой диагностический прибор // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1994. No.5. С.215 - 216.
- ДАНИЛОВ В.И. О возможном механизме влияния электромагнитного поля Земли на биологические объекты мира // [11] С.125.
- ДАНИЛОВ В.И., МАЙОРОВА Е.С., ПОПОВА С.Ю. Влияние обработки семян ячменя градиентным магнитным полем на структуру растений и урожайность // Электронная обработка материалов. 1990. No.1 (151). С.63 - 65.
- ДАНИЛОВ В.И., ПРЯХИН В., РАШИДОВА Д. и др. Магнитное поле и урожайность картофеля // Сельское хозяйство Узбекистана. 1985. No.6. С.33 - 34.
- ДАНИЛОВ В.И., РАШИДОВА Д., ДОРОФЕЕВ А. и др. Магнитное поле и картофель // Сельское хозяйство Узбекистана. No.5. С.34 - 35.
- ДЕВЯТКОВ Н.Д., БЕЦКИЙ О.В. Особенности взаимодействия миллиметрового излучения низкой интенсивности с биологическими объектами // Применение миллиметрового излучения низкой интенсивности в биологии и медицине. М.: ИРЭ, С.6 - 20.
- ДЕВЯТКОВ Н.Д., ГОЛАНТ М.Б., ТАГЕР А.С. Роль синхронизации в воздействии слабых электромагнитных сигналов миллиметрового диапазона волн на живые организмы // Биофизика. М.: Наука, 1983. Т.28. Вып.5. С.895 - 896.
- ДЕМЕЦКИЙ А.М., СУРГАНОВА С.Ф., ПОПОВА Л.И., БОЯРИНА Г.Д. Коррекция острого нарушения кровотока в конечности магнитным полем // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.71 - 72.
- ДЕНИСОВ С.Г., КОВАЛЕВ С.Ю. Новый подход к сохранению и улучшению здоровья: приоритет России // Экология и промышленность России. М.: РАН, МГО и МЧС, 1996. Октябрь. С.23-34.
- ДЕРЕВЕНКО А.С., МОЛОТКОВСКИЙ Г.Х. О возможном влиянии магнитного поля Земли на сексуализацию энантиморфных форм растений кукурузы // Физиология растений. 1970. Т.17. Вып.6. С.1212 - 1219.
- ДЕРНОВ А.И. и др. О биологическом действии магнитных полей // Военно-медицинский журнал. М., 1968. No.3. С.43 - 48.
- ДЕРЯПА П.Р., ХАСНУЛИН В.И., НИКОЛАЕВ В.Н. Итоги исследования гелиоклиматопатологии человека по программе "Глобэкс-80" // [35] С.40 - 49.
- Диагностический магнитометр ДМП-1. Проспект Акционерного общества оптоволоконных и электронных систем "IVT". 1991.
- ДИАТРОПОВ Д.Б., ЛУГАНСКИЙ Л.Б., ТРУХАНОВ К.А. Томографический принцип в экспериментальных исследованиях эффектов совместного действия постоянного (ПМП) и переменного (ПЕМП) магнитных полей на биологические и физико-химические объекты // [26] С.89 - 90.

- ДОБРЫНИН Я.В., НИКОЛАЕВА Т.Г., СЕДАКОВА Л.А., РЯБЫХ Т.П., РЫБАКОВ Ю.Л. Экспериментальное изучение противоопухолевого действия вихревого магнитного поля (ВМП) // [26] С.96 - 97.
- ДОЕВА А.Н., ХЕТАГУРОВА Ю.А., ШОЙГУ И.А., КАЛАБЕКОВ А.Л. Изменения активности катехоламинов тучных клеток под действием электромагнитных полей инфранизких частот // [26] С.65 - 66.
- ДОНЧЕНКО В.А., КАБАНОВ М.В., КУЛАКОВ Ю.И. и др. Спектральные и энергетические характеристики флуктуаций электрического поля атмосферы и их экологическая значимость // [44] С.99 - 100.
- ДОНЧЕНКО В.А., КАБАНОВ М.В., ОВЧАРЕНКО Е.В., КУЛАКОВ Ю.И., СОКОВЕЦ И.Г. К вопросу о влиянии низкочастотных флуктуаций электрического поля на живые системы // Проблемы экспериментальной зоны чрезвычайной экологической ситуации, пути и способы их решения. Братск, 1996. С.177-185.
- ДОНЧЕНКО В.А., КАБАНОВ М.В., ОВЧАРЕНКО Е.В., КУЛАКОВ Ю.И., СОКОВЕЦ И.Г. Экологический мониторинг флуктуаций электрического поля атмосферы // [26] С.260.
- ДОНЧЕНКО Л.И., ПОЛЯКОВ П.И., ШИШКОВА Н.В., БАРБАШОВ В.И. Особенности влияния магнитного поля и гидростатического давления на функциональную активность лимфоцитов человека // [22] С.72.
- ДОРОНИН В.Н., ДРОБЖЕВ В.Н., НАМВАР Р.А. и др. Связь между вариациями геомагнитного поля и солнечной активности с физиологическими и психофизиологическими показателями // [44] С.23 - 24.
- ДОРОНИН В.Н., ПАРФЕНТЬЕВ В.А., ТЛЕУЛИН С.Ж. и др. Психофизиологические аспекты корреляций колебаний электрической активности головного мозга с флуктуациями геомагнитного поля // [26] С.186 - 187.
- ДОРОНИН В.Н., ПАРФЕНТЬЕВ В.А., ТЛЕУЛИН С.Ж., НАМВАР Р.А. Мониторинг гелиогеофизических вариаций, физиологических и психофизических показателей // [22] С.26.
- ДОРФМАН Я.Г. Физические явления, происходящие в живых объектах под действием постоянных магнитных полей // [7] С.15 - 23.
- ДОСКАЧ Я.Е., СТРЕКОВА В.Ю., ТАРАКАНОВА Г.А., ТАРУСОВ Б.Н. О действии постоянных магнитных полей на спонтанную сверхслабую хемилюминесценцию растений // Доклады АН СССР. 1968. Т.183. No.2. С.466 - 469.
- ДРОГИЧИНА Э.А. К классификации клинических синдромов при хроническом воздействии электромагнитных полей диапазона радиочастот // Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн радиочастот. М., 1968. С.42 - 44.
- ДРУЗЬ В.А. Материалы к изучению биологического действия магнитных полей. Автореф. канд. дисс. Харьков, 1967. - 18 с.
- ДРУЗЬ В.А. Общие закономерности реакции живой системы на магнитное поле как фактор внешней среды // Реакции биологических систем на слабые магнитные поля. М., 1971. С.26 - 29.
- ДУБОВ А.П. Экологическое значение электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) и локальных геофизических аномалий // [20] С.5 - 6.
- ДУДКИН А.О., БОЖКО Г.Т., ДРОБЧЕНКО Е.А., ГАЛАНИН И.В., ЗАМУРАЕВ И.Н. Влияние слабого импульса электромагнитного и ионизирующего излучения на нервную систему // [26] С.124 - 125.
- ДУЛЬБИНСКАЯ Д.А. Влияние постоянного магнитного поля на рост проростков кукурузы // Физиология растений. Т.20. No.1. С.183 - 186.
- ДУМАНСКАЯ С.И. Планировочная организация городской застройки в зоне телевизионных объектов. Автореф. канд. дисс. Волгоград, 1973. - 22 с.
- ДУМАНСКАЯ С.И., СЕРДЮК А.М. Пути формирования городской среды в условиях возрастающей интенсивности электромагнитного поля // Гигиена населенных мест. 1975. Вып.14. С.85 - 89.
- ДУМАНСКИЙ Ю.Д., ГРИГОРЬЕВА Л.В., СЕРДЮК А.М. Влияние электромагнитного поля радиочастот на культуры клеток // Материалы итоговой научной конференции по общей и коммунальной гигиене. К., 1968. С.86.
- ДУМАНСКИЙ Ю.Д., СЕРДЮК А.М. Методические указания по организации санитарно-защитных зон и размещению в плане населенных мест телецентров и ретрансляторов. К., 1972. - 22 с.
- ДУМАНСКИЙ Ю.Д., ГОРДЫНЯ Н.П., ЕРШОВА Л.К. и др. Электромагнитное поле как гигиенически значимый фактор окружающей среды // 9-й Украинский съезд гигиенистов и санитарных врачей (г.Донецк, 26-28 мая 1976 г.). Тезисы докладов. К., 1976. С.44 - 45.
- ДЪЯЧЕНКО Н.А. Влияние СВЧ электромагнитного излучения на функциональное состояние миокарда // Военно-медицинский журнал. 1970. No.2. С.35 - 37.
- ДЮЖЕВА А.Я., МАКСИМОВА Л.И., ПУШКИНА И.К., КАНЕВСКАЯ Ж.С. К вопросу о действии статического электричества в производственных условиях // Гигиена труда и проф. заболевания. 1972. No.2. С.36 - 39.
- ДЯЧЕНКО В.К. Влияние секторной структуры межпланетного магнитного поля на частоту острых нарушений мозгового кровообращения в районе Курской магнитной аномалии // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.25.
- ЕВДОКИМОВ Е.В., КАРТАШЕВ А.Г. Изменение биологической активности ионов кальция магнитным полем // Живые системы в электромагнитных полях. Томск: Томский университет, 1978. С.40 - 53.
- ЕВСТАФЬЕВА Е.В., КОЗЛОВ М.Я., ОРЛИНСКИЙ Д.Б. и др. Сопряженный анализ физиологических параметров человека с индексами солнечной активности в разных условиях антропогенной нагрузки // [27] С.57 - 58.
- ЕМЕЦ Б.Г. Двуступенчатый механизм биологического влияния микродоз электромагнитного излучения // [22] С.50.
- ЕМЕЦ Б.Г. О причинах увеличения числа дифтерийных заболеваний в годы спокойного солнца // [22] С.27.
- ЕРШОВА Л.К. Изучение влияния малоинтенсивных радиочастотных электромагнитных полей УВЧ и ВЧ диапазонов на центральную нервную систему. Автореф. канд. дисс. К., 1972. - 20 с.
- ЕРШОВА Л.К., МУХАРСКИЙ М.С. Влияние электромагнитных полей средних и коротких волн на некоторые показатели функционального состояния нервной системы // Гигиена населенных мест. 1975. Вып.14. С.105 - 109.
- Если от компьютера рябит в глазах. Рубрика: Личная безопасность // Газета "ИЗВЕСТИЯ". М., 12 февраля 1997 г. No.27. С.7.
- ЕСЬКОВ Е.К. Этологические аномалии у пчел и ос, порожденные действием электрических полей // Экология. 1982. No.6. С.76 - 78.

- ЕСЬКОВ Е.К., САПОЖНИКОВ А.М. Механизмы генерации и восприятия электрических полей медоносными пчелами // Биофизика. 1976. Т.21. No.6. С.1097 - 1102.
- ЕФАНОВА Р.А. Выявление скрытых периодичностей в ритме сердца при воздействии слабых полей и излучений // [26] С.285 - 286.
- ЕФРЕМОВ В.И., ЖУРАВЛЕВ В.А., ИВАНОВА Л.Н., МАКСИМОВ Н.Н. Отбор тканей для радиозащитных костюмов // [20] С.101.
- ЖБАНКОВ Г.А., ЗАБОТИН Н.А. Модулированное ионосферной нерегулярной структурой фоновое декаметровое радиоизлучение как возможный биотропный фактор // [22] С.11 - 12.
- ЖВИРБЛИС В.Е. О возможном механизме связей Солнце-биосфера // [34] С.197 - 211.
- ЖГЕНТИ Т.Г., ГАК Е.З. Особенности действия низкочастотных магнитных полей звукового диапазона на живые системы // [26] С.235.
- ЖГЕНТИ Т.Г., ЗАЗАШВИЛИ Н.И., ЦИКОЛИЯ В.В., ЧИЧАКУА М.А. Универсальный прибор электромагнитного воздействия // [26] С.202 - 203.
- ЖГЕНТИ Т.Г., КЕВАНИШВИЛИ Г.Ш., ХАНТАДЗЕ А.Г. Физический механизм действия переменного магнитного поля на биологические клетки // [26] С.77 - 78.
- ЖИГАЛИН А.Д. Введение в геофизическую экологию // [11] С.45 - 46.
- ЖИГАЛИН А.Д. Геофизический фактор и экологическая обстановка // [11] С.46.
- ЖИРКОВ А.М., МАЖАРА Ю.П., СОКОЛОВ Г.В. и др. Использование эффектов параметрического магнитного резонанса в лечении больных ИБС // [26] С.191.
- ЖОЛУС Р.Б., АНТУШЕВИЧ А.Е., БОЙКО В.Н. Обоснование параметров экспериментальных моделей, соответствующих условиям облучения в аварийных ситуациях // Актуальные вопросы военно-морской и клинической медицины. Спб., 1995. С.95 - 96.
- ЖУК Р.Д., ХРУПИНА А.А. Неспецифические изменения в сердечно-сосудистой системе при хроническом воздействии СВЧ-излучений // Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. Барнаул, 1972. С.180.
- ЖУКОВ Б.Н., ТРУФАНОВ Л.А., МУСИЕНКО С.М. Термовизионный контроль при лечении ПМП больных с хронической венозной недостаточностью // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.78 - 79.
- ЖУКОВА Г.В., ЕВСТРАТОВА О.Ф., БАРТЕНЕВА Т.А., МОРДАНЬ Т.А. Об изменениях в эпифизе и тимусе при действии переменного магнитного поля малой индукции // [26] С.98 - 99.
- ЖУКОВСКИЙ А.П., РОВНОВ Н.В., РЫБАЛЬЧЕНКО О.В., ТЯГОТИН Ю.В. Изучение влияния слабых постоянных магнитных полей на клетки крови, полученные от лейкозных больных // [26] С.96.
- ЖУКОВСКИЙ А.П., РЫБАЛЬЧЕНКО О.В., РОВНОВ Н.В., ВАХИТОВ Т.Э. Влияние переменного магнитного поля на состояние и развитие бактериальной популяции // [26] С.106 - 107.
- ЖУРАВЛЕВ В.А., МАКСИМОВ Н.Н. Оценка защитных свойств радиозащитных тканей биологическими методами // [20] С.101 - 102.
- ЖУРАКОВСКАЯ Н.А. Влияние высокочастотной электромагнитной энергии малой интенсивности на сердечно-сосудистую систему // Гигиена населенных мест. 1975. Вып.14. С.99 - 103.
- ЗАБОТИН А.И. Фотосинтез в магнитном поле // Функциональные особенности хлоропластов. Казань: КГУ, 1969. С.91-95.
- ЗАБРОДИНА Л.В., ФЕКЛУШИНА В.И. Действие магнитного поля на проницаемость кожи белых крыс // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.72 - 73.
- ЗАГРЕБИН А.М., ЧУЧКОВ В.М. Нервно-сухожильные веретена в условиях общего многократного воздействия постоянным магнитным полем // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.61 - 62.
- ЗАЙЦЕВА Н.К. Влияние магнитной обработки воды на полимеризацию акрилонитрила // [16] С.104-117.
- ЗАЙЦЕВА Н.К. Влияние МП малой напряженности на полимеризацию акрилонитрила // [30] С.31 - 34.
- ЗЮБАНОВА Л.Ф., БУДЯНСКАЯ Э.Н., КАРАМЫШЕВ В.Б. и др. Гигиеническая оценка электромагнитной обстановки, создаваемой видеодисплейными терминалами на рабочих местах медицинских работников, использующих информационные технологии // [26] С.218.
- ЗЮБАНОВА Л.Ф., РЕЗИНКИНА М.М., РЕЗИНКИН О.Л. Экспериментальные и теоретические исследования влияния электромагнитных полей на пользователей персональных компьютеров // [22] С.99.
- ИВАНОВ В.С. Влияние солнечной и геомагнитной активности на надежность работы машинистов локомотивов // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.25 - 26.
- ИВАНОВ Н.Р., ГАСПАРЯН С.Г., ГУЗЕЕВ В.В., МАНСУРОВ С.М., МИШИНА Н.Я. К клинко-экологической оценке влияния гелиокосмических факторов на патологию органов дыхания (по возникновению и исходу пневмонии у детей) // [24] С.346-347.
- ИВАНОВ-МУРОМСКИЙ К.А. Электромагнитная биология, ее роль и перспективы развития // Применение радиоэлектронных приборов в биологии и медицине. К., 1976. С.233 - 256.
- ИВАНОВА Л.А. Реакция половых желез беспородных белых мышей на хроническое действие ПемП в процессе онтогенеза // [28] С.65 - 66.
- ИВАНОВА П.К. Влияние некоторых гелиогеофизических факторов на здоровье человека // [44] С.26 - 27.
- Измеритель электрических и магнитного полей. В & E-метр. Проспект АОЗТ "МТМ - Защита". М.: МИФИ. 1996.
- ...И магниты лечат / Сост. В.П.Кривокубов, Э.В.Кордюков // Самара: Самарское натуропатическое общество, - 19 с.
- ИСРАИЛОВ С.И., ИСАЕВ П.И., САДРИДИНОВ Б.С. Изучение действия Сс-8 и постоянного магнитного поля на центральную нервную систему//Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.56.

- Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца (Вопросы гелиобиологии и биологического действия магнитных полей). М.: Наука, 1971. Вып.17.
- ИСХАКОВ В.П. К вопросу о возможной связи между шизофренией и солнечной активностью // Солнце, электричество, жизнь. М.: МОИП, 1976. С.13 - 16.
- ИСХАКОВ В.П. К проблеме влияния солнечной активности на психические заболевания // Солнце, электричество, жизнь. М., 1972. С.70 - 71.
- КАЗНАЧЕЕВ В.П. После солнечных бурь // Медицинская газета от 24 января 1990 г. С.8.
- КАЗНАЧЕЕВ В.П., ДЕРЯПА Н.Р., НЕВЕРОВА Н.П. и др. Программа по проблеме Солнце-Климат-Человек//Адаптация чело-века к различным географическим, климатическим и производственным условиям. Новосибирск: Наука, 1977.Т.1. С.62-68.
- КАЗНАЧЕЕВ В.П., МИХАЙЛОВА Л.П., ИВАНОВА М.П., ХАРИНА Н.И. Роль электромагнитного поля в межпланетных взаимодействиях // Проблемы космической биологии. 1989. Т.65. С.181 - 189.
- Как защититься от магнитных бурь //Газета "Куранты" (г. Москва) от 19 августа 1994 г. С.16.
- Как сохранить здоровье за компьютером // Газета "ИЗВЕСТИЯ" (г. Москва) от 1997 г. No.228. С.8.
- КАЛЯДА Т.В. Биологическое действие электромагнитных волн УВЧ непрерывной генерации на организм человека // Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн радиочастот. М., 1968. С.63 - 65.
- КАЛЯДА Т.В. Эколого-гигиенические аспекты электромагнитного загрязнения окружающей среды // [20] С.4 - 5.
- КАЛЯДА Т.В. Электромагнитные поля радиочастот // Справочник по гигиене труда. Л., 1976. С.55 - 75.
- КАЛЯДА Т.В., НИКИТИНА В.Н., ЛЯШКО Г.Г., ТИМОХОВА Г.Н. Гигиеническая регламентация комбинированного воздействия электростатического поля (ЭСП) и ионного тока // [20] С.11 - 12.
- КАРАМЫШЕВ В.Б. Гигиеническая характеристика условий труда инженерно-технического персонала УКВ радиостанций телецентров. Автореф. канд. дисс. Харьков, 1971. - 20 с.
- КАРМАНОВ И.В., КАРМАНОВ В.Г., ФРОЛОВ А.Н. Малогабаритные первичные преобразователи температуры, скорости, влажности // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1992. No.3. С.240.
- КАРМИЛОВ В.И. К истории вопроса о биологическом и лечебном действии магнитного поля // Биологическое и лечебное действие магнитного поля и строго периодической вибрации. Пермь, 1948. С.5 - 24.
- КАРТАШЕВ А.Г. Проблемы экологического нормирования антропогенных ЭМП // [28] С.69 - 70.
- КАРТАШОВ Ю.А., КОМАРОВСКИХ К.Ф., ПОПОВ И.В. Модель механизма электромагнитной чувствительности биообъектов // [21] С.51.
- КАРТАШОВ Ю.А., ПОПОВ И.В. К механизму действия слабых комбинированных низкочастотных полей на биофизические системы // [26] С.78 - 79.
- КАЦ М.М., ОНОСОВСКИЙ К.К. Плоская магнитооптическая система для облучения лежащего пациента протонным пучком с разных направлений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. No.1. С.142 - 146.
- КАЦ М.М., ОНОСОВСКИЙ К.К. Плоский вариант системы для облучения лежащего пациента протонным пучком с разных направлений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. No.5. С.164 - 169.
- КАЦ М.М., ОНОСОВСКИЙ К.К. Простая малогабаритная плоская система для облучения лежащего пациента протонным пучком с разных направлений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. No.1. С.147 - 149.
- КАШУБА В.А., ЧЕРКАСОВ А.В. О воздействии лазерным и не лазерным излучением на мозг (экспериментальное исследование) // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 1987. No.8. С.544 - 547.
- КАШУЛИН П.А., ПЕРШАКОВ Л.А. Исследование биологической активности слабых электромагнитных импульсных полей токовых структур // [22] С.50 - 52.
- КИРИЛЛОВ А.К. Эффект секторной структуры межпланетного магнитного поля в лабораторных опытах по проращиванию семян пшеницы // [22] С.22 - 23.
- КИРИЛЛОВ В.Ю., САВОСТЬЯНОВ В.В., ЗЕРНОВ П.А. Приборы для измерения параметров электростатической и электромагнитной обстановки // [20] С.83 - 84.
- КИРИЧЕНКО Н.А., ФЕСЕНКО В.А., ОСИПОВ В.В., АРЫШЕНСКАЯ А.М. Влияние магнитного поля на микроциркуляторный гемостаз у больных гипертонической болезнью // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.69 - 70.
- КИРШВИНК Дж., ДЖОНС Д., МАК-ФАДДЕН Б. Биогенный магнетит и магниторецепция // [2] С.342 - 382.
- КИСЕЛЕВ Р.И., ЗАЛЮБОВСКАЯ Н.П., ПОНОМАРЕНКО Е.Ф. Влияние электромагнитных волн сверхвысоких частот на вирусы и вирусные нуклеиновые кислоты // Вирусы и вирусные заболевания. 1974. Вып.2. С.112 - 114.
- КИСЛОВСКИЙ Л.Д. Биогенные факторы солнечной активности // Солнце, электричество, жизнь. М., 1972. С.27-28.
- КИСЛОВСКИЙ Л.Д. О возможном молекулярном механизме влияния солнечной активности на процессы в биосфере // [10] С.147 - 164.
- КИСЛОВСКИЙ Л.Д. Реакции биологической системы на адекватные ей слабые низкочастотные электромагнитные поля // [34] С.148 - 166.
- КЛЕЙМЕНОВА Н.Г. Корреляционные эффекты между биологическими процессами и магнитными бурями должны зависеть от волнового "почерка" каждой выбранной бури // [27] С.93- 94.
- КЛЕЙНЕР А.И., АБРАМОВИЧ-ПОЛЯКОВ Д.К., МАКОТЧЕНКО В.М. и др. Клинические аспекты воздействия электромагнитных полей метрового диапазона // Врачебное дело. 1975. No.9. С.133 - 137.
- КЛЕМЕНОВА Н.Г., ТРОИЦКАЯ В.А. Геомагнитные пульсации как один из экологических факторов среды // [3] С.631.
- КЛЕНОВ Г.Е., ЛОМОВ О.П., БУБНОВ В.А., СВЯДОЩ Е.А. Электромагнитная экологическая обстановка крупного промышленного города // [20] С.7-8.
- КЛЕНОВ Г.Э., СВЯДОЩ Е.А. Электромагнитные поля С.-Петербурга // [20] С.6 - 7.
- КНЕППО П., ТЕКЕЛЬ П. Измерение и анализ электромагнитного поля сердца // Электрическое поле сердца. М., С.52 - 57.

- КОВАЛЕВСКИЙ В. Электромагнитное загрязнение Среды все больше угрожает человеку // Газета "ИЗВЕСТИЯ", М., 26 июня 1997 г. С.6.
- КОГАН А.Б., САЧАВА Т.С., ДОРОЖКИНА Л.И., ПАВЕЛКО В.М., ГОЛЬЦЕВА И.Н. О механизме биологического действия постоянного магнитного поля // [7] С.56 - 68.
- КОГХИЛЛ Р.У. Низкочастотные электрические и магнитные поля у постели детей, больных лейкемией // Биофизика. : Наука, 1996. No.4. С.798 - 806.
- КОЗЫРЬ Л.Г. Влияние метеорологических и гелиофизических факторов на возникновение и течение инфаркта миокарда в климатических условиях г.Ворошиловграда. Автореф. канд. дисс. М., 1974. - 24 с.
- КОЗЫРЬ Л.Г. Острые гастродуоденальные кровотечения и полярность секторов межпланетного магнитного поля // [24] С.354 -355.
- КОЛЕСНИК А.Г. Проблемы электромагнитной экологии низкочастотного диапазона (0,01 Гц- 30 МГц) // [26] С.230 - 231.
- КОЛЕСНИК А.Г., КОЛЕСНИК С.А., НАГОРСКИЙ П.М., ЦЫБНИКОВ Б.Б., ШИНКЕВИЧ Б.М. Вариации электромагнитного фона в диапазоне 0,01 Гц - 30 МГц // [26] С.231 - 232.
- КОЛЕСНИК С.А. Сезонно-суточные вариации уровня электромагнитного фона КВ-диапазона // [28] С.76 - 77.
- КОЛОДЧЕНКО В.П. Влияние геомагнитных возмущений на высшую нервную деятельность людей пожилого возраста //16-я Украинская республиканская научно-техническая конференция, посвященная 50-летию образования СССР, Дню Радио и Дню Связиста. Тезисы докладов. К., 1972. С.54.
- КОЛОМЫТКИН О.В., КУЗНЕЦОВ В.И., АКОЕВ И.Г. Действие высокочастотного электромагнитного поля на ионные каналы в бислоидной липидной мембране, образованные фрагментами синаптических мембран, связывающих глутамат // Межсис-темные взаимодействия при радиационном поражении. Теоретические предпосылки и модели. Пушино, 1978. С.116 - 122.
- КОМАРОВ Ф.И., БРЕУС Т.К., РАПОПОРТ С.И. и др. Медико-биологические эффекты солнечной активности // Вестник Российской Академии Медицинских Наук. М. 1994. No.11. С.37 - 49.
- КОМАРОВ Ф.И., ЧИРКОВА Э.Н., СУСЛОВ Л.С., НЕМОВ В.В. Связь годовых биоритмов числа лейкоцитов в периферической крови здоровых людей с гелиогеофизическими индексами // Военно-медицинский журнал. 1987. No.3. С.27-32.
- КОНДОРСКИЙ Е.И., ШАЛЫГИН А.Н. Магнетизм биологических микрообъектов // 15-я Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений. Тезисы докладов. Пермь, 1981. Ч.1. С.144 - 145.
- КОНДРАТЮК И.К., БОБОРЫКИН А.М., ЕМЕЛЬЯНОВ А.П. О возможности прогноза заболеваемости инфарктом миокарда по анализу гелиогеофизических данных // [45] С.177 - 184.
- КОНРАДОВ А.А., ИЗМАЙЛОВ Д.М., ОБУХОВА Л.И. Анализ корреляции формы спектра геомагнитного поля с продолжительностью жизни D.MELANOGASTER // [22] С.19.
- КОПАНОВ В.И., ЕФИМЕНКО Г.Д., ШАКУЛА А.В. О биологическом действии на организм гипомагнитной среды //Известия АН СССР. Серия: биологическая, 1979. No.3. С.342 - 354.
- КОПЫЛОВ А.Н. Модифицирующее действие переменного магнитного поля на показатели системы крови и радиорезистентность животных. Автореферат дисс. канд.биол. наук. Пушино, 1985. - 23 с.
- КОПЫЛОВ А.Н., ТРОИЦКИЙ М.А. Влияние магнитных полей на радиочувствительность мышей: О влиянии инфранизкочастотных магнитных полей малой напряженности на выживаемость подопытных животных после общего рентгеновского облучения // Радиобиология. 1982. Т.22. Вып.5. С.68 - 90.
- КОРНЕТОВ А.Н., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., САМОХВАЛОВ В.П. Некоторые гелиогеофизические переменные и госпитализация больных шизофренией. Обзор докладов на совещании по проблеме "Солнце-климат-человек" (Москва, февраль 1980 г.). Препринт No.26 (339) М.: ИЗМИРАН, 1981. - 22 с.
- КОРНЕТОВ А.Н., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., САМОХВАЛОВ В.П., КОРНЕТОВ Н.А. Шизофрения и секторные границы межпланетного магнитного поля // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.2 - 4.
- КОРНЕТОВ А.Н., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., САМОХВАЛОВ В.П. и др. Шизофрения и глобальные экологические факторы // [24] С.348 - 349.
- КОРОБНИЧЕНКО Ю.Г., МИТЬКО В.Б., ПЕТРОВ А.А. Влияние слабых и сверхслабых низкочастотных (НЧ) и СНЧ акустических излучений на организм человека // [26] С.114 - 115.
- КОРОЛЕНКО А.С., ТРЕГУБОВА Э.П., КОЛОКОЛОВ А.К. Влияние СВЧ колебаний на состояние гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы экспериментальных животных // Материалы 1-й Всесоюзной конференции по нейроэндокринологии. , 1974. С.76.
- КОРЧЕВСКИЙ Э.М., МАРОЧНИК Л.С. О магнитогидродинамическом варианте перемещения крови // Биофизика, М.: Наука, 1965. Т.10. Вып.2. С.371.
- КОТЛОВ В.Ф. Использование данных об изменении электромагнитного поля низкой частоты в оценке экологической обстановки // [11] С.49 - 50.
- КОЧАНОВ Э.С., СОКОЛОВ Г.В. Широкополосный трансформаторный датчик для одновременного измерения переменных электрических и магнитных полей // [26] С.20 - 21.
- КОЧИНА М.Л., ЯВОРСКИЙ А.В. Влияние низкоэнергетического излучения ВДТ ПЭВМ на орган зрения // [26] С.220 - 221.
- КРАСНОБАЕВ П.Е. Функциональное состояние системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников как критерий при гигиеническом нормировании сверхвысокочастотного электромагнитного поля. Автореф. канд. дисс. Куйбышев, 1976. - 21 с.
- КРАСНОГОРСКАЯ Н.В., МИРОШНИКОВ А.И., ШПАКОВ А.А. Некоторые электрические свойства крови и ее изменение под действием электромагнитных полей // [46] С.89 - 97.
- КРУГЛИКОВ Р.И. Материалы к вопросу о влиянии электромагнитных полей сверхвысокой частоты на высшие отделы центральной нервной системы. Автореф. канд. дисс. М., 1968. - 24 с.

- КУБЫШКИН В.Ф., БЕН ХАМИДА РИЯД, ЛЕГКОНОГОВ А.В. и др. Особенности сердечно-сосудистых пароксизмов у кардиологических больных с учетом геомагнитных воздействий // [22] С.62 - 63.
- КУДРИН А.Н., ЖДАНОВ Н.Ф. О возможных механизмах изменения функционального состояния изолированного сердца при действии магнитного поля // [46] С.242 - 247.
- КУЗНЕЦОВ К.Б., ЧЕПУШТАНОВ В.А. Анализ магнитного влияния тяговых сетей на смежные линии с экранирующим проводом, не связанным с рельсами // [20] С.81 - 82.
- КУЛИН Е.Т., ГОНЧАРОВА Р.И., САВЧЕНКО В.К. Некоторые особенности генетической активности электромагнитных полей радиочастотного диапазона // 2-й съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров. Тезисы. М., 1972. Т.2. С.68 - 78.
- ЛАЗАРЕВ П.П. Теория действия коротких и ультракоротких волн // Клиническая медицина. 1935. No.2. С.1583 - 1589.
- ЛАЗАРОВИЧ В.Г. Влияние СВЧ электромагнитного поля на содержание железа, меди, цинка и кобальта в органах и тканях, а также металлопротеидов в сыворотке крови у животных в норме и в процессе развития опухоли. Автореф. канд. дисс. Ивано-Франковск, 1971. - 23 с.
- ЛИ А.В. Влияние сверхслабых инфранизочастотных магнитных полей на устойчивость организма к гипокинезии и на макромикроэлементарный состав сердечной мышцы. автореферат дисс. канд.биол.наук. М., 1990. - 16 с.
- ЛИ А.В., ВЛАСОВА И.Г. Роль магнитного поля в формировании биоритмов центральной нервной системы // Современные аспекты биоритмологии. М.: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1987. С.91 - 97.
- ЛИВАНОВ М.Н. и др. Регистрация магнитокардиограмм человека квантовым градиентометром с оптической накачкой // Международный симпозиум по ЭКГ. Тезисы докладов. Ялта, 1979. С.127.
- ЛИВАНОВ М.Н., ЦЫПИН А.Б., ГРИГОРЬЕВ Ю.Г. и др. К вопросу о действии электромагнитного поля на биоэлектрическую активность коры головного мозга кролика // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1960. Т.49. No.5. С.63 - 67.
- ЛИДОРЕНКО Н.С., ПИВОВАРОВ О.Н. Принципы системного подхода к измерению физических полей, генерируемых биосистемами // Биологическое действие электромагнитных полей. Тезисы докладов. Пущино, 1982. С.142 - 143.
- ЛИМАН А.Д. Биоэлектрическая активность и световая чувствительность глаза у работающих в условиях хронического воздействия ЭМП различных частотных диапазонов. Автореф. канд. дисс. Харьков, 1974. - 21 с.
- ЛИТВИНЕНКО Е.А., ДЗЮНДЗЮК Б.В., ХАЛИМОН И.И. Защита от электромагнитных полей. К., УкрНИИТИ, 1971. - 33 с.
- ЛИТВИНОВА Л.И. Гигиеническая оценка электромагнитного коротковолнового радиовещательного диапазона (75-метровых волн в условиях населенных мест). Автореф. канд. дисс. Днепропетровск, 1971. - 21 с.
- ЛОМОВ О.П., БУБНОВ В.А. Основные проблемы и стратегия развития отечественной электромагнитобиологии // [20] С.40-41.
- ЛОСЬ И.П., ДУМАНСКИЙ Ю.Д., ПОПОВИЧ В.М., СЕРДЮК А.М. О расчетных методах определения электромагнитной энергии в условиях населенных мест // [14] С.80 - 82.
- ЛОЦОВА Е.И. Очки для защиты работающих с генераторами микроволн // Ученые-медики Латвийской ССР - практике здравоохранения. Рига, 1972. С.294 - 295.
- ЛОШАК А.Я., МАРЬЕЧКИН Е.Ф. К оценке условий труда персонала радиолокационных станций ГВФ // Гигиена и санитария. 1964. No.7. С.39 - 44.
- ЛУД Г.В., ГУСАКОВА А.П. Состояние геодинамики конечности и свертываемости крови при местном воздействии постоянного магнитного поля // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.73 - 74.
- ЛУКЪЯНОВА С.Н. К анализу реакции центральной нервной системы на постоянное магнитное поле. Автореф. канд. дисс. М., 1970. - 22 с.
- ЛЫСИНА Г.Г. Клинико-физиологические сдвиги при радиационном и радиоволновом профессиональных воздействиях // Медицинская радиология. 1975. No.11. С.50 - 54.
- ЛЫСИНА Г.Г., РАППОПОРТ М.В. Гемодинамические и морфологические изменения в организме при воздействии электромагнитных радиоволн сверхвысокой частоты // Гигиена и санитария. 1969. No.12. С.29 - 32.
- ЛЫСКОВ Е.Б., АЛЕКСАНЯН З.А., САФОНОВА Т.Е. Влияние кратковременных экспозиций переменных низкочастотных электромагнитных полей на биологическую активность мозга и время реакции // [20] С.44 - 45.
- ЛЫСКОВ Е.Б., МЕДВЕДЕВ С.В., АЛЕКСАНЯН З.А. и др. Нейрофизиологические подходы к изучению чувствительности человека к действию слабых электромагнитных полей // [26] С.182 - 183.
- ЛЮБАРСКИЙ А.В. Отдельные поведенческие наблюдения при внедрении в клиническую практику прибора "МАГНИТОТРОН-1" // [22] С.68 - 69.
- ЛЮТОВ А.И. Энергия электромагнитных колебаний как корректирующий фактор. Автореф. канд. дисс. Воронеж, 1975. - 35 с.
- ЛЯШКО Г.Г., КАЛЯДА Т.В. Влияние прерывистых импульсно-модулированных электромагнитных излучений СВЧ на поведенческие реакции животных // [20] С.48 - 49.
- Магнитометры. МФ-1. Магнитометр феррозондовый. Проспект раменского приборостроительного конструкторского бюро. 140100, Московская область, г. Раменское. 1994.
- МАЙКЕЛСОН С.М. Радиоизлучения. Магнитные и электрические поля // Основы космической биологии и медицины. М., Т.2. Кн.2. С.9 - 58.
- МАКАРОВ В.И., ЖИГАЛИН А.Д. Геолого-геофизическое обоснование геопатогенеза // [11] С.126.
- МАКАРОВА Л.В. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности некоторых категорий работающих в условиях воздействия электромагнитных полей радиочастот // Физические факторы производственной среды и их влияние на состояние здоровья работающих. М., 1973. С.72 - 77.
- МАКЕЕВ В.Б. Экспериментальное исследование физиологического действия электромагнитного поля инфранизкой частоты на систему крови животных. Автореф. ...канд.биол.наук. Симферополь, 1979. - 25 с.

- МАКЕЕВ В.Б., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А. Исследование частотной зависимости биологической эффективности магнитного поля в диапазоне микропульсаций геомагнитного поля (0,01-100 Гц) // Проблемы космической биологии. 1982. Т.43. С.116 - 128.
- МАКЕЕВ В.Б., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., ТИШКИН О.Г. Физиологически активные инфранизкочастотные магнитные поля // [46] С.62 - 72.
- МАКЕЕВ В.Б., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ЕФИМЕНКО А.М., ЗАЛЬЦФАС А.А. Роль ионов кальция в реализации магнитобиологических эффектов // [46] С.247 - 248.
- МАКСИМЕНКО Н.В. Защита работников передающих радиотелевизионных станций от электромагнитного облучения. Автореф. канд. дисс. М., 1972. - 18 с.
- МАКСИМЕНКО Н.В., ЕВТУШЕНКО Г.И., ГОНЧАРОВА Н.Н. Основные принципы экранирования электромагнитных полей // Гигиена и санитария. 1973. No.2. С.108 - 110.
- МАКСИМЕНКО Н.В., КАРАМЫШЕВ В.Б., ГОНЧАРОВА Н.Н., ТЕСЛЕНКО А.О. Применение металлической сетки для защиты человека от электромагнитного облучения в диапазоне метровых волн // Гигиена населенных мест. 1974. Вып.2. С.179-181.
- МАЛЫХ М.А. Постоянное магнитное поле в комплексном лечении хронического гнойного мезотимпанита // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.82.
- МАРЗОЕВ А.И., ЦИДАЕВА Н.И., ЦИДАЕВА Т.И. Влияние постоянных магнитных полей на биологические объекты // 2-я Международная конференция "Безопасность и экология горных территорий" (25-30 сентября 1995 г.). Тезисы докладов. Владикавказ, 1995. С.442 - 443.
- МАРТЫНЮК В.С. Влияние слабых переменных магнитных полей инфранизких частот на временную организацию физиологических процессов. Дисс. ...канд. биол. наук. Симферополь, 1992. - 156 с.
- МАРТЫНЮК В.С. Временная организация живых организмов и проблема воспроизводимости результатов магнитобиологических исследований // [5] С.925 - 927.
- МАРТЫНЮК В.С., МАРТЫНЮК С.Б. Влияние слабых электромагнитных полей крайне низких частот (ЭМП КНЧ) на ультрадианную ритмику физиологических процессов // [27] С.115 - 116.
- МАРТЫНЮК В.С., МАРТЫНЮК С.Б. Влияние экологически значимых переменных магнитных полей на метаболическую ситуацию в головном мозге животных // [44] С.78 - 79.
- МАРТЫНЮК В.С., МАРТЫНЮК С.Б., ОВЕЧКИНА З.А. Конституциональные особенности реакций животных на действие экологически значимых переменных магнитных полей // [21] С.50.
- МАРТЫНЮК В.С., МАРТЫНЮК С.Б., ОВЕЧКИНА З.А., АНИСИМОВА О.А. Конституциональные особенности реакции организма животных на воздействие переменных магнитных полей крайне низких частот // [22] С.57 - 58.
- МАРТЫНЮК В.С., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МАРТЫНЮК С.Б., ОВЕЧКИНА З.А. Коррекция метаболических параметров организма низкочастотными электромагнитными воздействиями // [22] С.58.
- МАТВЕЕВА Э.Т., РУБАН В.Ф. Основные характеристики и индекс частоты появления геомагнитных пульсаций РС1 // [22] С.80.
- МАХОТКИН Л.Г. Атмосфера и ее природа // [45] С.72 - 83.
- МАЦЕВИЧ Л.М., РЕЗИНА Ю.И., ИЕРУСАЛИМСКИЙ А.П. Гигиеническая характеристика ВЧ- и СВЧ- электромагнитных излучений на морских судах // [14] С.74 - 75.
- МЕДВЕДЕВ В.П. Заболевания сердечно-сосудистой системы у лиц, подвергшихся в прошлом воздействию электромагнитного поля СВЧ // Гигиена труда и проф. заболевания. 1973. No.3. С.6 - 9.
- МЕЛЬНИКОВ А. Сотовый телефон может вызвать бронхиальную астму // Газета "ИЗВЕСТИЯ", 23 апреля 1997 г. No.76. С.7.
- МЕРКУЛОВА Л.М. Экологическая значимость импульсных магнитных полей и особенности их биологического действия // [20] С.54 - 55.
- МЕТЛЯЕВ Т.Н. Магнитополупроводниковые преобразователи для геофизических и медицинских целей // [21] С.74 - 75.
- Микроволновые печи не "фонят". Рубрика: Личная безопасность // Газета "ИЗВЕСТИЯ". М., 1997 г. No.108. С.7.
- МИНУЛЛИН Р.Г., АКЧУРИН А.Д., ЗЫКОВ Е.Ю. и др. Экологический мониторинг электромагнитного излучения, создаваемого радиосредствами // [20] С.19 - 20.
- МИНХ А.А., ДУМАНСКИЙ Ю.Д., ШАНДАЛА М.Г., СЕРДЮК А.М. Электромагнитные поля радиочастот как гигиенический фактор в условиях современного города // Всесоюзный симпозиум по атмосферному электричеству (г. Ленинград, 27-29 ноября 1973 г.). Тезисы докладов и сообщений. Л., 1976. С.56 - 57.
- МИНХ А.А., НЕПОМНЯЩИЙ П.И., ПОРТНОВ Ф.Г. Гигиенические и профпатологические аспекты биологического действия статических электрических полей в производстве // Гигиена труда и проф. заболевания. 1971. No.6. С.42 - 44.
- МИНЦ С.М., ПАДАЛКА Е.С., ЛАЗАРОВИЧ В.Г. Влияние микроволнового облучения на содержание меди и железа в крови, почках и печени в эксперименте // 4-я Всесоюзная конференция по водно-солевому обмену и функции почек. Черновцы, 1974. С.106 - 107.
- МИНЦ С.М., ПАДАЛКА Е.С., ЛАЗАРОВИЧ В.Г., ЖИБАК Я.Д. Влияние микроволнового облучения на обмен микроэлементов, металлопротеидов и некоторые показатели окислительно-восстановительных процессов в организме // Микроэлементы в медицине. 1974. Вып.5. С.48 - 51.
- МИХАЙЛОВСКИЙ В.Н., КРАСНОГОРСКИЙ Н.Н., ВОЙЧИШИН К.С. О восприятии людьми слабых магнитных полей // Проблемы бионики. М.: Наука, 1981. С.202 - 208.
- МИХАЙЛОВСЬКИЙ В.М., КРАСНОГОРСЬКИЙ М.М., ВОЙЧИШИН К.С. та ін. Про сприймання людьми слабких магнітних полів // Доп. АН УРСР. 1969. Т.106. No.10. С.929 - 934.
- МИХНЕВИЧ В.В. Неоднородность гелиогеофизических, метеорологических полей и влияние солнечной активности на биосферу // [47] С.90 - 91.

- МИХНЕВИЧ В.В. Неоднородность электрических, магнитных и метеорологических полей и районирование заболеваний // [27] С.119 - 120.
- МИЩЕНКО Л.И. Влияние электромагнитных полей ультравысокой частоты на биохимические процессы в нервной ткани животных. Автореф. канд. дисс. Харьков, 1970. - 18 с.
- МОИСЕЕВА Н.И. Влияние параметров внешней среды на жизнедеятельность человека // [27] С.129 - 130.
- МОЛЧАНОВ А.П., ИПАТОВА Л.П., СТУПИШИНА О.М. и др. Исследование воздействия геомагнитного, электрического и метеорологического полей на организм человека // [44] С.35.
- МОРОЗОВ Н.А. Изменение электрокардиограмм у лиц, длительно контактирующих с СВЧ-полем // 8-я Научная конференция слушателей военно-медицинского факультета Куйбышевского мед. ин-та. Тезисы докладов. Куйбышев, 1974. С.105 - 107.
- МУЗАЛЕВСКАЯ Н.И. О биоактивных воздействиях геомагнитного поля // Адаптация человека при физических воздействиях. Вильнюс, 1969. С.272 - 273.
- МУЗАЛЕВСКАЯ Н.И., ШУШКОВ Г.Д. О влиянии слабого однородного магнитного поля инфранизкой частоты типа геомагнитного на реакцию оседания эритроцитов *in vitro* у больных с инфарктом миокарда // Реакция биологических систем на слабые магнитные поля. М.: Наука, 1971. С.143 - 147.
- МУРАВЕЙКО В.М., СТЕПАНОВ И.А. К вопросу о возможном механизме предчувствия морскими животными биологически важных геофизических явлений // Морфофизиологические аспекты изучения рыб и беспозвоночных Баренцова моря. Апатиты, 1982. С.85 - 92.
- МУРАВЬЕВ М.Ф., ЭДЛИНСКИЙ И.Б. Магнитотерапия в комплексном лечении больных с артрозами коленного сустава // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.83.
- МУРАШОВ Б.Ф., КРАСНОБАЕВ П.Е. Реакция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при воздействии СВЧ-поля // Военно-медицинский журнал. 1975. No.1. С.56 - 57.
- НАНУШЬЯНЦ Е.Р., МУРАШЕВ В.В. Влияние факторов, зависящих от солнечной активности на клеточную структуру растений // [21] С.48 - 49.
- На Солнце - буря, на Земле - относительно спокойно. Геомагнитный прогноз // "Независимая газета" (г. Москва) от 27 июня 1992 г. No.121 (292). С.8.
- НАХАЛЬНИЦКАЯ З.Н. О биологическом действии постоянных магнитных полей // Космическая биология и авиокосмическая медицина. 1974. No.6. С.3 - 15.
- НАХАЛЬНИЦКАЯ З.Н., МАСТРЮКОВА В.М., АНДРИАНОВА Л.А., БОРОДКИНА А.Т. Реакция организма на воздействие "нулевого" магнитного поля // Космическая биология и авиокосмическая медицина, 1978. No.2. С.74 - 76.
- НЕМЧЕНКО Ю.С. Средства измерения электрических и магнитных полей // [20] С.92 - 93.
- НЕПОМНЯЩИЙ П.И., ФЕОКТИСТОВА Р.П., МОИСЕЕНКОВА Г.С., СИНЕЛЬЩИКОВА М.П. Некоторые функционально-динамические показатели влияния статических электрических полей на организм работающих (по данным обследования рабочих Даугавпилсского завода химического волокна) // Проблемы клинической биофизики. Рига, 1972. С.20 - 26.
- НЕСМЕЯНОВ Н.А. Индикатор переменных электромагнитных полей (промышленной частоты, повышенной чувствительности) // [26] С.175 - 176.
- НЕХОРОШЕВ О.Г. К экологии размножения скворца на трассе ЛЭП 500 кВ // [28] С.98 - 99.
- НИКБЕРГ И.И., БАРДОВ В.Г., КОЧЕТОВ А.М. и др. Материалы к изучению влияния метеорологических и гелиогеофизических факторов на возникновение и течение сердечно-сосудистых заболеваний в климатических условиях Украины // 9-й Украинский съезд гигиенистов и санитарных врачей (г.Донецк, 26-28 мая 1976 г.). Тезисы докладов. К., 1976. С.33 - 35.
- НИКИТИН А.А., МАРЧЕНКО Б.С., СОЛОВЬЕВА Н.И., СЫЧЕВА Н.А. Разработка радиозащитной ткани без микропровода для спецодежды // Пути совершенствования средств индивидуальной защиты работающих на производстве. М., 1973. С.126 - 129.
- НИКИТИНА В.Н. Особенности сосудистых реакций на воздействие поля УВЧ 39 и 150 МГц нетермогенной интенсивности // Физические факторы производственной среды и их влияние на состояние здоровья работающих. М., 1973. С.65 - 68.
- НИКИТИНА В.Н., СИЧКО Ж.В., БОЙЦОВ В.Н., ВАСИЛЬЕВА Е.Н., ЛЯШКО Г.Г. Влияние модулированных ЭМП высокочастотного диапазона на организм человека // [20] С.42 - 43.
- НИКИТИНА В.Н., ШАПОШНИКОВА Е.С., ЦАПЫГИНА Р.И. и др. О генетических эффектах модулированных электромагнитных полей коротковолнового диапазона малой интенсивности // [20] С.45 - 46.
- НИКИТЮК Б.А., АЛПАТОВ А.М. Связь вековых изменений процесса роста и развития человека с циклами Солнечной активности // Вопросы антропологии: Сборник статей. 1979. Вып.63. С.34 - 44.
- НИКОГОСЯН С.В. О биологическом действии радиоволн различных диапазонов в эксперименте и в производственных условиях. Автореф. докт. дисс. Ереван, 1971. - 32 с.
- НИКОНОВА К.В., СОКОЛОВА И.П., ХРАМОВА Н.Д., ТОЛГСКАЯ М.С. К проблеме комбинированного действия электромагнитных полей СВЧ и мягкого рентгеновского излучения // [14] С.9 - 10.
- НОВИКОВ В.В. Электромагнитная биоинженерия // [44] С.141.
- НОВИКОВ Ю.П., СМИРНОВ Н.А., ХОЛЬТЕТ Я.А. Естественные электромагнитные излучения в звуковом диапазоне частот - 0,4 - 8 кГц) в полярных областях // [20] С.24.
- НОВИКОВА К.Ф., БЯКОВ В.М., МИХЕЕВ Ю.А. и др. Вопросы адаптации и солнечная активность // [34] С.9 - 46.
- НОВИКОВА Н.И., НОВИКОВ В.В. Механизмы онкотоксического действия слабых электрических и магнитных полей // [44] С.142.
- НОВИЦКИЙ Ю.И. Действие магнитного поля на растения // Вестник АН СССР. М., 1968. No.9. С.92 - 96.
- НОВИЦКИЙ Ю.И. Параметрические и физиологические действия постоянного магнитного поля на растения. Автореферат дисс. доктора биол.наук. М., 1985. - 44 с.

- НОВИЦКИЙ Ю.И., СТРЕКОВА В.Ю., ТАРАКАНОВА Г.А. Действие постоянного магнитного поля на рост растений // [7] С.69 - 88.
- Новый подход к сохранению здоровья. Нейтрализатор "ГАММА - 7.Н-TV". Защита человека от вредного воздействия электромагнитного излучения мониторов, телевизоров, радиотелефонов и пейджеров. Проспект Центра информатики "Гамма-7". 1996.
- НУРГАЛИЕВ Д.К. Солнечная активность, геомагнитные вариации и изменения климата // Геомагнетизм и аэрономия. Т.31. No.1. С. 20 - 26.
- ОВЧАРЕНКО Е.В. Спектральные характеристики флуктуаций электрического поля атмосферы // [28] С.100 - 101.
- ОВЧАРОВА В.Ф., БУТЬЕВА И.В., ШВЕЙНОВА Т.Г., АЛЕШИНА Т.П. Специализированный прогноз погоды для медицинских целей и профилактика метеопатических реакций // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. 1974. Вып.2. С.109 - 119.
- ОПАЛИНСКАЯ А.М. Корреляция хода реакции Пиккарди и агглютинации бактерий с космогелиогеофизическими факторами: Электромагнитные поля как возможные посредники этих реакций. Автореферат дисс. канд. биол. наук. Пущино, 1985. -22 с.
- ОПАЛИНСКАЯ А.М., АГУЛОВА Л.П. Сравнительное исследование поведения различных вододисперсных систем в идентичных магнитных условиях // [30] С.58 - 59.
- Опасности для здоровья, связанные с воздействием микроволнового излучения. Отчет о совещании группы по оценке, созданной Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения. Копенгаген, 1974. - 12 с.
- ОРЛОВА А.А. Состояние сердечно-сосудистой системы при действии полей сверхвысоких и высоких частот//Физические факторы внешней среды. М., 1960. С.171 - 177.
- ОСИПОВ В.В., ФАТЕНКОВ В.Н., АРЫШЕНСКАЯ А.М. и др. Функциональное состояние миокарда при воздействии постоянного магнитного поля // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.67 - 68.
- ОСИПОВ Ю.А. Влияние токов ультравысокой частоты в производственных условиях // Гигиена и санитария. 1952. No.6. С.22 - 23.
- ОСИПОВИЧ В.К., СПИРИДОНОВ К.А. Эффективность экранирования радиоизлучений защитной одеждой // [20] С.98 - 99.
- ОСОВЕЦ С.М., ГИНЗБУРГ Д.А., ГУРФИНКЕЛЬ В.С. и др. Электрическая активность мозга: механизмы и интерпретация // Успехи физических наук, 1983. Т.141. Вып.1. С.103-150.
- ОТУРИНА И.П. Влияние электромагнитного излучения крайне высокой частоты на фотосинтетическую активность кукурузы // [22] С.63 - 64.
- ПАВЛОВА Р.Н. Особенности действия слабого низкочастотного магнитного поля // [26] С.80 - 81.
- ПАВЛОВА Т.А. Основные особенности геофизической аппаратуры для геоэкологических исследований // [11] С.22.
- ПАВЛОВА Т.А. Технические средства для оценки факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на биологические объекты // [11] С.129.
- ПАВЛОВИЧ С.А. Влияние магнитных полей на микроорганизмы // [7] С.41 - 55.
- ПАРФЕНТЬЕВ В.А., ДОРОНИН В.Н., НАМВАР Р.А., ТЛЕУЛИН С.Ж., СОМСИКОВ В.М. Периодические изменения биоэлектрической активности мозга человека и их корреляция с колебаниями геомагнитного поля // [26] С.278 - 279.
- ПЕТЕРСОН Т.Ф. Установка для синхронных высокочастотных измерений локальных геомагнитных, атмосферных, физико-химических и биологических характеристик // [44] С.114 - 115.
- ПЕТЕРСОН Т.Ф. Флуктуации в биофизических измерениях как следствие вариаций солнечной активности // [6] С.1096-1104.
- ПЕТРИЧУК С.В. Влияние инфранизкочастотного слабого электромагнитного поля и небольших изменений атмосферного давления на ферментный статус лимфоцитов. Автореферат дисс. канд. биол. наук. М., 1985. - 23 с.
- ПЕТРОВА Т.В., МОСКАЛЕНКО Г.С. Влияние магнитного поля на картофель // Пути адаптации организмов в условиях Севера. Петрозаводск, 1978. С.56 - 58.
- ПЕТРУНЕК Э.А. К вопросу о воздействии лучей лазера на периферическую кровь работающих с оптическими квантовыми генераторами // Клиника и вопросы экспертизы трудоспособности при заболеваниях, вызванных воздействием физических факторов. М., 1972. С.104 - 110.
- ПИРУЗЯН Л.А., КУЗНЕЦОВ А.Н. Действие постоянных и низкочастотных магнитных полей на биологические системы // Известия АН СССР. Серия: биологическая. 1982. No.6. С.805 - 821.
- ПИРУЗЯН Л.А., КШУТАШВИЛИ Т.Ш., НАКИНОВА О.В. и др. Действие низкочастотного магнитного поля на сократимость миокарда // Доклады АН СССР. 1983. Т.270. No.6. С.1486 - 1489.
- ПЛАХОВ Н.Н., БОГДАНОВА А.А., БОНДАРЬ И.И. и др. Механизм действия и обоснование пороговых уровней импульсного магнитного поля // [26] С.80.
- ПЛЕХАНОВ Г.Ф. Дестабилизация неравновесных процессов как основа общего механизма биологического действия магнитных полей // Реакция биологических систем на магнитное поле. М.: Наука, 1976. С.59 - 817
- ПЛЕХАНОВ Г.Ф. Роль слабых электромагнитных полей в экологии // [28] С.104 - 105.
- ПЛЕХАНОВ Г.Ф. Экологическая роль внешних электромагнитных полей // [35] С.10 - 16.
- ПЛЕХАНОВ Г.Ф., ВЕДЮШКИНА В.В. Выработка сосудистого условного рефлекса у человека на изменение напряженности ЭМП высоких частот // Журнал высшей нервной деятельности. 1966. Т.16. С.34 - 36.
- ПЛЕХАНОВ Г.Ф., ОПАЛИНСКАЯ А.М. Влияние экранирования от геомагнитного поля и искусственного магнитного поля на флуктуацию реакции Пиккарди // Влияние естественных и слабых искусственных магнитных полей на биологические объекты: материалы 2-го Всесоюзного симпозиума (Белгород, 18-20 сентября 1973 г.). Белгород, 1973. С.217 - 227.
- ПОБЕРОВСКИЙ А.В., ГАВРИЛОВА Л.А., МЕЛЬНИКОВА И.Н., ПОБЕРОВСКАЯ Л.Н. Биологически активная солнечная ультрафиолетовая радиация на поверхности Земли // [20] С.25 - 26.

- ПОДШИБЯКИН А.К. Эффекты от моделирования действия геомагнитных возмущений на человека и повышение устойчивости организма к ним // 21-я Украинская республиканская научно-техническая конференция, посвященная 50-летию образования СССР, Дню Радио и Дню Связиста. Тезисы докладов. К., 1972. С.49 - 50.
- ПОЛЯКОВ П. Высокочастотные приборы для измерения магнитных параметров // Журнал "ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес". М., 1998. No.1. С.37 - 38.
- ПОПОВ Г.В. Программный комплекс для автоматизированного решения проблем при моделировании воздействия и защиты от электромагнитных загрязнений // [20] С.83.
- ПОПОВИЧ В.М., ДУМАНСКИЙ Ю.Д., ПРОХВАТИЛО Е.В. и др. Гигиеническая оценка электрического поля, создаваемого высоковольтными линиями электропередачи в населенных местах // Гигиена населенных мест. 1976. Вып.15. С.99 - 101.
- ПОРТНОВ Ф.Г. Медико-биологические аспекты проблемы статического электричества // Проблемы клинической биофизики. Рига, 1972. С.7 - 15.
- ПОРТНОВ Ф.Г., НЕПОМНЯЩИЙ П.И., ИЕРУСАЛИМСКИЙ А.П. Актуальные вопросы гигиены труда и профессиональной патологии при воздействии статического электричества // [14] С.101 - 102.
- ПОРТНОВ Ф.Г., НЕПОМНЯЩИЙ П.И. Особенности условий труда при работе в сфере действия статических электрических полей // Проблемы клинической биофизики. Рига, 1972. С.15 - 19.
- ПРЕСМАН А.С., ЛЕВИТИНА Н.А. Нетепловое действие микроволн на ритм сердечных сокращений у животных. 1. Исследование действия непрерывных микроволн // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1962. No.1. С.41.
- ПРОВОРОТОВ В.М. Исследование биомагнитного поля сердца и его значение в диагностике лево- или правожелудочковой и тотальной гипертрофии миокарда. Диссертация канд. мед. наук. Воронеж, 1967. - 196 с. Программа ГЛОБЭКС / СО АМН СССР. Новосибирск, 1979. - 13 с.
- Программа междисциплинарного семинара медицинского факультета "Магнитобиология и роль межпланетного магнитного поля в биодинамике" (Москва, 9-11 апреля 1985 г.) М.: УДН им. П.Лумумбы, 1985. - 17 с.
- ПРОТАСЕВИЧ Е.Т. Взаимосвязь между распределением техногенного электромагнитного фона и распределением хронических заболеваний среди населения // [20] С.41.
- ПРОТАСЕВИЧ Е.Т. Особенности воздействия электромагнитного фона в закрытом помещении // [20] С.9 - 10.
- ПРОТАСЕВИЧ Е.Т. Распространение электромагнитных волн вертикальной и горизонтальной поляризации через проводящие экраны // [20] С.35 - 36.
- ПРОТАСОВ В.Р., СЕРДЮК О.А. Биоэлектрические поля: источники, характер, назначение // Успехи современной биологии. 1982. No.2. С.270 - 286.
- ПРОХОРОВ В.Г. Биофизика и геология: Наблюдения над естественными электрическими полями в зонах биологического дискомфорта. Красноярск, 1979. - 11 с. (Деп. в ВИНТИ, No.2193-79).
- ПУДОВКИН М.И., ЛЮБЧИЧ А.А. Проявление циклов солнечной и магнитной активности в вариациях температуры воздуха в Ленинграде // Геомагнетизм и аэронавигация, 1969. Т.29. No.3.
- ПУСТОВОЙТ О.Г., УСАТЕНКО С.Т., ЦЕПКОВ Г.В. К вопросу о влиянии магнитного поля на биологический объект // Бионика и математическое моделирование в биологии. 1967. Вып.1. С.92.
- ПУТИВИНСКИЙ А.В., КАЗАРИНОВ К.Д., МАЛИНИН В.С. Диагностический комплекс для оценки действия слабых ЭМП в медико-биологических исследованиях // [26] С.67.
- ПЫЛЬСКАЯ О.П., РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Е.Д., КЛЕБАНОВ С.В. Уральский мониторинг: компьютеры в исследованиях биотропных факторов солнечной активности // [28] С.105 - 107.
- ПЯТКИН В.П., АЖИЦКИЙ Ю.А., БАРСУКОВ О.М. и др. Состояние свертывающей системы крови у больных хронической пневмонией и активностью геомагнитного поля // Система свертывания крови и фибринолиз. Саратов, 1975. С.297 - 298.
- Регистратор геофизических данных. Модель IDL-04. Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Сентябрь 1996. С.8 - 9.
- РЕЖАБЕК Н.С., РЕЖАБЕК Б.Г., ЦИПЛАКОВА О.М. Анализ корреляции биофизических и медико-статистических показателей с изменением знака секторной структуры межпланетного магнитного поля, уровнем пульсаций P_{c3} и суточными характеристиками магнитной активности // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.25.
- РЕЗУНКОВА О.П., РЕЗУНКОВ А.Г. Комбинированное воздействие волн миллиметрового диапазона и ионизирующего излучения на функционирование биосистем // [20] С.58 - 59.
- РЕЗУНКОВА О.П., РЕЗУНКОВ А.Г. Влияние комбинированного воздействия миллиметрового и ионизирующего излучения в широком диапазоне доз на выживаемость млекопитающих // [20] С.59 - 60.
- РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Е.Д. Влияние гелиофизических факторов на течение ишемической болезни сердца // Ишемическая болезнь сердца. Свердловск: Свердловский университет, 1988. С.91 - 117.
- РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Е.Д., МАКЕЕВА Г.К., БИКМУХАМЕТОВА Р.Г. и др. Сердечно-сосудистая патология и биотропные эффекты солнечной активности // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.23.
- РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Е.Д., МАКЕЕВА Г.К., БИКМУХАМЕТОВА Р.Г. и др. Секторная структура межпланетного магнитного поля и биотропные эффекты солнечной активности // Атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. Свердловск, 1980. С.39-45.
- РОМАНЕНКО В.Г., ДЕГТЯРЬ В.П. О концепции создания центров контроля электромагнитного загрязнения среды // [20] С.14 - 15.
- РОМАНИ Г., УИЛЬЯМСОН С., КАУФМАН Л. Аппаратура для исследования биомагнитных полей (обзор) // Приборы для научных исследований. 1982. No.12. С.3 - 40.
- РОМАНОВ В.А., БУЗОВ А.Л., КОЛЬЧУГИН Ю.И. Особенности воздействия на живой организм электромагнитного излучения мобильных станций сотовых систем подвижной радиосвязи // [26] С.215.

- РУДАКОВ М.Л. Электромагнитные излучения персональных ЭВМ: источники, опасности, стандарты, защитные мероприятия // [26] С.217 - 218.
- РУДАКОВ Я.Я. Результаты дальнейшего сопоставления нарушений деятельности ЦНС с границами секторов ММП // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.21 - 22.
- РУДНЕВ М.И., БЕЛОКРИНИЦКИЙ В.С., БЕЛОНОЖКО Н.Г. и др. Характер биологического действия электромагнитного поля как основа для его гигиенического нормирования // 9-й Украинский съезд гигиенистов и санитарных врачей. Тезисы докладов. К., 1976. С.373 - 375.
- РУСИНОВ В.С. Электрофизиологическое исследование очагов возбуждения в центральной нервной системе // Журнал высшей нервной деятельности. 1963. Т.13. No.5. С.798-815.
- РУСЯЕВ В.Ф. Действие электромагнитных полей на систему свертывания крови// [46] С.97 - 107.
- РУСЯЕВ В.Ф., ГОРЛОВ А.А. Биофизические механизмы воздействия УФ-облучения на компоненты системы гемостаза человека // [22] С.101.
- РУСЯЕВ В.Ф., ГОРЛОВ А.А., КАПУСТИН В.В., ЛОГИНОВ В.В., МАКСИМОВА Т.Г. Агрегационные и антиоксидантные свойства клеток крови при воздействии КВЧ-излучения // [22] С.71 - 72.
- РЫВКИН Б.А. К вопросу о влиянии солнечной активности на заболеваемость инфарктом миокарда // Солнце, электричество, жизнь. М., 1972. С.93 - 95.
- РЫВКИН Б.А., ВОЛЬНОВ Н.И., ВЕДЕРНИКОВ В.В. О влиянии физических факторов внешней среды на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы // 21-й Украинская республиканская научно-техническая конференция, посвященная 50-летию образования СССР, Дню Радио и Дню Связиста. Тезисы докладов. К., 1972. С.51.
- РЫЖИКОВ Г.В., РАЕВСКАЯ О.С., ГУМЕНИК В.А., КАПЦОВ А.Н. Влияние геомагнитного поля и нервно-психического напряжения на электрическое сопротивление в биологически активных точках кожи // Физика человека. 1982. Т.8. No.6. С.1006 - 1010.
- РЯБОВ Б.А., НАРКУНАС А.А., ТРУШКИН В.И., АНБИНДЕРИС Т.Т. Уровни излучения аппаратов миллиметровой терапии и различных источников // [26] С.24.
- РЯБОВА В.Г. Влияние электромагнитных полей и химических факторов на состояние периферического кровообращения у рабочих магниевого производства // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.53.
- САВИН А. Может ли радиотелефон стать причиной рака мозга? // Газета "ИЗВЕСТИЯ" от 19 июня 1996 г. No.112.
- САВИН М.Г. Концепция замкнутых экранированных пространств в медицине // [26] С.276 - 277.
- САДРИТДИНОВ Б.С., АСАБАЕВ Ч. К анализу реакции центральной нервной системы на воздействие постоянных магнитных полей // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.58.
- САДЧИКОВА М.И., ОРЛОВА А.А. К клинике хронического воздействия электромагнитных сантиметровых волн // Гигиена труда и проф. заболевания. 1958. No.1. С.16 - 22.
- САЗОНОВ А.Ю., РЫЖКОВА Л.В. Исследование эффектов низкоинтенсивного КВЧ - излучения в контексте электромагнитной экологии // [28] С.111.
- САЗОНОВА Т.Е., МОРОЗОВ Ю.А. К физиологическому обоснованию допустимых значений некоторых параметров электрического поля промышленной частоты // Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн радиочастот. М., 1968. С.136 - 138.
- САЛЬНИКОВ В.Н. Генерация импульсного электромагнитного излучения природными и техногенными объектами// [20] С.26.
- САМОЙЛОВ М.М., ВОРОБЬЕВ П.В., ЗАЙЦЕВА В.В. Исследование влияния слабых инфразвуковых полей на человека, находящегося под воздействием нервно-психических нагрузок // [26] С.115 - 116.
- Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот No.848-70 от 30 марта 1970 г. М.: Транспорт, 1972. - 32 с.
- САФОНОВ Ю.Д. и др. Метод регистрации магнитного поля сердца - магнитокардиография // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1967. Т.64. Вып.9. С.111-113.
- САХАРОВ И.В. Изучение сенсомоторных реакций у оператора в слабом инфранизкочастотном магнитном поле // Материалы 2-го Межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии". Симферополь, 1979. С.29 - 31.
- СЕВАСТЬЯНОВ В.В. Экспресс-метод визуализации структуры СВЧ-поля (гигиеническая оценка) // Военно-медицинский журнал. 1974. No.12. С.53 - 57.
- СЕДОВ Н.М. Характеристика электромагнитных полей высокой частоты на палубах судов // Труды научной конференции НИИ гигиены водного транспорта. 1972. Вып.2. С.74 - 76.
- СЕЛИВАНОВ А.М., КОРЗИНИН В.Н., ПИРУШКИН В.И. Исследование техногенных магнитных полей // [26] С.224 - 225.
- СЕМЕНЕНЯ И.Н. Феномен жизни в аспекте полевой организации природы. Гродно: МП "СВЕТ", 1997. - 47 с.
- СЕМЕНОВ А.И. Влияние сверхвысокочастотного поля на температуру в тканях бедра кролика // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1965. Т.60. No.7. С.64-66.
- СЕМЕНОВ В.Л. Действие слабого переменного магнитного поля на транспорт кислорода в организме у больных с неспецифическими воспалительными заболеваниями легких // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1987. No.1. С.59 - 61.
- СЕНКЕВИЧ А.И., КУЦЕНКО Л.Т. Результаты исследования гигиенических и защитных свойств новых индивидуальных средств защиты от СВЧ воздействия // Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных полей радиочастот., 1963. С.76 - 77.
- СЕРГЕЕВА Н.И. Влияние магнитного поля и химических факторов магниевого производства на уровень калия, натрия, кальция и магния в крови рабочих // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.51 - 52.

- СЕРДЮК А.М. Гигиеническая оценка малоинтенсивных ультравысокочастотных электромагнитных полей, излучаемых телецентрами в условиях населенных мест. Автореф. канддисс. К., 1969. - 20 с.
- СЕРДЮК А.М. Гигиенические исследования проблемы биологического действия электромагнитных полей радиочастот // Гигиена населенных мест. 1973. Вып.12. С.90 - 92.
- СЕРДЮК А.М. Состояние сердечно-сосудистой системы при хроническом воздействии малоинтенсивных электромагнитных полей // Гигиена населенных мест. 1975. Вып.14. С.95 - 99.
- СЕРДЮК А.М. Социально-гигиенические аспекты влияния электромагнитных полей на организм человека // Социальная гигиена, организация здравоохранения и истории медицины. 1974. Вып.7. С.95 - 98.
- СЕРДЮК А.М., ЕРШОВА Л.К. Вплив малоінтенсивного ультрависокочастотного електромагнітного поля на біоелектричну активність головного мозку кроликів // Фізіол. журнал. 1973. Т.19. №6. С.802 - 807.
- СЕРДЮК А.М., ПОПОВИЧ В.М., МУХАРСКИЙ М.С. и др. Влияние электромагнитных полей радиочастотного диапазона на состояние здоровья населения // Гигиена населенных мест. 1976. Вып.15. С.23 - 25.
- СИДЯКИН В.Г., КУЛИЧЕНКО А.М., ПАВЛЕНКО В.Б. Влияние слабых магнитных полей на активность нейронов глубоких структур мозга бодрствующей кошки // [22] С.48.
- СИДЯКИН В.Г., КУЛИЧЕНКО А.М., ПАВЛЕНКО В.Б. Влияние слабых магнитных полей частотой 9 Гц на активность нейронов катехоламинергических структур головного мозга бодрствующей кошки // [26] С.104 - 105.
- СИДЯКИН В.Г., ПАВЛЕНКО В.Б., КАМАЛИН А.А. и др. Нейронные механизмы поведенческих эффектов действия низкоинтенсивных переменных магнитных полей крайне-низкочастотного диапазона // [44] С.82 - 83.
- СИДЯКИН В.Г., СУХИНИН А.В., КУЛИЧЕНКО А.М., ПАВЛЕНКО В.Б. Воздействие слабых магнитных полей на мозг: нейронные механизмы // [21] С.44 - 45.
- СИДЯКИН В.Г., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МАКЕЕВ В.Б., ТИШКИН О.Г. Чувствительность человека к изменению солнечной активности // Успехи современной биологии, 1983. Т.96. Вып.1 (4). С.151 - 160.
- СИДЯКИН В.Г., ЯНОВА Н.П., ЧЕМОДАНОВА М.А. и др. Влияние переменных магнитных полей экологических параметров на морфофункциональное состояние ЦНС крыс // [44] С.83 - 84.
- СИЗОВ Ю.П., ЦЫРУЛЬНИК Л.Б., КАНОНИДИ Х.Д. и др. Место гелио-геофизических факторов среди причин авиационных аварий и катастроф // [26] С.259 - 260.
- СКОРОБОГАТОВА А.М. О влиянии статического электричества и объемных зарядов на организм // Акклиматизация человека в условиях полярных районов. Л., 1969. С.145 - 147.
- СКОРОБОГАТОВА А.М., БОЧИНА Н.Б., КАТРУШЕНКО А.Г. Некоторые данные к механизму влияния СВЧ поля на организм // Гигиена труда и биологическое действие волн радио частот. М., 1983. С.143 - 144.
- СКОТТ Г.Р., ФРОЛИХ К. Магнитоэкранированные комнаты большого объема: конструкции и материалы // Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомагнетизме // [1] С.263 - 291.
- СЛАВОВА Ц.Н. Влияние метеорологических, синоптических и гелиофизических факторов на смертность от инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Автореф. канд. дисс. М., 1971. - 21 с.
- СМИРНОВ Р.В., КОНОНОВИЧ Э.В. Пространственные и частотные закономерности проявления солнечной активности в атмосфере Земли // [27] С.173 - 174.
- СМИРНОВА Н.А. Устойчивые колебания магнитного поля Земли в диапазоне частот 0,01 - 0,1 Гц и их возможное влияние на живые организмы // [20] С.23 - 24.
- СМИРНОВА Н.А., РЕШ Й. Геофизические аспекты в проблеме заболеваемости рассеянным склерозом // [44] С.45 - 46.
- СМУРОВА Е.И. Состояние иммунологической реактивности организма при воздействии электромагнитных волн радиочастот // Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн радиочастот. М., 1968. С.145 - 146.
- СМУРОВА Е.И., РОГОВАЯ Т.З., ЯКУБ И.Л., ТРОИЦКИЙ С.А. Состояние здоровья обслуживающих генераторы высокой (ВЧ), ультравысокой (УВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) частоты в физиотерапевтических кабинетах // Казанский медицинский журнал. 1966. No.2. С.82 - 84.
- СОБОЛЬ В.Д., ФЕДОТОВ Б.В., ЛИСИН В.В. Изменение сосудистого тонуса у молодых здоровых мужчин при кратковременном воздействии постоянного магнитного поля на сердечную мышцу // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.68.
- СОКОЛОВ Г.В. Автоматизированный метод контроля условий параметрического резонанса ионов в среде обитания человека // [26] С.206 - 207.
- СОКОЛОВ Г.В., БОЛЬШАКОВ В.И., КИСЕЛЕВА Т.П., МАСТЕРОВА Г.Н. Измерительно-вычислительный комплекс для исследования параметров физических полей в окружающей среде // [26] С.233 - 234.
- СОКОЛОВ Г.В., КИСЕЛЕВА Т.П. Электромагнитный климат в транспорте // [20] С.8 - 9.
- СОКОЛОВА И.П. Влияние комбинированного воздействия электромагнитных полей СВЧ и мягкого рентгеновского излучения на периферическую кровь // Труды лаборатории электромагнитных полей радиочастот ин-та гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР. 1973. Вып.4. С.95 - 99.
- СОЛОВЬЕВ Н.А. Экспериментальное исследование биологического действия электрического поля низкой частоты // Новости медицинского приборостроения. 1967. Вып.3. С.101 - 107.
- СОЛОВЬЕВА Г.Р. Состояние и перспективы применения постоянного магнитного поля в медицине // Медицинская техника. М., 1970. No.3. С.35 - 43.
- СОРОКИН И.Л., ЛУКАНЕНКО В.Г., КЛЮЧНИК В.Н. Исследования взаимодействия электромагнитных излучений СВЧ-диапазона с плазменными образованиями // [20] С.27 - 28.
- СОСУНОВ А.В. Лучевой мутагенез и протекторское действие магнитного поля // Исследование роли биологически активных факторов в экспериментальном мутагенезе. Саранск, 1979. С.126 - 129.
- СОТНИКОВ В.В. Математическое моделирование помехонесущего магнитного поля токопроводов // [20] С.32 - 33.
- СПЕКТОР С.А., ШРАМКОВ Е.Г. Состояние и тенденции развития средств измерения переменного магнитного поля // Метрология. 1983. No.9. С.19 - 26.

- СПИЦЫН В.Г., ЯРОЩЕНКО А.А. Концептуальные представления взаимодействия электромагнитных процессов в системе "организм - среда обитания" // [22] С.14.
- СТАДОЛЬНИК В.Е. К вопросу о влиянии гелио-геофизических факторов на эволюцию инфекционных болезней человека // [10] С.98 - 103.
- СТАНКЕВИЧ К.И., БЕЗУГЛЫЙ В.П., ЦЕНДРОВСКАЯ В.А. и др. Статическое электричество как гигиенический фактор при применении строительных полимерных материалов // Гигиена и санитария. 1972. No.8. С.31 - 34.
- СТАРОСТИНА Т.В., ЖУКОВА Е.В., АГАПОВА О.А. Основы создания электромагнитных экранов для биологической защиты // [26] С.222 - 223.
- СТАРЧЕНКО Д.А. Изменения в системе эритрона - реакция организма на воздействие микроволнового излучения дециметрового диапазона // [20] С.64 - 65.
- СТАШКОВ А.М. Гипоксический и антиокислительный эффекты в механизме биологического действия слабых переменных магнитных полей сверхнизкой частоты // [26] С.92 - 93.
- СТЕБЛЯНКО С.Н., ПОЛТАВСКАЯ А.А. К вопросу гигиенической оценки размещения источников электромагнитных волн радиочастот // Материалы краевой гигиены Кыргызского НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Фрунзе, 1972. Т.2. Часть 2. С.99 - 100.
- СТЕЖКА В.А., ГВОЗДЕНКО Л.А., ПАДАКИНА Е.В. Факторы производственной среды изменяют физиологические сезонные и циркадные ритмы функционирования некоторых систем организма человека // [26] С.290 - 291.
- СТЕНЬКО Ю.М., ДВОСКИН Я.Г. Изучение биотропного действия гелиогеофизических факторов по программе Глобэкс-80 в условиях плавания на морских судах // Проблемы солнечно-биосферных связей. Новосибирск, 1982. С.35 - 40.
- СТЕПАНОВ Н.П. Магнитография - перспективное направление медицинской диагностики с использованием приборов на эффекте Джозефсона. М.: ЦНИИЭлектроника, 1975. - 60 с.
- СТЕПАНЮК И.А. Восприятие рыбами переменных магнитных полей крайне низких частот // [28] С.113 - 114.
- СТЕФАНОВ Б., СОЛАКОВА С. Изменения функционального состояния организма рабочих, обслуживающих генераторы токов высокой частоты // Гигиена труда и проф. заболевания. 1973. No.7. С.44 - 45.
- СТРЖИЖОВСКИЙ А.Д. Влияние сильных магнитных полей на полиферативную активность тканей млекопитающих // Меж-системные взаимодействия при радиационном поражении. Теоретические предпосылки и модели. Пущино, 1978. С.126-134.
- СТРИГУН Л.М. Биоритмы дегидрогеназ и гелиобиологические связи // [47] С.45.
- СУББОТА А.Г. Нетепловое действие микрорадиоволн на организм // Военно-медицинский журнал. 1970. No.9. С.39-45.
- СУББОТА А.Г., СВЕТЛОВА З.П. О дезадаптирующем и декомпенсирующем действии микрорадиоволн // [14] С.12 - 14.
- СУВОРОВ Н.Б., МЕДВЕДЕВА М.В., ВАСИЛЕВСКИЙ Н.Н. Нейроэффекты длительного действия микроволн: системное, нейрональное и электронно-микроскопическое исследование // Радиобиология. 1987. Т.27. No.5. С.674 - 679.
- СУДАКОВ К.В., АНТИМОНИЙ Г.Д. Модулированные электромагнитные поля как фактор направленного биологического действия // Системные свойства тканевых организаций. М., 1977. С.212 - 214.
- СУДАКОВ К.В., АНТИМОНИЙ Г.Д. Центральные механизмы действия электромагнитных полей // Успехи физиологических наук. 1973. Т.4. No.2. С.101 - 135.
- СУЛИМОВ А.В., СУЛИМОВА О.П. Изменения спектра сердечного ритма при воздействии электромагнитного поля крайне высокой частоты // [26] С.291 - 292.
- СЫНГАЕВСКАЯ В.А., ИГНАТЬЕВА О.С., СИНЕНКО Г.О. Биохимические изменения в организме животных и людей при СВЧ воздействии // Принципы и критерии оценки биологического действия радиоволн. Л., 1973. С.34 - 36.
- СЫРОМЯТНИКОВ Ю.П., АЗЕВИЧ А.А. Электромагнитные поля персонального компьютера и гигиеническая регламентация их действия // [26] С.220.
- ТАРАКАНОВА Г.А., БОРИСОВА Т.А., ПЕЙСАХЗОН Б.И., ЖОЛКЕВИЧ В.Н. Влияние постоянного магнитного поля на энергетический баланс при дыхании корней *Vicia faba* L. // Доклады АН СССР. 1972. Т.207. No.4. С.999 - 1001.
- ТАШАЕВ Ш.С., ТОМСОН В.В., ГАЛИБИН О.В., АГАНЕЗОВ С.А., ЦЮРА В.И. Информационное значение частотной характеристики магнитного поля для форменных элементов крови // [26] С.93 - 94.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А. Влияние слабых электромагнитных полей сверхнизкой частоты на морфологию и некоторые показатели метаболизма лейкоцитов периферической крови животных. Автореф. дисс...канд.мед.наук. Симферополь, 1972. - 19 с.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МАКЕЕВ В.Б. Изменение некоторых показателей системы крови во время геомагнитных возмущений // Вопросы климатофизиологии, климатопатологии и климатотерапии. Ялта, 1982. С.99 - 100.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МАКЕЕВ В.Б., ТИШКИН О.Г. Влияние солнечной активности на заболеваемость и смертность от болезней сердечно-сосудистой системы // Советская медицина. 1982. №10. С.66.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., МИХАЙЛОВ А.В., МАЛЫГИНА В.И. Модификация стресс-фактором реакций крыс на действие слабых переменных магнитных полей // [6] С.969 - 973.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ТИШКИН О.Г. Влияние солнечной активности на динамику заболеваемости и смертности населения // Терапевтический архив. 1985. № 5. С.150.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ЧУЯН Е.Н., ГРАБОВСКАЯ Е.Ю., ШЕХОТКИН А.В. Конституциональные особенности животных, чувствительных к действию слабых ПемП инч // [27] С.189 - 190.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ШЕХОТКИН А.В., КАМЫНИНА И.Б. и др. Хронобиологический анализ конституциональных особенностей магнито чувствительности крыс // [22] С.55.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ШЕХОТКИН А.В., НАСИЛЕВИЧ В.А. и др. Исследование роли эпифиза в реализации биологического действия ПЕМП сверхнизкой частоты // [44] С.86 - 87.
- ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ШЕХОТКИН А.В., НАСИЛЕВИЧ В.А., ЛЕТЮЧИЙ Г.И. Изучение физиологических механизмов действия слабых электромагнитных полей сверхнизкой частоты // [26] С.99 - 100.
- Тестер параметров слабого магнитного поля. Проспект ЦФП ИОФ РАН. Троицк, 1995.

- ТИХОНЧУК В.С. Эффекты повреждения и восстановления организма крыс при микроволновом (2400 МГц) облучении // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1979. No.7. С.29 - 30.
- ТИХОНЧУК В.С., АНТИПОВ В.В., ДАВЫДОВ Б.И. Тепловой стресс при микроволновом облучении // Известия АН СССР. Серия биологическая. 1979. No.5. С.724 - 731.
- ТИХОНЧУК В.С., АНТИПОВ В.В., ДАВЫДОВ Б.И. Эффекты поражения и восстановления организма мышей при микроволновом (2400 МГц) облучении // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1979. No.7. С.55 - 57.
- ТКАЧ Е.В. Влияние постоянного электромагнитного поля на результаты трансплантации спинного мозга // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.59.
- ТКАЧ Е.В., ГАЗАЛИЕВА Ш.М. Особенности влияния постоянного магнитного поля на сегментарно-координаторный аппарат спинного мозга при его травмах // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.64.
- ТКАЧ Е.В., ФЕДОРИХИН Ю.А. Результаты лечения больных с травмами спинного мозга постоянным магнитным полем // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.57.
- ТОЛГСКАЯ М.С., ГОРДОН З.В. Влияние микроволнового облучения на нейросекреторную функцию гипоталамуса и нейрогипофиза // Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн радиочастот. М., 1968. С.152 - 154.
- ТОМАШЕВСКАЯ Л.А. Особенности углеводно-фосфорного обмена в организме теплокровных при воздействии малоинтенсивных электромагнитных полей высокой и ультравысокой частот. Автореф. канд. дисс. К., 1971. - 20 с.
- ТОМАШЕВСКАЯ Л.А., ПОПОВИЧ В.М. Некоторые показатели обменных процессов организма при облучении высокочастотным электромагнитным полем // Гигиена населенных мест. 1975. Вып.14. С.103 - 105.
- ТОНКОПИЙ И.Б., СУХАЧЕВ А.К., УСТИНОВИЧ А.С., ЧЕРКАСОВ А.М., ФЕДОРЧУК И.В. Влияние микроволн малой интенсивности на состояние иммунного статуса // [26] С.216.
- ТОРОПЦЕВ И.В. Морфологическая характеристика биологического действия магнитных полей // Архив патологии. М., Т.30. No.3. С.3 - 16.
- ТОРОПЦЕВ И.В., ГАРГАНЕЕВ Г.П., ГОРШЕНИНА Т.И., ТЕПЛЯКОВА Н.Л. Патологоанатомическая характеристика изменений, возникающих у экспериментальных животных под влиянием магнитных полей // [7] С.98 - 107.
- ТОТАДЗЕ Л.Э. Влияние постоянного магнитного поля на прорастание семян шелковицы мулаверской популяции // Научные труды Грузинского сельскохозяйственного ин-та. 1979. Т.106. С.41 - 44.
- ТРИПУЗОВ А.Н. Комбинированное влияние постоянного магнитного поля и рентгеновских лучей на плотность клеточных популяций нормального и злокачественного генеза // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.66 - 67.
- ТРОИЦКАЯ В.А., КЛЕЙМЕНОВА Н.Г. Квазипериодические колебания геомагнитного поля как важный экологический фактор // 8-я зимняя школа-семинар КАПГ "Перенос энергии из межпланетной среды в магнитосферу" (Смолинице, 17-21 февраля 1986 г.). Братислава: Геофизический институт Словацкой АН, 1986. С.105 - 120.
- ТРОИЦКИЙ В.С. Радиоизлучение человеческого тела и медицинская диагностика // Кибернетика живого: Биология и информация. М.: Наука, 1984. С.131 - 139.
- ТРОЯНСКИЙ М.П. Гигиенические вопросы воздействия на организм электромагнитных полей СВЧ диапазона // Гигиена и санитария. 1972. No.8. С.87 - 92.
- ТУМАНЯНЦ Е.Н., ДЕРПАК М.Н. Сравнительное изучение терапевтической эффективности различных генераторов ЭМИ КВЧ // [22] С.67 - 68.
- УГЛОВА М.В., СЛОБОДЯНЮК И.Л. Воздействие постоянного магнитного поля предельно допустимого уровня на морфофункциональное состояние надпочечников // [26] С.97 - 98.
- УЗДЕНСКИЙ А.Б., КУТЬКО О.Ю. Влияние геомагнитных вариаций на реакции изолированных нервных клеток на слабые сверхнизкочастотные магнитные поля // [44] С.87 - 88.
- УЗДЕНСКИЙ А.Б., КУТЬКО О.Ю. Реакции изолированных механорецепторных нейронов речного рака на слабые сверхнизкочастотные магнитные поля // [26] С.105 - 106.
- УЗДЕНСКИЙ А.Б., КУТЬКО О.Ю. Реакции изолированных механорецепторных нейронов речного рака на слабые сверхнизкочастотные магнитные поля // [22] С.46 - 47.
- УКОЛОВА М.А., КВАКИНА Е.Б. Влияние магнитного поля на экспериментальные опухоли (прямое и через нервную систему) // [7] С.147 - 164.
- УСПЕНСКАЯ Н.В. Динамические наблюдения за работающими в условиях воздействия электромагнитных волн сантиметрового диапазона // Врачебное дело. 1961. No.3. С.124 - 125.
- УСПЕНСКАЯ Н.В., ГОРБОНОСОВА Н.Б. Материалы клинико-гигиенического обследования радиооператоров морского флота // Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн радиочастот. М., 1968. С.159 - 161.
- ФЕДОРЕНКО В.И., ЛУТКОВСКИЙ В.М., КОПЫТОК В.Г. Цифровой регистратор // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1992. No.4. С.233 - 234.
- ФЕДОРОВА И.А., ЛУБЕШКИН Н.Г., БАЛЛЮЗЕК Ф.В. и др. Разработка и применение магнитотерапевтических установок с программным управлением структурой полей // [26] С.204 - 205.
- ФИЛИППОВ М., ГОЛЬБРАХ Е., ГОЛЬШТЕЙН У., СТУПЕЛЬ Е. Внезапная кардиологическая смерть и вариации геомагнитной активности // [27] С.79 - 80.
- ФОГИЛЕВ А.Н. Методы и средства исследований магнитных полей биологических объектов // Зарубежная радиозлектроника. 1983. No.4. С.92 - 98.
- ФОДЕЛЬ В. Сверхпроводящий магнитокардиограф // Природа. 1982. No.6. С.107 - 108.
- ФОМИН О.О., КОЗЛОВ А.Н., СИНЕЛЬНИКОВА С.Е. Регистрация магнитного поля сердца // Кардиология. 1983. Т.23. No.10. С.66 - 68.

- ФОФАНОВ П.Н. К клинике длительного воздействия СВЧ электромагнитного излучения на человека. М.: Сов. медицина, 1968. No.9. С.107 - 110.
- ФУРКАЛОВА П.П. Материалы к гигиенической оценке условий труда работающих с источниками электромагнитных полей радиочастот диапазона коротких и ультракоротких волн (КВ и УКВ). Автореф. канд. дисс. М., 1964. - 28 с.
- ФУРКАЛОВА П.П., ТОЛГСКАЯ М.С., НИКОГОСЯН С.В., КИЦОВСКАЯ И.А., ЗЕНИНА И.Н. Материалы исследований к нормированию электромагнитных полей коротких и ультракоротких волн // Гигиена труда и проф. заболевания. 1966. No.7. С.5 - 9.
- ХИЖЕНКОВ П., НЕЦВЕТОВ М., СВИРЧКОВ В. Об особенностях регенерации органов и тканей у животных и человека под действием магнитных полей // [22] С.73.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Влияние магнитного поля на нервную систему // Влияние магнитных полей на биологические объекты. М.: Наука, 1971. С.124 - 146.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Магнитные поля биологических объектов // Биологическое действие электромагнитных полей. Тезисы докладов. Пушино, 1982. С.141 - 142.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Методы магнитометрии в медико-биологических исследованиях // 4-я Национальная конференция по биомедицинской физике и технике с международным участием. Тезисы докладов. София, 1984. С.68.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Нервная система требует зону электромагнитного комфорта // [20] С.41 - 42.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Реакция нервной системы на электромагнитные поля // [42] С.17 - 24.
- ХОЛОДОВ Ю.А. Слабые магнитные поля в нейробиологии // [26] С.180 - 181.
- ХОЛОДОВ Ю.А. и др. Одновременная регистрация фоновых ЭЭГ и МЭГ здорового человека // Материалы 8-й Всесоюзной конференции по электрофизиологии ЦНС. Ереван: АН АрмССР, 1980. С.471 - 475.
- ХОЛОДОВ Ю.А., БЕРЛИН Ю.В. Сенсорные реакции человека при воздействии магнитным полем // [46] С.83 - 89.
- ХОЛОДОВ Ю.А., ГОРБАЧ А.М. Магнитные поля человека // 3-я Всесоюзная конференция "Проблемы техники в медицине". Тезисы докладов. Томск, 1983. С.185 - 186.
- ЦАРЕГОРОДЦЕВ Г.И. Общество, окружающая среда, медицина // Вопросы философии. 1975. No.2. С.63 - 69.
- ЦИМАХОВИЧ Н.П. Прогностическое значение радиослужбы Солнца // Солнце, электричество, жизнь. М., 1972. С.25-27.
- ЦУЦКОВ М.Е., ВОЛКОВА Л.М., КОНЯЕВА Н.А. и др. Классификация средств индивидуальной защиты // Пути совершенствования средств индивидуальной защиты работающих на производстве. М., 1973. С.83 - 92.
- ЧЕГОДАРЬ А.Я. Влияние электромагнитных полей низкой частоты и различной напряженности на сердечно-сосудистую систему животных. Автореф. канд. дисс. Симферополь, 1972. - 17 с.
- ЧЕГОДАРЬ А.Я. К вопросу влияния электромагнитного поля низкой частоты и различной напряженности на сердечно-сосудистую систему животных в условиях длительной экспозиции // Труды Крымского медицинского института. 1973. Т.53. С.18 - 21.
- ЧЕРКАСОВА О.Г., ГРИГОРЬЕВА Г.А., ЖУКОВ Б.Н. и др. Использование слабых магнитных полей для повышения эффективности лекарственных средств // [26] С.184 - 185.
- ЧЕРНОВА Г.В., ЖЕЛНИНА Н.В. Низкоинтенсивное импульсное лазерное излучение является одним из факторов, влияющих на наследственные структуры клетки // [22] С.52 - 53.
- ЧЕРНОМОРЧЕНКО С.Г., СЕЙФУЛЛИН Ф.К., КАБИРОВА Р.А. Действие постоянного магнитного поля высокой напряженности на некоторые органы животных и роль кобальта-35 // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.65.
- ЧЕРНОУС С.А., МИЗУН Ю.Г., СОКОЛ Л.Ю. Опыт выявления зависимости сердечного ритма от геомагнитных возмущений // [26] С.292 - 293.
- ЧЕРНОУС С.А., ФЕДОРЕНКО Ю.В., ПОРИНА Л.А. О зависимости сердечного ритма от геомагнитных возмущений // [44] С.49.
- ЧЕРНУХ А.М., АЛЕКСАНДРОВ П.Н., ШАГАЛ Д.И. Экспериментальные и клинические параллели при изучении микроциркуляции у здоровых и людей, страдающих заболеваниями сердца // IX Международная Конференция Европейского общества изучения микроциркуляции. Антверпен, 1976. С.119.
- ЧЕРНЫШЕВ В.Б., АФОНИНА В.М., ВИНОГРАДОВА Н.В. Влияние электромагнитных полей на биологические ритмы // [46] С.145 - 150.
- ЧЕСТНОЙ В.Н. и др. Магнитное поле рыб // Рыбное хозяйство. 1977. No.7. С.35 - 37.
- ЧИБИСОВ С.М. Влияние геомагнитной активности на сократительную функцию сердца животных // [39] С.51 - 56.
- ЧИБИСОВ С.М., БРЕУС Т.К., ЛЕВИТИН А.Е. Биологические эффекты планетарной магнитной бури // [27] С.41 - 42.
- ЧИБИСОВ С.М., БРЕУС Т.К., ЛЕВИТИН А.Е., ДРОГОВА Г.М. Биологические эффекты планетарной магнитной бури // [6] С.959 - 968.
- ЧИБРИКИН В.М., КОГАН А.М., АППЕНЯНСКИЙ А.И., ПИРУЗЯН Л.А. Действие электромагнитного поля на живой организм // [42] С.51 - 52.
- ЧИБРИКИН В.М., САМОВИЧЕВ Е.Г., КАШИНСКАЯ И.В., УДАЛЬЦОВА Н.В. Динамика социальных процессов и геомагнитная активность. 1. Периодическая составляющая вариаций числа зарегистрированных преступлений в Москве // [6] С.1050-1053.
- ЧИЖЕНКОВА Р.А. Исследование роли специфических и неспецифических образований в электрических реакциях головного мозга кролика, вызываемых электромагнитными полями УВЧ и СВЧ и постоянным магнитным полем. Автореф. канд. дисс. М., 1966. - 22 с.
- ЧИРКОВ М.М. Влияние энергии электромагнитных колебаний звукового и радиочастотного спектров на окислительные ферменты крови // Материалы 15-й Научной конференции физиологов, биохимиков и фармакологов Юга РСФСР. Махачкала, 1965. С.346 - 347.
- ЧИРКОВА Э.Н. Биоритмы артериального давления у мужчин среднего возраста и их связь с ритмами солнечной активности // [47] С.44.

- ЧУПРИКОВ А.П. О соотношении церебральных функций и магнитных полей // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.21.
- ЧУПРИКОВ А.П., БАБЕНКОВ Н.В., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Латеральная уязвимость мозга и секторная структура межпланетного магнитного поля // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.6 - 7.
- ЧУРИКОВА Т.А. Морфология нервных элементов скелетных мышц при действии постоянного магнитного поля // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.62 - 63.
- ШАБАЛОВ А.М., ГЕРАСЬКИН В.И., РУДАКОВ С.С. и др. Морфологическая характеристика реберного хряща при воздействии постоянного магнитного поля // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.63.
- ШАЛЫГИН А.Н., НОРИНА С.Б., КОНДОРСКИЙ Е.И. Магнитная восприимчивость и магнитный "захват" клеток // Биофизика, 1984. Т.29. Вып.5. С.845 - 851.
- ШАНДАЛА М.Г. Методические вопросы гигиенического нормирования неионизирующих электромагнитных излучений для населения // Биологические эффекты электромагнитных полей. Вопросы их использования и нормирования. Пушино: НЦБИ АН СССР, 1986. С.135 - 150.
- ШАНДАЛА М.Г. Физические факторы в населенных местах и проблемы гигиенического нормирования // Гигиена населенных мест. 1975. Вып.14. С.58 - 68.
- ШАНДАЛА М.Г., АКИМЕНКО В.Я. О моделировании электростатического поля в эксперименте при гигиеническом изучении электризации одежды // [14] С.106.
- ШАНДАЛА М.Г., ВАСИЛЬКОВ В.Н., ВИНОГРАДОВ Г.И. и др. Значение учета компенсаторно-приспособительных реакций организма при гигиенической оценке физических факторов окружающей среды // 9-й Украинский съезд гигиенистов и санитарных врачей. Тезисы докладов. К., 1976. С.371 - 372.
- ШАПОШНИКОВ Ю.Г., ЯРЕСЬКО И.Ф. Влияние микроволн малых интенсивностей на кислотно-щелочное равновесие у экспериментальных животных // Экспериментальная хирургия и анестезиология. 1974. No.6. С.60 - 61.
- ШАПОШНИКОВА Е.С., САВЧЕНКО О.Н., ШАЛЯПИНА В.Г. и др. Влияние электромагнитных полей малой интенсивности на генеративную функцию мужского организма // [20] С.46 - 47.
- ШАРЫГИН С. Доверяйте только науке // Газета "Пресс-Экстра" (г.Харьков), 1997. No.9 (43). С.6.
- ШАРЫГИН С. Не держите бурю... в голове // "Крымская газета" (г. Ялта, Украина). 27 января 1995. С.4.
- ШАРЫГИН С. Прогнозы и неврозы / Экология // Журнал "СВЕТ (Природа и Человек)", 1997. No.9. С.44.
- ШАРЫГИН С.А., ТЕНИГИН Б.Я., ПЕЧУРИН В.Т. Проблемы сверхслабых взаимодействий в биологическом мире//[22] С.66-67.
- ШЕМЕРОВСКИЙ К.А. Биоритмы миоэлектрической активности сердца и желудочно-кишечного тракта при геомагнитных вариациях // [27] С.163 - 164.
- ШИНКАРЕВА Л.Ф., МУРАВЬЕВ М.Ф., ГОРОДСКОВ В.И., СКОК А.П. Динамическая оценка сосудистой реактивности больных гипертоническим эндометриозом и ее роль в оптимизации лечения постоянным магнитным полем // Научно-практическая конференция "Гигиена труда и профзаболевания в цветной металлургии" (13-14 июня 1979 г.). Тезисы докладов. Усть-Каменогорск, 1979. С.75 - 76.
- ШИШЛО М.А. Влияние магнитного поля на некоторые стороны биологического окисления. Автореф. канд. дисс. М., - 24 с.
- ШИШЛО М.А. Влияние магнитного поля на ферменты, тканевое дыхание и некоторые стороны обмена в интактном организме // [7] С.24 - 40.
- ШПИНЬКОВ И.Н., ШУЛЬЦ В.В. Влияние некоторых метеорологических факторов и геомагнитных вариаций на физиологическое состояние человека // [27] С.169 - 170.
- ШТЕМЛЕР В.М. Исследование некоторых сторон механизма биологического действия микроволн. Автореф. канд. дисс. М., 1974. - 32 с.
- ШУЛЬПЕКОВ А.А. Методические и методологические особенности магнитобиологического эксперимента // [7] С.178 - 189.
- ШУЛЬЦ В.В., РЫЖИКОВ А.Л., ОСОВСКИЙ Ю.В., ВОЛИН С.А. Анализ и прогнозирование погодообусловленных реакций человека // [27] С.171-172.
- ЭЙДИ У.Р. Кооперативные механизмы восприимчивости мозговой ткани к внешним и внутренним электрическим полям // Физиология человека. 1975. Т.1. No.1. С.20 - 31.
- Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.006-76. М., Издательство стандартов, 1976. - 5 с.
- ЮРАЖ В.Я. Метеотропные реакции при гипертонической болезни и коронарном атеросклерозе в связи с воздушными фронтами и гелиогеофизическими факторами // Климат и сердечно-сосудистая патология. М., 1965. С.69 - 85.
- ЯДРИНЦЕВ В.А. О мозговом и периферическом кровообращении у лиц, работающих с источниками сверхвысоких радиочастот, по результатам реографического исследования // Гигиена труда и проф. заболевания. 1975. No.2. С.18 - 21.
- ЯКУБЕНКО А.В., ЛУКОВКИН В.В., САЗОНОВА Т.Е., КРИВОВА Т.И. Изучение биологического действия на человека электростатических полей различной напряженности // [14] С.105 - 106.
- ЯНОВА Н.П., ЧЕМОДАНОВА М.А., ШУМИЛИНА К.А. Особенности поведения крыс при воздействии переменных магнитных полей крайне низкой частоты // [21] С.46 - 47.
- ACHKASOVA Yu.N., RYTKIN K.D., BRYZGUNOVA N.I., SARACHAN T.A. Very low frequency and small intensity electromagnetic and magnetic fields as an ecological factor// Journal of hygiene, epidemiology, microbiology and immunology. 1978. Vol.22. No.4. P.415 - 420.

- ADAIR R.K. Constraints on biological effects of weak extremely-low-frequency electromagnetic fields // *Physical Review A*, 1991. V.43. No.2. PP.1039 - 1047.
- AHOPELTO J. et al. AN UNF SQUID gradiometer for biomagnetic measurements // *Lowell Temp. Phys.* 1975. Vol.4. P.262 - 265.
- AITTONIEMI K., KALLIOMAKI K., KATILA T., VARPULA T. Practical magnetopneumography using fluxgate magnetometers // *Biomagnetism. B.*, N.Y.: W.de Bruyter, 1981. P.475.
- ALEXANDER H.S. Biomagnetics - The biological effect of magnetic fields // *Am. J. Med. Electron.*, 1962. V.1. P.181 - 187.
- American national standard safety levels with respect to human exposure to radiofrequency electromagnetic fields, 3 Khz - 300 Ghz. Final Draft Revision, 1990.
- BARNOTHY J.M. Influence of magnetic fields upon the development of tumors in mice // *Proc. First Nat. Biophys. Conf.* Columbus, Ohio. 1959. New Haven, Yale Univ. Press, P.735.
- BARNOTHY J.M. Biologic effects of magnetic fields // *Medical Physics*. Chicago, Ill., Year Book Publ., 1960. Vol.3. P.61.
- BARNOTHY J.M. Growth-rate of static magnetic fields // *Nature*, 1963. Vol.200. No.4901. P.86.
- BARNOTHY J.M. BARNOTHY M.F. and BOSZORMENYI-NAGY I. Influence of a magnetic field upon the leucocytes of the mouse // *Nature*, 1956. Vol.177. No.4508. P.577.
- BARNOTHY M.F. and BARNOTHY J.M. Biological effect of a magnetic field and radiation syndrome // *Nature*, 1958. Vol.181. No.4626. P.1785.
- BAULE G.M., McFEE R. Detection of magnetic fields of the heart // *Amer. Heart J.* 1963. Vol.66. P.95 - 96.
- BECKER R.O. and WENDEL O.W. Biology and magnetic fields // *Phys. Today*, 1961. Vol.14. No.2. P.88.
- BEISCHER D.E. Biological effects of magnetic fields // *Aerospace Med.*, 1961. Vol.32. No.3. P.220.
- BEISCHER D.E. Biomagnetics // *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 1965. Vol.134. No.1. P.454.
- BEISCHER D.E. The null magnetic field as reference for the study of geomagnetic directional effects in animals and man // *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 1971. V.188. P.324 - 330.
- BEISCHER D.E., KNEPTON J.C. Influence of strong magnetic fields on the electrocardiogram of squirrel monkeys // *Aerosp. Med.*, 1964. V.35. No.10. P.939 - 945.
- BEISCHER D.E., RENO V.R. Magnetic fields and man; where do we stand today? // *AGARD Conference Proceedings N.95, Part III, Special Biophysical Problems in Aerospace Medicine* /ed. by A.M. Pfister. 1971. P. C-12-1 - C-12-7.
- BENEVOLENSKII V.N. and VOSKRESENSKII A.D. Heliobiological studies. Modern status and perspectives // *Vestnik Academy Nauk SSSR*, 1980. No.10. P.54 - 65.
- BERCY C., DURET D.I., KARP P., TESZNER D. Installation of a biomagnetic measurement facility in a hospital environment, a first study // *Biomagnetism. B.*, N.Y.: W.de Gruyter, 1981. P.95.
- BREUS T.K., HALBERG F. and CORNELISSEN G. Influence of Solar Activity on the Physiological Rhythms of Biological Systems // *Biophysics*, 1995. V.40. No.4. P.719 - 730.
- CAHILL D.F. A suggested limit for population exposure to radiofrequency radiation // *Health Physics*. 1983. V.45. No.1. P.109 - 126.
- COHEN D. Large volume conventional magnetic shields // *Rev. Phys. Appl.*, 1979. V.5. P.53 - 58.
- COHEN D. Magnetic fields around the torso: Production by electrical activity of the human heart // *Ibid.* 1967. V.156. P.652-654.
- COHEN D. Magnetic fields of the human body // *Phys. Today*. 1975. Vol.28. P.35 - 43.
- COHEN D. Measurement of the magnetic fields produced by the human heart, brain and lungs // *IEEE Trans. Magn.* 1970. Vol.11. P.694 - 700.
- COHEN D., GIVLER E. Magnetomyography: Magnetic fields around the human body produced by skeletal muscles // *Ibid.* 1972. Vol.21. P.114 - 116.
- DAVIS L.D., PAPPAJOHAN K., PLAVIENS I.M. Bibliography of the biological effects of magnetic fields // *Federat. Proc.*, 1962. Vol.21. No.5.
- DRINKER C.K., THOMPSON R.M. Does the magnetic field constitute an industrial hazard? // *J. Ind. Hyg.*, 1921. V.3. P.117.
- EDDY S.A. Effects of solar activity on the Earth's atmosphere and biosphere // *Icarus*, 1979. Vol.73. P.417 - 427.
- EHNHOLM G., ILMONIEMI R., WIIK T. A seven channel SQUID magnetometer for brain research // *Physics*. 1981. V.107B. P.29-30.
- ERNE S.N., HAHLBOHM H.D., SHEER H., TRONTELJ Z. The Berlin magnetically shielded room: Section B: Performances // *Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism/S.N.Erne, H.D.Hahlbohm, and H.Lubbig, eds.* Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 1981. P.78 - 88.
- GERENCSEK V.F., BARNOTHY M.F. and BARNOTHY J.M. Inhibition of bacterial growth by magnetic fields // *Nature*, 1962. Vol.196. No.4854. P. 539.
- GANDHI O.P. Biological effects and medical application of RF electromagnetic fields // *IEEE Trans. MTT*. 1982. V.30. No.11. P.1831 - 1847.
- GOODMAN E.M., GREENEBAUM B., WOLFE M.T. Bioeffects of extremely low frequency electromagnetic fields variation with intensity, waveform, and individual or combined electric and magnetic fields // *Radiation Res.*, 1979. V.78. No.3. P.485 - 501.
- GORDON C.J. Scaling the physiological effects from exposure to radiofrequency radiation: Extrapolation from experimental animals to humans // *Biological effects of electropollution (Brain tumors and experimental models)*. Information Ventures Inc., Philadelphia PA, 1986. P.131 - 140.
- GORDON C.J., FERGUSON J.H. Scaling the physiological effects of exposure to radiofrequency radiation consequences of body size // *Int.J. Rad. Biol.* 1984. V.46. No.4. P.387 - 397.
- GOULD J.L. Magnetic field sensitivity in animals // *Ann. Rev. Physiol.* 1984. Vol.46. P.585 - 589.
- GUBSER D.U., WOLF S.A., COX J.E. Shielding of longitudinal magnetic fields with thin, closely spaced, concentric cylinders of high permeability material // *Rev. Sci. Instr.*, 1979. V.50. No.6. P.751.

- HANSEN K.M. Studies made for the end of finding an objective expression of the influence of magnetism on man and of ascertaining whether this influence is carried by way of the autonomic nervous system// *Acta Med. Scand.*, 1949. V.135. No.6. P.448.
- HEINONEN P., TUOMOLA M., LEKKALA J., MALMIVIO J. Thick-walled conducting shield in biomagnetic experiments // *J. Phys. E.*, 1980. V.13. P.1.
- IVANOVA P.K. Influence of the variations of some geophysical factors on human health // [22] P.17 - 18.
- IWASAKI T., OHARA H., MATSUMOTO S., MATSUDAIRA H. Test of magnetic sensitivity in three different biological systems // *J. Radiation Res.* 1978. V.19. No.4. P.287 - 294.
- JENNISON M.W. The growth of bacteria, yeasts and molds in a strong magnetic field // *J. Bacteriol.*, 1937. Vol.33. No.11. P.15.
- JUNGERMAN R.L., ROSENBLUM B. Magnetic induction for the sensing of magnetic fields by animals - An analysis // *J. Theor. Biol.*, 1980. V.87. P.25.
- KELHA V.O. Construction and performance of the Otanii magnetically shielded room // *Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism/ S.N.Erne, H.D.Hahlbohm, and H.Lubbig, eds. Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 1981. P.33-50.*
- KELHA V.O., PUKKI J.M., PELTONEN R.S. et al. Design construction and performance of a large-volume magnetic shield // *IEEE Trans. Magn.*, 1982. V. MAG-18. P.260.
- KETCHEN E.E., PORTER W.E., BOLTON N.E. The biological effects of magnetic fields on man // *Am. Ind. Hyg. Assoc. J.*, 1978. V.39. P.1 - 11.
- KIRSCHVINK J.L. Biogenic magnetite (Fe₃O₄): A ferrimagnetic mineral in bacteria, animals and man//*Ferrites: Proceedings of the International Conference Japan, 1980. 1981. P.135 - 137.*
- KIRSCHVINK J.L. Ferromagnetic crystals (magnetite?) in human tissue // *J. Exp. Biol.* 1981. V.96. P.333 - 335.
- KIRSCHVINK J.L., GOULD J.L. Biogenic magnetite as a basis for magnetic field sensitivity in animals // *BioSystems.* 1981. V.13. P.181 - 201.
- KISLIUK M., ISHAY J.S. Influence of the earth's magnetic field on the comb building orientation of hornets // *Experientia.* 1979. V.35. No.8. P.1041 - 1042.
- KNEPTON J.C., BEISHER D.E. Effects of very high magnetic fields on living organisms// *Aerospace Med.*, 1964.V.35.No.3. P.272.
- KNEPTON J.C., BEISHER D.E. and IMUS H.A. The effects of magnetic fields up to 140000 gauss on several organisms // *Federat. Proc.*, 1964. Vol.23. No.2. Pt.1. P.523.
- KOLIN A. Magnetic field in biology // *Phys. Today*, 1968. Vol.21. P.38.
- KOMAROV F.I., RAPOPORT S.I., BREUS T.K. and IVANOVA S.V. Solar-Biosphere connections, Biorhythms and some problems of inner medicine (Methodological aspects) // *Therap. Archive*, 1985. V.57. No.3. P.149 - 153.
- KOMAROV F.I., BREUS T.K., RAPOPORT S.I. et al. Medico-biological effects of Solar Activity // *Vestnik Akademii Nauk*, 1994. No.11. P.37 - 50.
- LENGYEL J. Further observations on the biological effect of the magnetic field//*Arch. expl.Zellforschung (Jena)*, 1934. V.15. P.246.
- LENZI M. Biologische Wirkungen magnetischer Felder // *Strahlentherapie*, 1940. Vol.67. No.2. P.219.
- LENZI M. A report of a few recent experiments on the biologic effects of magnetic fields// *Radiology*, 1940. Vol.35. No.3. P.307.
- LIPPA B., STURROCK P., ROGOT G. Search for correlation between geomagnetic disturbances and mortality // *Nature*, 1976. V.259. P.302 - 304.
- MAGER A. The Berlin magnetically shielded room: Section A: Design and construction//*Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism /S.N.Erne, H.D Hahlbohm, and H.Lubbig, eds. Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 1981.P.51-78.*
- MAGNISSON C.E. and STEVENS H.C. Visual sensations caused by changes in the strength of a magnetic field // *Amer. J. Physiol.*, 1911. Vol.29. No.11. P.124.
- MAKEEV V.B., TEMUR'YANTS N.A. Research of frequency dependence on biological activity of magnetic field in geomagnetic pulsation range 0.01-100 Hz // *Problem of Cosmobiology*, 1982. V.43. P.116 - 128.
- MALZ W. Versuche zur Wirkung von Magnetfeldern auf bestrahlte und unbestrahlte biologische Objekte // *Studia biophys. (Berlin)*, 1966. Vol.1. No.3. P.229.
- McLEOD B.R., LIBOFF A.R., SMITH S.D. Biological systems in transition: sensitivity to extremely low-frequency fields // *Electro - and Magnetobiology*, 1992. V.11. P.29 - 42.
- NGUYEN TRI LY. May Tu "Pherodon" (Mot Thanh Phan Hien So Kich Thuoc Be) MΦ - 03 MAGIC // *Journal "Thong Tin Khoa Hoc Ky Thuat Dia Chat"*, Vien Thong Thin Tu Lieu Dia Chat. Ha Noi, 1995. SO 1. P.17-18. (vietnamese).
- ODEHNAL M. et al. Low-level SQUID magnetometry of the human heart in a small ferromagnetic enclosure // *Cryogenics.* 1978. Vol.18. P.427 - 431.
- ORMENYI J. The needs and applications of forecastings of geoactivity for human biological reactions // *Solar-Terrestrial Predictions: Proceedings of Workshop at Meudon, France, NOAA, Environmental Research Laboratories, Boulder, Colorado, USA, 1984. P.601 - 605.*
- PATTON B.J., FITCH J.L. Design of a room-size magnetic shield//*J. Geophys. Res.* 1962. V.67. P.1117 - 1121.
- PREDEANU I., BOTEZAT-ANTONESCU L. Solar induced variations of geomagnetic field and morbidity in Romania// [21] P.64-65.
- PRESMAN A.S. *Electromagnetic fields and life*// Plenum-Press, New York-London, 1970.
- SAVARD P., COHEN D. Magnetic measurements of the DC of human heart: Coping with extraneous fields from other organs // *Digest of 12th International Conference on Medical and Biological Engineering. Jerusalem, 1979. P.365.*
- SCHREIBER B., ROSSI O. Correlation between magnetic storms due to solar spots and pigeon homming performances // *IEEE Trans. Magn.*, 1978. Mag-14, 261.

- SCOTT G.R., FROHLICH C. Constructing a magnetically shielded room with transformer steel // EOS, 1980. V.61. P.942.
- SEIPEL J., MORROW D. The magnetic fields accompanying neuronal activity: A new method for the study of nervous system // J. Wash. Acad. Sci. 1960. Vol.50. P.1 - 4.
- SEMM P., SCHNEIDER T. and VOLLRATH L. Effects of an Earth-strength magnetic field on electrical activity of pineal cells // Nature, 1980. V.288. P.607 - 608.
- SRIVASTAVA B.J., SAXENA S. Geomagnetic - biological correlations: Some new results // Indian J. Radio Space Phys., 1980. V.9. P.121 - 126.
- STOUPÉL E., SHIMSHONI M. On some correlation between cosmic activity and Hospital mortality // Solar-Terrestrial Predictions: Proceedings of Workshop at Meudon, France, NOAA, Environmental Research Laboratories, Boulder, Colorado, USA, 1984. P.596 - 600.
- STROINK G., BLACKFORD B., BRAUN B., HORACEK M. An aluminium shielded room for biomagnetic measurements // Rev. Sci. Instrum., 1981. V.52, No.3. P.463.
- STROINK G., PURCELL C., BRAUER F., BLACKFORD B. An eddy-current-shielded room with a partially closed entrance // Nuovo Cim. 1983. V.2D., No.2. P.195.
- THOMPSON S.P. A physiological effect of an alternating magnetic field // Proc. Roy. Soc. B., 1910. Vol.82. P.396.
- WIKSWO J., BARACH J., FREEMAN J. Magnetic field of a nerve impulse: First measurements // Science. 1980. V.208. P.53 - 55.
- WIKSMO J., OPFER J., FAIRBANK W. Observation of human cardiac blood-flow by non-invasive measurement of magnetic susceptibility changes // AIP Conf. Proc. 1974. Vol.18. P.1335 - 1339.
- WILLIAMSON S., KAUFMAN L. Biomagnetism // Journal Magn. Mater. 1981. Vol.22. P.129 - 201.
- ZIMMERMAN J.E. SQUID instruments and shielding for low-noise level magnetic measurements // J. Appl. Phys. 1977. Vol.48. P.702 - 710.

СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ, ОБЗОРЫ СОТРУДНИКОВ ИЗМИРАН.

- АРСЛАНОВА Р.М., ПОЧТАРЕВ В.И., ПТИЦЫНА Н.Г. Околонедельные ритмы сердечно-сосудистых осложнений и их корреляция с вариациями геомагнитного поля // [46] С.150 - 156.
- БАБИЧ В.И., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г., ХОЛОДОВ Ю.А. Изучение биологического действия гелиогеофизических факторов в экстремальных условиях Антарктиды на реактивность человека в 23-й САЭ // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.22 - 23.
- БЕЛОВ Б.А., БУРЦЕВ Ю.А., ДРЕМУХИНА Л.А. и др. Электромагнитная погода в околоземном пространстве в зависимости от параметров солнечного ветра // Известия АН СССР, Серия физическая. М., 1995. Т.59. No.9. С.182 - 190.
- БРЕУС Т.К. и др. Влияние геомагнитной и солнечной активности на сердечно-сосудистые и другие хроноэпидемиологии // [43] С.180 - 191.
- БРЕУС Т.К., ДОРМАН Л.И., РАПОПОРТ С.И., ВИЛЛОРЕЗИ Дж. Влияние геомагнитных возмущений на различные медицинские патологии (Москва, 1979-1981) // [27] С.35 - 36.
- ВИЛЛОРЕЗИ Дж., БРЕУС Т.К., ДОРМАН Л.И., ЮЧИ Н., РАПОПОРТ С.И. Влияние межпланетных и геомагнитных возмущений на возрастание числа клинически тяжелых медицинских патологий (инфарктов миокарда и инсультов) // [6] С.983 - 993.
- ВИНОГРАДОВА Л.И., КОРДЮКОВ Э.В., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Полярность секторов межпланетного магнитного поля и частота возникновения вегетативно-сосудистых паразитизмов при нарушении деятельности гипоталамических структур мозга. Препринт No.12 М.: ИЗМИРАН, 1985. - 18 с.
- ГИВИШВИЛИ Г. Магнитная буря в вагоне метро // Газета "ИЗВЕСТИЯ". М., 1997 г. No.157. С.8.
- ГУЛЯЕВА Т.Л. Летальные проявления метеорологических и космических факторов // [44] С.20.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ШАРЫГИН С.А. Опыт и результаты проведения мониторинговых работ в условиях промышленного города, курортных зон и в клиниках. Препринт No.3 (1099) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 19 с.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ШАРЫГИН С.А. Электромагнитный мониторинг окружающей среды в условиях промышленного города, курортных зонах и в клиниках // [26] С.216 - 217.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Первые результаты применения регистратора магнитной активности IDL-04 в условиях клиники // [26] С.300.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КУЛЕШОВА В.П., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Влияние геомагнитной активности на частоту сердечно-сосудистых заболеваний // [47] С.63 - 64.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Геомагнитный мониторинг в условиях клиники // [21] С.62 - 63.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Использование диагностических магнитометров, индикаторов магнитной бури и регистратора магнитной активности в клинике в качестве информационного инструмента по выявлению магнитозависимых людей // [22] С.105 - 106.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Опыт экранирования пациентов с ишемической болезнью сердца и организация службы слежения за геомагнитной обстановкой в условиях клиники: реализация идеи А.Л.Чижевского // [47] С.67 - 68.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Опыт экранирования пациентов с ишемической болезнью сердца и организация службы слежения за геомагнитной обстановкой в условиях клиники. Препринт No. 1 (1097) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 30 с.

- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Применение пассивного экранирования в клинике как первый шаг на пути создания необходимого инструментария по защите помещений с больными людьми от биотропного влияния электромагнитных полей // [44] С.20 - 21.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Экранирование пациентов с ишемической болезнью сердца как способ защиты от геомагнитных возмущений // [26] С.203.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт геомагнитного мониторинга в условиях клиники // [11] С.130 -131.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностического магнитометра в клинике неотложных состояний // Биофизика, М.: Наука, 1995. Том 40. Вып.5. С.1042 - 1049.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Пошаговый сдвиг показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений// [11] С.131.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // [5] С.793 - 799.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца. Препринт No.1 (1051) М.: ИЗМИРАН, 1994. -26 с.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние магнитных бурь на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // [27] С.75 - 76.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ПАРФЕНОВА Л.М. Изменение показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений // [21] С.61 - 62.
- ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Изменения показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений // [44] С.21 - 22.
- ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В. Результаты проведения электромагнитного мониторинга в городе-курорте Ялта // [44] С.22 - 23.
- ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В. Электромагнитный мониторинг в центре города Ялты // [28] С.44 - 45.
- Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН, 1991.
- ДМИТРИЕВА И.В., ЗАБОРОВА Е.П. Особенности взаимодействия солнечной активности и природных процессов // [3] С.588 - 592.
- ДМИТРИЕВА И.В., ЗАБОРОВА Е.П. Особенности возникновения солнечно-обусловленных катастрофических изменений структуры динамики экологических процессов // Вычислительные технологии. 1992. Т.1. No.3. С.53 - 60.
- ДМИТРИЕВА И.В., ОБРИДКО В.Н. Реакция экосистемы как индикатор солнечно-климатических связей // [27] С.51 - 52.
- ДМИТРИЕВА И.В., ОБРИДКО В.Н., РИВИН Ю.Р. Банк библиографии по теме "Реакция биосферы на действие внешних естественных и технических электромагнитных полей, а также излучений" // [27] С.53 - 54.
- ЕПИФАНОВ А.М., МАНСУРОВ Г.С., МАНСУРОВА Л.Г. Обзор докладов на совещании по проблеме "Солнце-климат-человек" (Москва, февраль 1980 г.). Препринт No.26 (339) М.: ИЗМИРАН, 1981. - 40 с.
- ЗАРУЦКИЙ А.А., ЛЮБИМОВ В.В. Бытовой малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури// [21] С.72 - 73.
- ЗАРУЦКИЙ А.А., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури // [11] С.56.
- ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные цифровые регистраторы данных "ИМПЕДАНС" как инструмент для проведения многопараметрического мониторинга окружающей среды // [26] С.227 - 228.
- ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные цифровые системы сбора информации "ИМПЕДАНС" для медицины и геофизики // [44] С.100 - 101.
- ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины. Препринт No.2 (1098) : ИЗМИРАН, 1997. - 21 с.
- ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Новая магнитометрическая аппаратура для геофизики, "информационной" медицины и магнитобиологии // [22] С.104.
- ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности// Приборы и техника эксперимента. М: Наука, 1997. No.1. С.168.
- ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности "DYUVAS-5M" для локального наблюдения и оценки состояния электромагнитной обстановки в помещениях // [44] С.101 - 102.
- ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Универсальные регистраторы данных "ИМПЕДАНС" для геофизики и проведения мониторинга окружающей среды// Конференция-школа "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.24.
- ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больниц и клиник // [21] С.73 - 74.
- ИВАНОВ-ХОЛОДНЫЙ Г.С., ИШКОВ В.Н., КОЛОМИЙЦЕВ О.П., ШЛИОНСКИЙ А.Г. Прогноз благоприятных и неблагоприятных периодов в гео- и биосфере // [47] С.54 - 55.
- ИВАНОВ-ХОЛОДНЫЙ Г.С., КОЛОМИЙЦЕВ О.П. Связь благоприятных и неблагоприятных периодов в биосфере и в функционировании технических систем с комплексом гелио-геофизических факторов // [28] С.64 - 65.
- КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больниц и клиник // [11] С.129-130.
- КОВАЛЕВСКИЙ И.В., КОВАЛЕВСКАЯ Е.И. Анализ геомагнитосферных бурь и биологических систем с помощью методов распознавания образов // [44] С.105 - 106.
- КОЗЛОВ А.Н., АВДЕЕВ Б.В. Исследование магнитных полей биообъектов в условиях экранированного объема // Биологическое действие электромагнитных полей. Тезисы докладов. Пущино, 1982. С.149.
- КОЗЛОВ А.Н., СИНЕЛЬНИКОВА С.Е., ФОМИН И.О. Квантовый градиентометр для измерения МП биообъектов // [45] С.279 - 285.
- КОМАРОВ Ф.И., БРЕУС Т.К., РАПОПОРТ С.И. и др. Медико-биологические эффекты солнечной активности // Вестник Российской Академии Медицинских Наук. М. 1994. No.11. С.37 - 49.

- КУЗНЕЦОВА К.К., МАНСУРОВ Г.С., МАНСУРОВА Л.Г. Ответ иммунной системы на смену знака межпланетного магнитного поля // Республиканская научно-практическая конференция "Влияние солнечной активности, климата, погоды на здоровье человека и вопросы метеопрофилактики" (г.Казань, 29-30 ноября 1988 г.). Тезисы докладов. Казань, 1988. Т.2. С.46 - 47.
- КУЛЕШОВА В.П., СЕРГЕЕНКО Н.П. Гелиогеофизические аспекты прогнозирования биотропных эффектов. Препринт No.72 (1019) М.: ИЗМИРАН, 1993. - 18 с.
- ЛЕВИТИН А., БРЕУС Т.К., АЛЬПЕРОВИЧ Л. Частотные характеристики электромагнитных вариаций в магнитосфере и их соотношение со здоровьем людей // [27] С.107 - 108.
- ЛИВАНОВ М.Н., КОЗЛОВ А.Н., КОРИНЕВСКИЙ А.В. и др. О регистрации магнитных полей человека // Доклады АН СССР. 1978. Т.238. No.1. С.253 - 256.
- ЛЮБИМОВ В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей: результаты создания инструментария для их регистрации и визуализации в условиях города // [22] С.103.
- ЛЮБИМОВ В.В. Вопросы экологии человека: электромагнитные микродозы и современные приборы для их обнаружения в производственных и жилых помещениях // [22] С.106 - 107.
- ЛЮБИМОВ В.В. Использование городской пейджинговой сети как средства персонального многопараметрического мониторинга окружающей среды // [44] С.108 - 109.
- ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН, 1992. С.108 - 114.
- ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные магнитометры для науки и медицины // [21] С.71.
- ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные магнитометры для науки и медицины // [11] С.55 - 56.
- ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт No.60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 21 с.
- ЛЮБИМОВ В.В. Перспективные методы визуализации результатов проводимого мониторинга окружающей среды: пути их реализации // [26] С.232 - 233.
- ЛЮБИМОВ В. Союз геофизики и медицины // "Крымская газета" (г.Ялта) от 19 мая 1994 г. С.4.
- ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 г. (Обзор). Препринт No.15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 18 с.
- ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые магнитометры для проведения диагностических и исследовательских работ // [26] С.203-204.
- ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые "HAND-HELD"-магнитометры для проведения диагностических и исследовательских работ // Конференция-школа "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.29 - 30.
- ЛЮБИМОВ В.В. Электромагнитная погода и мониторинг окружающей среды: опыт исследования и визуализации электромагнитной обстановки в производственных и жилых помещениях // [44] С.109 - 110.
- ЛЮБИМОВ В.В., ВЫДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. No.5. С.206 - 207.
- ЛЮБИМОВ В.В., ВЫДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-М. Препринт No.14 (1064) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 18 с.
- ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КАНОНИДИ Х.Д. О возможности слежения за электромагнитной погодой и контроля окружающей электромагнитной обстановки в условиях клиник города Москвы // [44] С.32.
- ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КАНОНИДИ Х.Д. Опыт и результаты исследования окружающей электромагнитной обстановки в некоторых клиниках города Москвы при помощи диагностических магнитометров типа MAGIC // [28] С.89 - 90.
- ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт No.99 (1046) М.: ИЗМИРАН, 1993. - 28 с.
- ЛЮБИМОВ В.В., ЗАРУЦКИЙ А.А. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. No.2. С.171.
- ЛЮБИМОВ В.В., ШАРЫГИН С.А. Приборное изучение воздействий в магнитобиологии // [22] С.64 - 65.
- ЛЮБИМОВ В.В., ШАРЫГИН С.А. Применение диагностических магнитометров для проведения непрерывного электромагнитного мониторинга на прогностическом герпетологическом полигоне в Никитском Ботаническом саду // [44] С.76 - 77.
- МАНСУРОВ Г.С. Нетрадиционные аспекты рецепции. Препринт No.30 (865) М.: ИЗМИРАН, 1989. - 20 с.
- МАНСУРОВ Г.С. Об электромагниторецепции // [46] С.35 - 46.
- МАНСУРОВ Г.С. Проблема: секторная структура межпланетного магнитного поля - погода, биообъекты. Препринт No. 15 (900) М.: ИЗМИРАН, 1990. - 35 с.
- МАНСУРОВ Г.С. Электромагниторецепция. Препринт No.22 (387) М.: ИЗМИРАН, 1982. - 29 с.
- МАНСУРОВ Г.С., МАНСУРОВА Л.Г. Секторная структура межпланетного магнитного поля по каталогу С.М.Мансурова как банк гелиогеофизических данных для сопоставления с медико-биологическими показателями // Кибернетика и вычислительная техника. 1985. Вып.66. С.20 - 25.
- МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. и др. Полярность секторов межпланетного магнитного поля и частота возникновения вегетативно-сосудистых пароксизмов при нарушении деятельности гипоталамических структур мозга. Препринт No.17 (132) М.: ИЗМИРАН, 1975. - 9 с.
- МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. и др. Полярность секторов межпланетного магнитного поля и частота возникновения вегетативно-сосудистых пароксизмов при нарушении деятельности гипоталамических структур мозга // [42] С.59 - 67.
- МИРОШНИЧЕНКО Л.И. Вариации космических лучей в биосфере // [45] С.33 - 39.
- МИРОШНИЧЕНКО Л.И. Солнце меняет свои ритмы? // Природа. 1976. No.2. С.135 - 137.
- МИРОШНИЧЕНКО Л.И. Электромагнитные поля в биосфере // Земля и вселенная. 1993. No.3. С.93 - 95.

- МОГИЛЕВСКИЙ М.М., КОПЫТЕНКО Ю.А., ПАРРО М. Статистические характеристики ОНЧ/КНЧ излучений в приложении к гелиобиологическим явлениям // [27] С.127 - 128.
- НАСЫРОВ И.А., НАСЫРОВ А.М., АГАФОННИКОВ Ю.М., ЧЕРКАШИН Ю.Н. Сезонно-суточные вариации уровня электромагнитного фона в диапазоне частот 1 - 32 МГц // [28] С.94 - 95.
- НИКОЛАЕВ Ю.С., РУДАКОВ Я.Я., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Секторная структура межпланетного магнитного поля и нарушение деятельности центральной нервной системы. Препринт No.17 (160) М.: ИЗМИРАН, 1976. - 26 с.
- НИКОЛАЕВ Ю.С., РУДАКОВ Я.Я., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Секторная структура межпланетного магнитного поля и нарушение деятельности центральной нервной системы // [34] С.51 - 59.
- ОРАЕВСКИЙ В.Н., БРЕУС Т.К. и др. Биотропность электрических полей и токов в магнитосфере Земли, генерированных возмущениями в солнечном ветре // [43] С.192 - 223.
- ОРАЕВСКИЙ В.Н., ГОЛЫШЕВ С.А., ЛЕВИТИН А.Е. и др. Опыт исследования влияния гелиогеофизических факторов на организм человека // [27] С.137 - 138.
- ОРАЕВСКИЙ В.Н., ГОЛЫШЕВ С.А., ЛЕВИТИН А.Е. и др. Параметры "электромагнитной погоды" в околоземном пространстве, определяющие степень ее биотропности // [5] С.813 - 821.
- ОРАЕВСКИЙ В.Н., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА А.В. и др. Медико-биологические эффекты естественных электромагнитных вариаций // [44] С.39.
- ОРАЕВСКИЙ В.Н., КУЛЕШОВА В.П., КАНОНИДИ Х.Д. Влияние вариаций геомагнитного поля на здоровье человека // [47] С.63.
- ОРАЕВСКИЙ В.Н., РАПОПОРТ С.И., ПЕТРОВ В.М. и др. Исследование воздействия геомагнитных бурь на функциональное состояние человеческого организма // [44] С.37 - 38.
- ОСИПОВ Н.К., КАНОНИДИ Х.Д. Аэростатный электромагнитный экологический мониторинг. Препринт No.42 (989) М.: ИЗМИРАН, 1991. - 8 с.
- ПЕТРИЧУК С.В., ШИЩЕНКО В.М., ЧУГУНОВА Г.А., НАРЦИССОВ Р.П., СИЗОВ Ю.П. Влияние гелиогеофизических факторов на лимфатический ферментный статус женщин // [44] С.40 - 41.
- ПИКИН Д.А., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Влияние геомагнитных возмущений на некоторые показатели гемостаза у больных ишемической болезнью сердца // [47] С.66 - 67.
- ПИКИН Д.А., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Влияние геомагнитных возмущений на некоторые показатели гемостаза у больных ишемической болезнью сердца и возможности медикаментозной коррекции // [26] С.277 - 278.
- ПОРТНОВ А.А., РУДАКОВ Я.Я., ПОЛИЩУК Ю.И., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Изменения высшей нервной деятельности у больных с нервно-психическими заболеваниями и секторная структура межпланетного магнитного поля // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" 27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.49 - 50.
- ПРУДНИКОВ И.М., СМЕРНОВ А.Г., СМЕРНОВА Н.А., ТРОЯН В.Н. Феноменологическая модель взаимодействия геофизических полей с организмом человека // [20] С.38.
- ПРУДНИКОВ И.М., СМЕРНОВА Н.А., СМЕРНОВ А.Г. О влиянии гелиофизических и метеорологических факторов на физиологические показатели организма человека и на данные медицинской статистики // [44] С.42.
- ПТИЦЫНА Н.Г., ВИЛЛОРЕЗИ Дж., ТЯСТО М.И., ЮЧЧИ.Н. Геомагнитные возмущения и инфаркт миокарда: анализ данных о заболеваемости и смертности // [44] С.43.
- ПТИЦЫНА Н.Г., ВИЛЛОРЕЗИ Дж., ТЯСТО М.И. и др. Поиск потенциально опасных для здоровья характеристик магнитных полей окружающей среды // [44] С.43 - 44.
- Регистратор геофизических данных. Модель IDL-04. Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Сентябрь 1996. С.8 - 9.
- РИВИН Ю.Р. Многолетние вариации электромагнитного излучения Солнца как инструмент поиска воздействия солнечной активности на биосферу Земли // [3] С.439 - 451.
- РИВИН Ю.Р. Сезонная вариация пульса и геомагнитная активность // [27] С.151 - 152.
- РИВИН Ю.Р. Экология естественных и технических электромагнитных полей в широком диапазоне частот // [11] С.52.
- РИВИН Ю.Р., ЗВЕРЕВА Т.И. Частотный состав квазидвухлетних вариаций геомагнитного поля // Солнечный ветер, магнитосфера и геомагнитное поле. М.: ИЗМИРАН, 1983. С.72 - 90.
- РУДАКОВ Я.Я., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. и др. Значение секторной структуры межпланетного магнитного поля в синхронизации психофизиологической регуляции человека // [45] С.150 - 159.
- САВИНА Л.В., ПЛЕЩАКОВА Н.М., МАНСУРОВ Г.С., МАНСУРОВА Л.Г. Функциональная активность щитовидной железы и межпланетное магнитное поле // Лечебно-профилактическая работа для медицинских организаций в угольной промышленности. М.: ЦНИИуголь, 1989. Вып.8. С.45 - 47.
- СЕРГЕЕНКО Н.П. Гелиогеофизические аспекты биотропных эффектов // [28] С.111 - 112.
- СЕРГЕЕНКО Н.П. Гелиогеофизические аспекты изменений медицинских показателей // [22] С.25.
- СЕРГЕЕНКО Н.П., КУЛЕШОВА В.П. Об изменении медицинских показателей во время гелиогеофизических возмущений // [5] С.825 - 828.
- СЕРГЕЕНКО Н.П., КУЛЕШОВА В.П. Об изменении медицинских показателей во время гелиогеофизических возмущений // [11] С.127.
- СЕРГЕЕНКО Н.П., КУЛЕШОВА В.П. Статистические свойства изменчивости медицинских показателей во время гелиогеофизических возмущений // [6] С.1038 - 1041.
- СИЗОВ Ю.П., ЦЫРУЛЬНИК Л.Б., КАНОНИДИ Х.Д. и др. Место гелио-геофизических факторов среди причин авиационных аварий и катастроф // [26] С.259 - 260.
- ТЯСТО М.И., ПТИЦЫНА Н.Г., КОПЫТЕНКО Ю.А. и др. Влияние электромагнитных полей естественного и антропогенного происхождения на частоту появления различных патологий в Санкт-Петербурге // [5] С.839 - 847.
- ФОМИН О.О., КОЗЛОВ А.Н., СИНЕЛЬНИКОВА С.Е. Регистрация магнитного поля сердца // Кардиология. 1983. Т.23. No.10. С.66 - 68.
- ЧИБИСОВ С.М., БРЕУС Т.К., ЛЕВИТИН А.Е. Биологические эффекты планетарной магнитной бури // [27] С.41 - 42.

- ЧИБИСОВ С.М., БРЕУС Т.К., ЛЕВИТИН А.Е., ДРОГОВА Г.М. Биологические эффекты планетарной магнитной бури // [6] С.959 - 968.
- ЧУПРИКОВ А.П., БАБЕНКОВ Н.В., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Латеральная уязвимость мозга и секторная структура межпланетного магнитного поля // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С.6 - 7.
- ШАРЫГИН С., ЛЮБИМОВ В. Животные - НЛО - землетрясения // Журнал "НЕПОСЕДА" (г.Харьков). 1995. No.5-6. С.14-19.
- ШАРЫГИН С., ЛЮБИМОВ В. Чувства общие - страх, угнетение. Животные - НЛО - землетрясения / Наука и практика // Журнал "Мир непознанного". М.: РИА "Новости", Январь, 1997. No.2 (74). С.9 - 10.
- BREUS T.K., GOLYSHEV S.A., IVANOVA S.V., LEVITIN A.E., ORAEVSKII V.N. and PAPITASHVILI V.O. Influence of the interplanetary magnetic field on human health//1992, COSPAR Colloquia series, Volume 5, ed.by N.Baker, V.Papitashvili, M.J.Teague, Solar-Terrestrial Energy Programm, Proc. of the 1992 STEP Symposium/5th COSPAR, Maryland, USA, P.581-605.
- CHIBISOV S.M., BREUS T.K., LEVITIN A.Ye., DROGOVA G.M. Biological Effects of a Planetary Magnetic Storm // Biophysics, 1995. V.40. No.5. P.957 - 966.
- GULYAEVA T.L. Lethal manifestations of meteorological and space factors // [53] P.18.
- GURFINKEL Yu.I., LYUBIMOV V.V. Application of Passive Shielding in Clinic as the First Step on a Way of Creation Necessary Set of Instruments for Protection of Premises with Ill People from Biotropical Influence of Electromagnetic Fields // [53] P.18 - 19.
- GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V. and ORAEVSKY V. Geomagnetic Monitoring: Experience and Prospects in Medicine and Biology //Third International Congress of the European Bioelectromagnetic Association / Book of Abstracts. Nancy, France, 1996. P.24 - 26.
- GURFINKEL' Yu.I., LYUBIMOV V.V., ORAYEVSKII V.N. Experience in the Use of a Diagnostic Magnetometer in the Emergency Clinic // Biophysics, 1995. V.40, No.5. P.1047-1054.
- GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V., ORAEVSKY V., PARFENOVA L. Geomagnetic Monitoring: Experiments and Prospects in Biology and Medicine // Biophotonics. "Non-equilibrium and Coherent Systems in Biology, Biophysics and Biotechnology" Proceedings of International Conference Dedicated to the 120-th birthday of Alexander Gavrilovitch Gurwitch (1874-1954) September, 28 - Oktober, 2, 1994. Moscow, Russia. Abstracts. Moscow: Bioinform Services Co., 1995. P.473 - 476.
- GURFINKEL' Yu.I., LYUBIMOV V.V., ORAYEVSKII V.N., PARFENOVA L.M. and YUR'EV A.S. Effect of Geomagnetic Disturbances on Capillary Blood Flow in Patients Suffering from Ischaemic Disease of the Heart // Biophysics, 1995. No.4. P.777 - 783.
- GURFINKEL Yu.I., ORAEVSKY V.N. Changes of capillary flow parameters in patients with ischemic heart disease // [53] P.19 - 20.
- GUSEVA T.A., KANONIDI Kh.D., LYUBIMOV V.V. Results of electromagnetic monitoring in Yalta // [53] P.20 - 21.
- GUSEVA T.A., KANONIDI Kh.D., LYUBIMOV V.V., GURFINKEL Yu.I. Electromagnetic Monitoring of an Environment in Industrial City, Health Resort Zones and Clinics Conditions // [54] P.380.
- KANONIDI K.Kh., KANONIDI Kh.D., RUZHIN Yu.Ya. A compact system for digitization, accumulation and storage of magnetometer data // Indo-Russian Symposium on 'Nature and Variations of the Geomagnetic Field' (2-6 February 1993) New Delhi, India, 1993. P.30.
- KOVALEVSKY I.V., KOVALEYSKAYA E.I. The analysis of geomagnetospheric storms and biosystems by pattern recognition methods // [53] P.95 - 96.
- KULESHOVA V.P., PULINETS S.A. Biotropic Effects of Geomagnetic Storms // [54] P.380.
- LYUBIMOV V.V. Compact, efficiency and inexpensive component variometers for science and medicine needs // International Workshop & Exhibition on Geophysics (Hanoi, 14-17 March 1996) Abstracts of papers. Hanoi, 1996. P.163.
- LYUBIMOV V.V. Electromagnetic weather and monitoring of an environment: Experience of research and visualization of electromagnetic situations in industrial premises and inhabited lodgings // [53] P.99.
- LYUBIMOV V.V. Fluxgate Magnetometers for Diagnostic and Research Work Realization // [54] P.455.
- LYUBIMOV V.V. Urban Pagering Network Using as Means of Personal Multiparametrical Monitoring of an Environment // [53] P.98 - 99.
- LYUBIMOV V.V., GURFINKEL Yu.I., KANONIDI Kh.D. On the possibility of electromagnetic weather monitoring and electromagnetic control in conditions of Moscow clinics // [53] P.29.
- LYUBIMOV V.V., KIRIAKOV V.Kh., GURFINKEL Yu.I. The First Results of the IDL-04 Magnetic Activity Recorder Application // [54] P.380.
- LYUBIMOV V.V., SHARYGIN S.A. Diagnostic Magnetometers Using for Realization of Continuous Electromagnetic Monitoring on the Prognostic Herpetological Ground in the Nikitsky Botanical Garden // [53] P.69.
- MANSUROV S.M., MANSUROVA L.G., RAPOPORT Z.Ts. et al. On some aspects of interplanetary medium relationship with Earth's atmosphere and biosphere // Physica Soleriterrestris. 1977.No.4. P.71 - 76.
- ORAEVSKY V.N., GURFINKEL Yu.I. GUSEVA A.V. et al. The medico-biological effects of natural electromagnetic variations // [53] P.35.
- ORAEVSKY V.N., RAPOPORT S.I., BREUS T.K. et al. Effects of geomagnetic storms on the functional state of a human organism // [53] P.34 - 35.
- ORAEVSKY V.N., RUZHIN Yu.Ya., KANONIDI Kh.D. et al. The magnetometric health service by forecast and monitoring of the geomagnetic pulsations due to natural or man-made activities // Indo-Russian Symposium on 'Nature and Variations of the Geomagnetic Field' (2-6 February 1993) New Delhi, India, 1993. P.53 - 54.
- PETRICHUK S.V., CHISHCHENKO V.M., CHUGUNOVA G.A., NARCISSOV R.P., SIZOV Yu.P. Influences of heliogeophysical factors to the women lymphatic enzyme // [53] P.37.
- PTITSYNA N.G., VILLORESI G., KOPYTENKO Yu.A., et al. Search for potentially health hazardous attributes of environmental magnetic fields // [53] P.39 - 40.

- PTITSYNA N.G., VILLORESI G., TYASTO M.I., IUCCI N. Geomagnetic disturbances and heart attacks: an analysis of morbidity and mortality data // [53] P.39.
- PTITSYNA N.G., VILLORESI G., TYASTO M.I., IUCCI N., DORMAN L.I. Possible effect of geomagnetic disturbances on the incidence of traffic accidents (S.-Petersburg 1987 - 1989) // [21] P.58.
- SHARYGIN S., LYUBIMOV V. Geophysical Ecology of Reptiles // HERPETOLOGY'97. Abstracts of the Third World Congress of Herpetology (Prague, 2-10 August, 1997). Prague, 1997. P.189.
- VILLORESI G., BREUS T.K., IUCCI I., DORMAN L.I., RAPOPORT S.I. The influence of geophysical and social effects on the incidences of clinically important pathologies (Moscow 1979-1981) // Physica Medica, 1994. V.10. No.3. PP.79 - 91.
- VILLORESI G., KOPYTENKO Y.A., PTITSINA N.G., TYASTO M.I., KOPYTENKO E.A., IUCCI N. The influence of geomagnetic storms and man-made magnetic field disturbances on the incidence of myocardial infarction in St.Petersburg (Russia) // Physica Medica, 1994. V.10. No.4. PP.107 - 117.
- ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh., LYUBIMOV V.V. Magnetic Activity Recorder "DYUVAS-5M" for Local Control and Assessment of the Electromagnetic Situation in Premises // [53] P.93.
- ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh., LYUBIMOV V.V. Small-Sized Digital "IMPEDANCE" Data Loggers // [54] P.459.
- ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh. and LYUBIMOV V.V. Small-sized digital "IMPEDANCE" data logger systems for clinic medicine and geophysics // [53] P.92.

- **Любимов Владимир Валерьевич.**

- старший научный сотрудник
отделения ЭПОС *ИЗМИРАН*, по образованию
- радиоинженер.

С 1965г. занимается разработкой магнитометрической аппаратуры, которая применяется в геофизических, медицинских и магнитобиологических исследованиях. Участник ВДНХ СССР, активный изобретатель и рационализатор, имеет около ста рационализаторских предложений и изобретений, автор более 70 опубликованных работ.

БИОТРОПНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННО СОЗДАНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ. Аналитический обзор.

Подписано к печати 25.03.97 г.

Усл. печ. л. 2,0. Бесплатно. Заказ .

Тираж 30 экз.

Отпечатано в ИЗМИРАН

142092, г. Троицк, Московской области.